

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17531820>

MARCELLO ROMANO

ENRICO RAGUSA PROTAGONISTA DELL'ENTOMOLOGIA
SICILIANA TRA OTTO E NOVECENTO:
BIBLIOGRAFIA COMPLETA (1871-1924)
E CATALOGO ANNOTATO DELLE SPECIE DESCRITTE
E A LUI DEDICATE

RIASSUNTO

L'Autore ripercorre l'attività entomologica di Enrico Ragusa dai suoi esordi, mettendo in rilievo momenti chiave e metodo di indagine. Da un lato si ricostruisce la fitta rete di corrispondenti e collaboratori, tra scambi di materiale, identificazioni e contatti editoriali; dall'altro l'attività di ricerca sul campo, attraverso l'organizzazione di campagne di esplorazione, con una ricognizione delle località maggiormente indagate in Sicilia. Il filo conduttore sono le specie da lui descritte e a lui dedicate nell'arco di oltre cinquant'anni, con cenni al contesto editoriale e ai rapporti con specialisti italiani ed europei. Il lavoro comprende inoltre l'elenco completo (1871-1924) delle pubblicazioni di Ragusa e tre appendici. Le prime due elencano rispettivamente le specie descritte da Ragusa e quelle a lui dedicate, con note essenziali sullo stato tassonomico attuale. La terza riporta dati inediti sulla consistenza delle collezioni entomologiche di Enrico Ragusa, oggi custodite presso il «Museo di Zoologia e Casa delle Farfalle» dell'Università di Catania. È infine riprodotto, in calce a questo volume, l'indice per generi, mancante nelle copie esistenti del «Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia», pubblicato in edizione separata, così da restituire l'impianto originario e facilitarne la consultazione.

Parole chiave: Enrico Ragusa, entomologia storica, fauna siciliana, collezioni entomologiche, bibliografia (1871-1924) di Enrico Ragusa.

SUMMARY

The Author retraces Enrico Ragusa's entomological activity from his beginnings, highlighting key moments and his investigative method. On the one hand, the paper reconstructs the dense network of correspondents and collaborators, spanning exchanges of material, identifications, and editorial contacts; on the other, it examines field research through the organization of exploration campaigns, with a survey of the localities most intensively investigated in Sicily. The common thread is the species which Ragusa described and those dedicated to him over more than fifty years, with notes on the editorial context and on relations with Italian and European specialists. The work also

includes the complete list (1871-1924) of Ragusa's publications and three appendices. The first two list, respectively, the species described by Ragusa and those dedicated to him, with essential notes on their current taxonomic status. The third presents unpublished data on the extent of Enrico Ragusa's entomological collections, today preserved at the «Museo di Zoologia e Casa delle Farfalle» of the University of Catania. Finally, the index by genera, absent from the extant copies of the «Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia», published as a separate edition, is reproduced at the end of this volume, thereby restoring the work's original structure and facilitating consultation.

Key words: Enrico Ragusa, historical entomology, Sicilian fauna, entomological collections, bibliography (1871-1924) of Enrico Ragusa.

*«Solo chi è appassionato per gli studi entomologici può facilmente comprendere il piacere che si prova a mettere le specie al loro giusto posto, con il loro vero nome, a correggere le specie mal determinate, a passare ore con un maestro, eminente specialista... un giorno indimenticabile».*¹

Enrico Ragusa

INTRODUZIONE

La personalità umana e il contributo scientifico di Enrico Ragusa (1849-1924) sono stati oggetto di diverse pubblicazioni, incentrate sulla sua biografia, con particolare attenzione alla sua attività imprenditoriale e al suo ruolo nel campo dell'entomologia. È stato più volte sottolineato il suo contributo alla conoscenza della fauna coleotterologica e lepidotterologica siciliana, così come la sua centralità nella promozione degli studi naturalistici sull'isola, in qualità di fondatore della rivista «Il Naturalista Siciliano» e, in seguito, di Presidente della «Società dei Naturalisti Siciliani» (LIOTTA, 1987; ROMANO, 2004, 2006).

Tuttavia, molti aspetti della sua vasta produzione scientifica rimangono ancora poco indagati o richiedono una nuova contestualizzazione. È ciò che mi propongo di fare in questo contributo, attraverso un'analisi dei suoi scritti che consenta di ricostruire quanto più esaurientemente possibile il suo «*modus operandi*». Lo studio segue un approccio cronologico, ripercorrendo criticamente oltre cinquant'anni di ricerca, dagli esordi del 1870 sul «Bullettino della Società Entomologica Italiana» agli ultimi articoli del 1924, anno

¹ RAGUSA, 1907a: 209.

della sua morte. Saranno talvolta inseriti brevi cenni biografici relativi ad avvenimenti ancora poco noti.

Ho incluso, in coda, l'elenco completo dei lavori di Enrico Ragusa, finora pubblicato solo in parte e limitatamente ad alcuni gruppi, quali i coleotteri (LUIGIONI, 1929) oppure riferito ai soli contributi pubblicati su «Il Naturalista Siciliano» (ARNONE & ROMANO, 1984). Tre appendici completano il lavoro. La prima contiene l'elenco di tutte le specie e forme intraspecifiche di insetti descritte da Ragusa, accompagnate da note e osservazioni. Tra i 201 taxa descritti, risultano attualmente validi un genere, venticinque specie e quattro sottospecie. La seconda consiste nell'elenco dei taxa dedicati a Ragusa dagli specialisti italiani ed europei con i quali era in costante contatto. Su un totale di 73 taxa a lui dedicati, risultano attualmente valide trentuno specie e una sottospecie. Ogni sforzo è stato compiuto per individuare con precisione tutti i taxa descritti da Ragusa o a lui dedicati e per accertarne la posizione tassonomica odierna. Mi scuso sin d'ora per eventuali omissioni o inesattezze. La terza appendice, infine, riporta alcuni dati e informazioni inedite sulle tre collezioni entomologiche di Ragusa: coleotteri di Sicilia, coleotteri europei e lepidotteri europei, custodite presso il «Museo di Zoologia e Casa delle farfalle» dell'Università di Catania.

Nel testo ho utilizzato il presente storico al fine di conferire immediatezza espositiva e restituire con maggiore vividezza la dinamica delle vicende, senza pregiudicare la loro precisa collocazione cronologica.

Le citazioni dei testi di Ragusa o di altri autori sono riportate in corsivo tra caporali («...»). Infine, il «Buletto della Società Entomologica Italiana» (dal 1922 «Bollettino...»), «Il Naturalista Siciliano» e il «Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia», più volte richiamati nel testo, sono talvolta citati in forma abbreviata, come «Buletto/Bollettino», «Il Naturalista», «Catalogo».

VERSO «IL NATURALISTA SICILIANO»: ESORDI E PERCORSO INIZIALE (1868-1880)

Enrico Ragusa si avvicina all'entomologia in giovanissima età, come ricorda nell'introduzione al suo elenco dei lepidotteri di Sicilia: «*questo contributo è il risultato delle mie continuate ricerche, iniziate nel 1863, allorché giovanetto a 14 anni, principiai con passione questi studi che ho seguito a tutt'oggi*» (RAGUSA, 1916: 29). La sua passione per le farfalle nasce durante il periodo trascorso presso la scuola di Berlino, dove il padre Salvatore lo aveva mandato nel 1863 per perfezionarsi nella gestione alberghiera (ROMANO, 2004). Dopo il ritorno in Sicilia, Ragusa continua ad ampliare la sua collezione: «*Dal 1868 in qua che io raccolgo farfalle, e per conseguenza i bruchi*» (RAGUSA, 1884l: 31).

Tuttavia, la mancanza di punti di riferimento e testi specializzati nell'isola rappresenta un grande ostacolo. Questo iniziale senso di sconforto è ben espresso, molti anni più tardi, come riportato da ROMANO (2004): «*quale scoraggiamento provai allorché trenta anni or sono, mi recai alle nostre pubbliche biblioteche per studiare le mie care bestioline, e vi trovai appena due o tre volumi incompleti che trattavano d'entomologia e se non avessi avuto del mio, onde acquistare le opere necessarie, di certo avrei abbandonato ad altri questi dilettevolissimi studi*»².

Il 7 dicembre 1868 accade un fatto che, pur non riguardando direttamente Ragusa, innesca una serie di eventi destinata a orientare i suoi interessi: l'arrivo in Sicilia dell'entomologo tedesco Arthur Leopold Rottenberg, che vi soggiorna fino al 20 maggio 1869 (Fig. 1). In questo lasso di tempo egli raccoglie ampie serie, soprattutto di coleotteri, che riporta in Germania in «*casse piene zeppe di insetti*» (RAGUSA, 1875c). I risultati dell'esplorazione sono riassunti in due contributi scientifici, nei quali sono descritte numerose specie

Fig. 1 — Arthur Leopold Albert Maria Rottenberg (Breslau, 10.11.1843 - Mühlgest bei Raudten, Schlesien, 13.4.1875).

nuove – molte endemiche – ciascuna corredata da osservazioni puntuali e indicazioni di località (ROTTENBERG, 1870; 1871).

Durante la permanenza sull'isola, Ragusa ha modo di conoscerlo personalmente e di accompagnarlo nelle sue escursioni: «*spinto dai miei amici, tenterò di pubblicare [...] quanto ho trovato nella nostra isola fin dal 1869, anno in cui principiai le mie prime cacce col povero Barone di Rottenberg*»³ (RAGUSA, 1883b: 170). In queste occasioni ne apprezza le formidabili capacità di raccolta: «*Io non ho potuto ancora avere il piacere di trovarlo e gli esemplari della mia collezione mi furono donati dal Rottenberg, un giorno che tornava di una lunga escursione lungo l'Oreto e ne aveva centinaia*»⁴ (RAGUSA, 1891f: 241).

² Da "Il Naturalista Siciliano", Anno I, N.S.: 10. Resoconto della seduta del 3 gennaio 1897.

³ Arthur von Rottenberg muore nel 1875 a soli 32 anni. Lo stesso Ragusa scrive un commovente ricordo dell'amico sulle pagine del «Bullettino della Società Entomologica Italiana» (RAGUSA, 1875c).

⁴ Si riferisce a *Procirrus lefebvrei* Latreille, 1829 (Coleoptera Staphylinidae).

La lettura, nel 1870, del resoconto della spedizione di Rottenberg suscita in Ragusa sentimenti contrastanti: da un lato una profonda ammirazione per il collega d'oltralpe, dall'altro un certo rammarico per il fatto che la straordinaria fauna dell'isola sia stata rivelata al mondo scientifico da uno straniero piuttosto che da un naturalista siciliano. Matura in lui già allora la consapevolezza che la fauna coleotterologica siciliana sia ancora assai meno conosciuta rispetto a quella dei lepidotteri e meriti un'attenzione particolare. Scriverà qualche anno dopo: «*Or sono cinque anni, allorquando il Barone Rottenberg venne in Sicilia (1869), visto l'esito felicissimo delle sue cacce di coleotteri, ed invogliato da queste ad aggiungere alla mia collezione di Lepidotteri quella dei Coleotteri, mi diedi a raccoglierne*» e conclude: «*mano mano che ne conobbi i generi e le specie, li notavo con le date e le località precise ove li avevo raccolti*» (RAGUSA, 1875a: 302).

In omaggio al collega tedesco che lo ha ispirato, gli dedicherà qualche anno più tardi una delle prime specie nuove scoperte in Sicilia: *Calomicrus rottenbergi* Ragusa, 1874 (Coleoptera Chrysomelidae), riconoscendogli il primato delle scoperte sull'isola: «*Ho dedicata questa specie al Signor Barone di Rottenberg, che per il primo ci ha dato un eccellente catalogo dei coleotteri Siciliani da lui raccolti*» (RAGUSA, 1874a: 234).

Il meticoloso lavoro del collega e amico tedesco gli ha fatto capire l'importanza di annotare con precisione data e località di raccolta, aspetto fino a quel momento trascurato e di cui in seguito avrà da pentirsi più volte, menzionando esemplari della propria raccolta: «*Ne ho un solo esemplare trovato in Sicilia, è determinato dallo stesso sig. Reitter; non ricordo ove lo trovai, avendo disgraziatamente nei primi anni delle mie ricerche, omesso di notare la data e l'epoca della cattura di moltissime specie*»⁵ (RAGUSA, 1886c: 160) e ancora: «*Non ricordo ove raccolti i due soli esemplari di questa specie esistenti nella mia collezione e determinati dal Kuwert, ma ritengo provengono dalle prime cacce da me fatte nel 1869 nella conca d'oro*»⁶ (RAGUSA, 1888a: 265).

Sin dall'inizio Ragusa non si limita a raccogliere insetti per la propria collezione, ma cerca di recuperare e salvare da un triste destino le raccolte dei suoi predecessori. Così, nel 1870, si mette in contatto con gli eredi di Baldassare Romano (1794-1857), naturalista di Termini Imerese, autore nel 1849 (anno di nascita di Enrico), di uno dei primi cataloghi di insetti siciliani: «*Coleotteri della Sicilia raccolti e posseduti da Baldassare Romano*». Intende acquistare la collezione «*abbandonata agli Anthrenus ed intieramente guasta*», per cercare di recuperare ciò che resta. In questa fase iniziale di studi sulla

⁵ Si riferisce ad *Anthracus corsicus* (Perris, 1866), oggi sinonimo di *Anthracus flavipennis* (Lucas, 1846) (Coleoptera Carabidae).

⁶ Si riferisce a *Hydrophilus* [oggi *Helophorus*] *dorsalis* Marsham, 1802 (Coleoptera Helophoridae).

coleotterofauna siciliana, e in mancanza di altro materiale di confronto, è per lui estremamente importante disporre di esemplari di riferimento. Ottiene però un netto rifiuto dagli eredi, malgrado i reiterati tentativi nel 1872 e infine, nel 1882: «*in quell'epoca qualche elitra ancora attaccata agli spilli, avrebbe potuto bastare a sciogliere diversi problemi, oggi questo stesso non esiste più, e così tanti anni di lavoro per ammassare le ricchezze della nostra fauna sono perduti per la scienza!*» (RAGUSA, 1884e: 301).

L'interesse di Ragusa per i coleotteri diviene prevalente e a essi destina la maggior parte delle sue note scientifiche, pur senza perdere di vista l'originaria passione per i lepidotteri. Sia l'ambito di ricerca sia i risultati via via pubblicati restano circoscritti al territorio siciliano. Pur operando con sguardo rivolto alla fauna isolana, Ragusa intreccia da subito contatti con altri naturalisti italiani, funzionali al confronto dei materiali e all'affinamento delle determinazioni.

Una preziosa testimonianza di questa intensa attività è un carteggio di quindici lettere, comprese tra il 25 aprile 1870 e il 19 giugno 1871, conservate presso l'Archivio di Stato di Cremona, indirizzate da Ragusa a due giovani entomologi cremonesi: Carlo Fumagalli e Antonio Bergonzi. Nelle lettere chiede «*inizialmente lumi sulle proprie classificazioni, [...] accennando ai propri corrispondenti austriaci*», e riferisce «*di escursioni alla ricerca di nuovo materiale in ambienti naturali pregiati, come il Bosco della Ficuzza*», oltre a manifestare l'interesse per la letteratura tedesca più recente. «*Quasi sempre le lettere terminano con i desiderata di Ragusa, che in brevissimo lasso di tempo era riuscito a contattare collezionisti di mezza Europa e all'inizio del 1871, potendo però contare solo sulle sue forze, si lamentava di non riuscire a soddisfare tutte le richieste pervenutegli*»; nell'estate del 1871 invia un lotto in gran parte di specie non siciliane, così scusandosi: «*[sono] quasi tutte specie estere, e non della Sicilia, ma cosa vuole, la quantità dei miei corrispondenti, aumenta giornalmente, e siccome sono solo a raccogliere, è impossibile contentar tutti*» (BONALI, 2012: 11-13). Gli elenchi arrivano fino alla quindicesima spedizione e contengono centinaia di specie: poi la corrispondenza si interrompe. Ragusa emerge come fornitore chiave di fauna siciliana e snodo degli scambi che alimentano le collezioni cremonesi.

Il 15 novembre 1872 un annuncio apparso su «*Petites nouvelles entomologiques*» (Anno 4, n. 64) con l'elenco delle specie da lui offerte e di quelle ricercate costituisce un ulteriore documento di questa intensa rete di scambi (Fig. 2). I risultati di tale attività sono attestati dalle due ampie collezioni europee di Lepidotteri e di Coleotteri, oggi conservate presso il «*Museo di Zoologia e Casa delle farfalle*» dell'Università di Catania (vedi Appendice 3).

In quegli stessi anni Ragusa si iscrive alle principali società naturalistiche ed entomologiche italiane. Dal 23 al 26 agosto 1869 si tiene a Catania la quar-

Fig. 2 — Annuncio di scambi (Échanges) pubblicato da Enrico Ragusa su «Petites nouvelles entomologiques» (Anno 4, n. 64, 15 novembre 1872).

ta riunione straordinaria della «Società Italiana di Scienze Naturali». Il 26 agosto si svolge la seconda seduta generale, nella Sala Vaccarini della Biblioteca dell'ex convento dei Benedettini (Fig. 3), presieduta dal prof. Andrea Aradas, direttore dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali di Catania, che ospita la manifestazione⁷. In quell'occasione vengono nominati i nuovi soci; tra essi figura Enrico Ragusa (Fig. 4).

⁷ Quarta riunione straordinaria della Società italiana di scienze naturali, tenuta in Catania nei giorni 23–26 agosto 1869. Seconda seduta generale 26 agosto 1869. In: *Atti della Società italiana di scienze naturali*, Milano, 1869, 12: 481-491.

Fig. 3 — Biblioteca dell'ex monastero dei Benedettini, Catania. Sala Vaccarini.

Fig. 4 — Enrico Ragusa. Sul verso, iscrizione manoscritta: «Enrico Ragusa di Palermo nato il 29 Agosto 1849. Palermo 1878.» In basso, firma. Stabilimento Fotografico G. Incorpora, Palermo. Provenienza: collezione non identificata. Collocazione: Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut (SDEI), Photothek, Müncheberg.

Benché la Società annoveri già da alcuni anni fra i suoi iscritti diverse personalità del mondo scientifico siciliano — Gaetano Giorgio Gemmellaro, professore di Geologia nella Real Università di Palermo; Federico Lancia, duca di Brolo, segretario dell'Accademia delle Scienze, Lettere e Arti di Palermo e Giuseppe Seguenza, professore di storia naturale nel Liceo di Messina — la candidatura di Ragusa è presentata da tre soci non siciliani: Bernardo Dürer, di Tremezzo, meteorologo; Saverio Tagliasacchi, di Milano, ingegnere e Cesare Bicchi, direttore dell'Orto botanico di Lucca. Sono presenti alla riunione anche Pietro Doderlein, professore di Zoologia della Real Università di Palermo, e il dott. Francesco Minà Palumbo di Castelbuono. In quell'occasione, Ragusa viene nominato socio corrispondente dell'Accademia Gioenia.

Il 1° gennaio 1870 Ragusa risulta iscritto alla neonata «Società Entomologica Italiana», fondata il 31 ottobre 1869 presso il Regio Museo di Fisica e Storia Naturale di Firenze. Sul «Bullettino» di questa Società pubblicherà tutti i suoi articoli fino al 1876.

Nell'adunanza generale del 14 maggio 1871⁸, tenuta nella sala delle lezioni del medesimo Museo, il vicepresidente prof. Pietro Stefanelli comunica di aver esaminato diverse e interessanti farfalle di provenienza siciliana inviate da Enrico Ragusa e gli indirizza «*parole di ringraziamento e vivi eccitamenti affinché voglia continuare ad occuparsi con amorosa premura dei lepidotteri siciliani*». In quella stessa adunanza, il giovane Ragusa invia al consigliere Ferdinando Piccioli la sua prima nota su due nuove specie di coleotteri trovate in Sicilia. Il lavoro esce nello stesso anno sulle pagine del «Bullettino della Società Entomologica Italiana». In questo lavoro, la prima specie è *Luperus biraghii* (Coleoptera Chrysomelidae), raccolta nel Bosco della Ficuzza, località a una quarantina di chilometri da Palermo dove Ragusa soggiorna per lunghi periodi durante la stagione estiva.

Sebbene il contributo sia breve rispetto alle opere successive, Ragusa mostra subito attenzione alla precisione tassonomica e al rigore scientifico. Il testo è diretto e conciso, privo di divagazioni o note personali che caratterizzeranno alcuni scritti successivi. Traspare già una solida conoscenza della letteratura entomologica del tempo e uno spirito autocritico orientato alla verifica che si farà ancora più evidente nelle opere della maturità: «*siccome non era certo del fatto mio, lo spedii all'illustre entomologo H. De Kiesenwetter che gentilmente mi accertò di quanto io dubitavo; per cui ne offro la descrizione*» (RAGUSA, 1871a: 315).

In quello stesso anno, Ragusa pubblica sul «Bullettino» altri due articoli

⁸ Adunanza generale della Società Entomologica Italiana tenuta il dì 14 maggio 1871. In: *Bullettino della Società Entomologica Italiana*, Firenze, 1872, 3 (IV): XVII-XX.

con la descrizione di tre specie nuove. La prima è *Claviger nebrodensis* (Coleoptera Staphylinidae)⁹: «*trovato lo scorso giugno sui monti delle Madonie (Nebrodi)*¹⁰ [...] *assieme alla formica Lasius brunneus Latr.*»; la seconda è *Omalium marinum*¹¹ (Coleoptera Staphylinidae), rinvenuta «*nascosta nelle fessure dei muri del Foro Italico di Palermo*» (RAGUSA, 1871b: 196). La terza specie nuova è *Attalus panormitanus* (Coleoptera Malachiidae), descritta sulla base di esemplari raccolti sul Monte Pellegrino, la rocca che sovrasta Palermo, una delle sue mete preferite. Grande è però il suo stupore quando scopre che la descrizione di quest'ultima specie è già apparsa, a sua insaputa, qualche mese prima su un

Fig. 5 — Ludwig Wilhelm Schaufuss (Greiz, 24.08.1833 - Dresden, 16.07.1890).

periodico straniero. In una nota aggiunta in coda all'accurata descrizione, scrive: «*Dopo avere comunicato al mio collega, sig. F. Piccioli di Firenze, la descrizione del suddetto insetto per il Bullettino, mi giunse da Dresda un estratto dal «Nunquam otiosum» nel quale viene descritta la detta nuova specie dal Dott. L. W. Schaufuss (Fig. 5), sotto il nome di Axinotarsus Ragusae. Il detto signor Dottore nell'estratto sopra menzionato dice aver ricevuto l'insetto in questione dal sig. Carlo Metzner, a cui di fatti io lo avea comunicato*» (RAGUSA, 1871c: 283).

La reazione di Ragusa, seppur espressa con tono contenuto e scientifico, lascia trasparire un evidente disappunto. Il fatto che

⁹ Specie endemica di Sicilia.

¹⁰ Il termine "Nebrodi" originariamente veniva usato per riferirsi anche all'area oggi chiamata Madonie ed entrambi erano spesso percepiti come un unico sistema montuoso. Solo in seguito, la definizione geografica si spostò verso est, lasciando il nome "Madonie" a designare il massiccio occidentale e "Nebrodi" quello orientale.

¹¹ Oggi sinonimo di *Hypopycna rufula* (Erichson, 1840).

un'altra persona abbia avuto accesso ai suoi esemplari e li abbia descritti senza consultarlo è certamente un'esperienza spiacevole, tanto più che la specie viene dedicata proprio a lui, in una sorta di paradossale riconoscimento. Questo episodio consolida in lui l'idea della necessità di dotarsi di una rivista siciliana che garantisca una pubblicazione rapida dei risultati delle ricerche condotte nell'isola dai naturalisti locali.

Sempre nel 1871, il nome «E. Ragusa in Palermo» compare tra i nuovi soci accolti nell' "Entomologischer Verein zu Stettin" (cfr. *Entomologische Zeitung*, 32 (10-12) (1871): 334). L'anno successivo pubblica, sempre sul «Bulettno», la descrizione di un'altra specie nuova, *Aplocnemus trinacriensis* (Coleoptera Dasytidae), raccolta ancora al Bosco della Ficuzza, dopo averla sottoposta alla verifica del coleotterologo tedesco H. von Kiesenwetter: «a cui comunicai l'insetto e che gentilmente mi scrisse le particolarità e le differenze che distinguono questa nuova specie» e aggiunge, con grande onestà intellettuale: «che senza l'aiuto di tanto maestro non sarei forse riuscito ad illustrare, mentre qui non ho fatto, per così dire, che tradurre le parole di Lui» (RAGUSA, 1872b: 83).

Nel medesimo anno pubblica il primo resoconto di un'escursione entomologica compiuta sulle Madonie, visitate già nel 1870 e 1871, e nei boschi di Caronia, esplorati per la prima volta. «Nella simpatica Castelbuono» trova alloggio in una locanda e come «sua prima cura» si reca in visita «dal dottore Francesco Minà Palumbo, che tanto ha scritto sulla Storia Naturale della Sicilia: esso, con la solita affabilità e gentilezza ci offrì di tutto e ci consigliò sull'itinerario da seguire durante il nostro breve soggiorno» (RAGUSA, 1872a: 367).

Non compare la figura del giovane castelbuonese Luigi Failla Tedaldi, probabilmente non ancora avviato all'entomologia e che diverrà in seguito uno dei suoi migliori amici. Ragusa parla al plurale perché il viaggio da Palermo a Castelbuono non è compiuto in solitaria: «La sera del 29 giugno, vigilia della mia partenza, conobbi per fortuna il distintissimo lepidotterologo sig. Adolfo Kalchberg di Vienna. Saputo da me che partivo l'indomani alla volta di quei bei monti, ed entusiasmato dalle descrizioni che andavo facendogli, promise seguirmi; infatti l'indomani all'alba era già alla stazione ferroviaria ad aspettarci» (RAGUSA, 1872a: 366). Kalchberg rimane molto colpito dall'escursione e, al suo rientro in patria, invia a Ragusa, come si usa in quel tempo, un suo ritratto fotografico su cartoncino in formato «carte de visite» con dedica sul verso: «In ricordo della visita compiuta insieme alle Madonie, con la sua amabile guida»¹² (Fig. 6).

Questo articolo segna un punto di svolta nello stile di Ragusa, inaugurando una serie di resoconti di escursioni entomologiche in Sicilia. È importante osservare che, se nei lavori precedenti l'approccio era prevalentemente

¹² Tradotto dal tedesco.

Fig. 6 — Adolf Kalchberg (1841-1899). Dedicata autografa sul verso: «Zur Erinnerung an den gemeinsam unternommenen Besuch der Madonien seinem lebenswürdigen Führer gegeben von Adolf Kalchberg. August 1871». Provenienza: collezione Ragusa. Collocazione: Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut (SDEI), Photothek, Müncheberg.

tassonomico e descrittivo, qui emergono nuovi elementi distintivi che diventeranno una costante nei suoi scritti. Ragusa non si limita semplicemente ad elencare le specie incontrate, ma descrive vividamente il contesto della scoperta. Si percepisce una certa vivacità nella narrazione, che avvicina il lettore all'esperienza diretta dell'autore, trasmettendogli il suo stesso entusiasmo per la ricerca sul campo. Pur mantenendo il rigore scientifico, Ragusa lascia trasparire emozioni e riflessioni sulla bellezza dei luoghi visitati e sulle difficoltà incontrate durante la raccolta degli esemplari, contribuendo a rendere il testo molto piacevole alla lettura. Questo stile sarà poi affinato nei suoi lavori successivi, culminando in descrizioni sempre più dettagliate delle sue esplorazioni, come nella visita a Pantelleria (RAGUSA, 1876b)¹³.

¹³ Per maggiori dettagli sui contenuti di questi resoconti rimando ai contributi di Giovanni Altadonna e di Pietro Lo Cascio pubblicati in questo stesso volume.

Dal 22 al 25 settembre 1872 Ragusa partecipa a Siena alla VI riunione straordinaria della «Società Italiana di Scienze Naturali». Domenica 22 settembre, all'interno della Sezione di Entomologia, si tiene l'adunanza generale della «Società Entomologica Italiana», presieduta dal vicepresidente Pietro Stefanelli. Nel corso dell'incontro egli «*mostra una cassetta di specie importantissime di Lepidotteri siciliani per invito del signor Ragusa che li ha raccolti. Fra essi fa notare un singolarissimo individuo di Rhodocera Cleopatra*¹⁴ [Lepidoptera Pieridae] *avente caratteri maschili sull'ali destre e femminili su quelle di sinistra*»¹⁵.

A questo esemplare Ragusa dedica un articolo l'anno successivo (RAGUSA, 1873c). Questa breve nota inaugura un filone di ricerca che Ragusa svilupperà in lavori successivi, su teratologia ed ermafroditismo negli insetti. L'attrazione per la variabilità biologica e per i casi “fuori dalla norma” appare evidente e introduce un nuovo livello di approfondimento nella sua produzione scientifica (RAGUSA, 1881c, 1882l, 1882m, 1882o, 1882p) (Fig. 7).

Fig. 7 — *Oryctes nasicornis grypus* Illiger, 1803. Esemplare anomalo, caratterizzato dalla presenza di un piccolo corno al centro del pronoto (RAGUSA, 1882o). In collezione Ragusa (Museo di Zoologia dell'Università di Catania).

¹⁴ *Gonepteryx cleopatra* (Linnaeus, 1767).

¹⁵ Terza adunanza della Società Entomologica Italiana tenuta in Siena il 22 e 23 settembre 1872. In: *Bullettino della Società Entomologica Italiana*, Firenze, 1873, 4 (IV): 6-8.

Nella stessa adunanza della «Società Entomologica Italiana», Ragusa mostra orgogliosamente ai colleghi del continente «una scatola di coleotteri da lui presi in Sicilia», con specie nuove. Tra queste uno pselafino a lui dedicato dall'entomologo francese Félicien Henry Caignart de Saulcy: *Bryaxis ragusae*¹⁶ (Coleoptera Staphylinidae), che Saulcy descriverà formalmente alcuni anni più tardi (SAULCY, 1876).

Nel 1872 Ragusa risulta tra i soci della «Société Entomologique de France», presentato da Émile Deyrolle, naturalista francese e nipote di Jean-Baptiste Deyrolle che nel 1831 aprì a Parigi un gabinetto di curiosità provenienti dal mondo naturale, trasformandolo ben presto in una vera e propria istituzione parigina nel campo delle scienze naturali, della tassidermia, dell'entomologia e della pedagogia. Ragusa è indicato tra i soci, con campo di studio «Coléoptères d'Europe» e residenza presso l'Hotel Trinacria a Palermo, gestito da Enrico insieme al padre Salvatore. La sua unica pubblicazione sul Bollettino della società francese arriverà solo alcuni decenni più tardi (RAGUSA, 1918).

L'anno successivo (1873) si iscrive alla «Société Entomologique de Belgique», nel 1874 all'«Entomologischer Verein in Berlin» e infine nel 1875 compare tra i soci corrispondenti dell'«Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Palermo». Agli Atti e al Bollettino di questa Accademia affiderà due soli articoli negli ultimi anni della sua vita (RAGUSA, 1923a; 1924b), dopo l'allontanamento definitivo da «Il Naturalista Siciliano». Il nome di Enrico Ragusa compare infine nell'elenco dei soci della «Deutschen Entomologischen Gesellschaft» (cfr. *Deutsche entomologische Zeitschrift*, 25, 1881: 11).

L'adesione a società entomologiche straniere e la ricezione regolare dei loro periodici si rivelano decisive per attenuare l'isolamento insulare. La padronanza delle lingue, in particolare il tedesco, gli consente un aggiornamento costante. Quando incontra lavori sui materiali della Sicilia, non esita a tradurli e pubblicarli in italiano, aggiungendovi personali note critiche. Il primo caso riguarda un articolo dell'amico Adolf Kalchberg sui lepidotteri di Sicilia, uscito su «Entomologische Zeitung» (KALCHBERG, 1872). Nella parte introduttiva scrive: «credo di rendere un piccolo servizio ad ogni naturalista italiano che si occupa di quel ramo di scienza, dando un breve cenno di tale scritto» (RAGUSA, 1873b: 31).

In qualche caso accade che Ragusa anticipi i risultati delle ricerche di corrispondenti europei, traducendo e pubblicando le lettere da loro ricevute. Per questa prassi di tempestiva diffusione, talvolta Ragusa figura, senza intenzione, come autore formale di specie descritte da altri, talora perfino a lui dedicate, poiché pubblica per primo i dati ricevuti *in litteris*. Ne derivano

¹⁶ *Brachygluta ragusae*.

oggi di conseguenza alcune forme “*ragusae*” attribuite allo stesso Ragusa (vedi Appendice 2).

Negli stessi anni Ragusa stringe una profonda e duratura amicizia con il noto coleotterologo austriaco Edmund Reitter (Fig. 8), che tra il 1875 e il 1907 gli dedicherà otto specie nuove.

Fig. 8 — Edmund Reitter (Mohelnice, 22.10.1845 - Paskau, 15.3.1920). Dedicata autografa sul verso: «*Meinem liebem Freunde Enrico Ragusa in Palermo von E. Reitter in Paskau (Mähren) 1874*». Provenienza: collezione Ragusa. Collocazione: Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut (SDEI), Photothek, Müncheberg.

Dal 29 agosto al 7 settembre 1875 si svolge a Palermo il «Dodicesimo Congresso degli Scienziati Italiani». Vi partecipano 788 studiosi provenienti da tutta Italia. L'inaugurazione ha luogo nella grande aula della Biblioteca Nazionale, nell'ex Collegio Massimo dei Gesuiti (Fig. 9); le sedute scientifiche si tengono nell'Aula magna dell'Università.

Il congresso ha esiti modesti sul piano scientifico, anche per un clima marcato da retorica nazionalista e scarsa sostanza, mentre prevale l'aspetto celebrativo. La sera del 30 agosto, nel palazzo municipale, si tiene il ricevimento uffii-

Tra gli iscritti figura anche Enrico Ragusa, che partecipa come delegato della «Società entomologica italiana» e come socio di una neonata «Società italiana per il progresso delle scienze». Nella seduta pomeridiana del 3 settembre Ragusa legge una nota, ancora inedita, su un'escursione entomologica a Pantelleria, presentando l'elenco delle specie raccolte¹⁷ e mettendo in rilievo i rapporti geografici della fauna dell'isola con quella della Sicilia e delle coste africane. Ragusa aveva a lungo rinviato la visita a Pantelleria, ma la prospettiva che altri naturalisti vi si recassero prima di lui lo aveva spinto a organizzare rapidamente una propria escursione (ROMANO, 2004: 830). Gli «Atti del Congresso» tardano però a essere pubblicati¹⁸, con il rischio che le sue osservazioni e le descrizioni di nuove specie trovate sull'isola possano essere nel frattempo anticipate da altri, vanificando così tutti i suoi sforzi. Decide allora di anticiparne i contenuti sul «Bullettino» (RAGUSA, 1876b)¹⁹.

Questo primo periodo dell'attività entomologica è fondativo per il successivo percorso di ricerca. In questi anni Ragusa tesse una fitta rete di collaborazioni con i principali specialisti di coleotteri in Italia e in Europa e invia loro materiali delle proprie raccolte siciliane per l'identificazione, talora contenenti specie nuove per la scienza. Numerose sono quelle che gli vengono dedicate²⁰ da specialisti quali Elzéar Abeille de Perrin, Flaminio Baudi di Selve, Carlo Emery, August Ferdinand Kuwert, Maurice Pic, Edmund Reitter, solo per citarne alcuni.

Tra il 1876 e il 1879 l'attività entomologica di Ragusa si interrompe bruscamente sul piano editoriale. Le cause vanno ricondotte soprattutto a vicende di natura personale che lo distolgono dalla ricerca. La prima è la morte del padre Salvatore, nel marzo 1876, che costringe Enrico a occuparsi in prima persona degli affari di famiglia e, in particolare, della conduzione dell'Hotel Trinacria.

A questo impegno si aggiunge, nell'agosto del 1877, l'inaugurazione, a Palermo, dell'«Hôtel des Palmes», già Villa Ingham²¹ (Fig. 10), destinato a

¹⁷ Questo è l'unico articolo in cui Ragusa segnala due specie che non appartengono a nessuno dei tre ordini (Coleoptera, Lepidoptera, Hemiptera) oggetto dei suoi studi. Nel descrivere l'entomofauna del laghetto del Bagno dell'Acqua, segnala infatti la presenza di due specie di Odonati: *Sympetrum fonscolombii* (Sélys, 1840) (sub *Diplax fonscolombi*) e *Orthetrum cancellatum* (Linnaeus, 1758) (sub *Libellula cancellata*).

¹⁸ Il contributo su Pantelleria verrà pubblicato solo quattro anni più tardi negli «Atti del Congresso» (RAGUSA, 1879).

¹⁹ Un'analisi dettagliata di questa escursione è presente in SPARACIO (2022) e nel contributo di Pietro Lo Cascio pubblicato in questo stesso volume.

²⁰ Vedi Appendice 2.

²¹ «Nel 1856 Benjamin Ingham jr. era divenuto proprietario del palazzo e delle terre confinanti. [...] Nel 1868 acquistò dalla commissione delle Opere Pie parte di un vasto appezzamento di terreno di forma quadrata [...] di fronte alla sua casa e al terreno di sua proprietà. [...] Il giardino, dalla superficie

Fig. 10 — Pianta di Palermo (1860). L'area cerchiata, evidenziata nel riquadro ingrandito, indica l'ubicazione della Villa Ingham, trasformata nel 1877 nell'«Hôtel des Palmes» da Enrico Ragusa.

svolgere un ruolo centrale nell'attività imprenditoriale di Ragusa. L'«Hôtel» diviene presto meta privilegiata di turisti facoltosi dell'Europa centrale e settentrionale, soprattutto nei mesi invernali. Si distingue anche per l'originale proposta di soggiorni invernali per malati, come attestano alcune inserzioni pubblicitarie su riviste mediche di Vienna e Berlino²². Ragusa, mostrando

di oltre 4.500 mq. fu sistemato all'inglese [...] e vi furono impiantate specie esotiche. [...] Dopo la morte di Benjamin Ingham, avvenuta a Parigi nel 1872, la vedova Emily Hinton vendette il palazzo e lo square a Giuseppe Alvaro Paternò Alliata [...]. Qualche anno dopo i possedimenti di quest'ultimo furono espropriati e messi all'incanto nel 1879. Il palazzo, lo square e il giardino furono aggiudicati ai fratelli Adolfo, Alberto, Ernesto ed Enrico Ragusa per L. 278.000 con sentenza del Tribunale civile di Palermo del 7.5.1879» (CHIRCO & DI LIBERTO, 2008).

²² Le inserzioni pubblicitarie sulle riviste mediche di Vienna e Berlino che annunciano la nascita del nuovo albergo vengono pubblicate rispettivamente il 4 e il 6 agosto. Inoltre nel «Fanful-

appieno le proprie capacità imprenditoriali, presenta l'albergo come luogo ideale per la cura di patologie croniche grazie al clima mite e alla qualità dei servizi: «Palermo, Hôtel des Palmes (già Palazzo Ingham), nuovo e confortevole in ogni aspetto, in posizione splendida, con la facciata esposta a sud; particolarmente adatto come soggiorno invernale per malati, con terrazze, giardino d'inverno, e giardini davanti e accanto alla casa. Amministrazione e cucina le stesse dell'Hotel Trinacria. Ragusa, proprietario»²³ (Fig. 11).

Fig. 11 — Inserzioni pubblicitarie dell'«Hôtel des Palmes» apparse nell'agosto 1877 su «Wiener Medizinische Wochenschrift» e «Berliner Klinische Wochenschrift».

L'elenco degli ospiti illustri che soggiorneranno all'Hotel è lungo e alcuni, come Oscar Wilde, Richard Wagner e Guy de Maupassant, sono già stati ricordati (ROMANO, 2004). Tra i frequentatori dell'albergo, già dal 1882, c'è anche Francesco Crispi, che nell'ottobre 1889 vi torna nelle vesti di Presidente del Consiglio del Regno d'Italia. Il 14 ottobre pronuncia a Palermo un importante discorso politico in cui riassume la propria linea di governo e, in quella occasione, viene organizzato un sontuoso banchetto in suo onore nel magnifico salone dell'«Hôtel des Palmes», addobbato per l'occasione, al quale partecipano quattrocentoventi invitati (La Gazzetta di Venezia, 1889,

la», quotidiano politico nazionale pubblicato a Roma, (a. VIII, n. 225, 19 agosto 1877, p. 1, col. 2) si legge che, a seguito di una scommessa perduta con il colonnello Guidotti sulla cattura del brigante Leone, Enrico Ragusa, indicato come proprietario dell'albergo Trinacria, offrì una cena di 24 coperti e «ne profitto per inaugurare il suo nuovo Hôtel des Palmes». Il pezzo, dal taglio mondano, descrive l'esibizione di “lusso” e “serre” presso l'albergo, con un riferimento alla sede in “via Stabia” [sic, verosimilmente via Stabile]. Poiché l'articolo menziona un convitato “tornato ieri” da Palermo a Roma, e considerati i tempi di viaggio dell'epoca, l'inaugurazione dell'Hotel può ragionevolmente collocarsi nella prima metà di agosto del 1877.

²³ Tradotto dal tedesco.

n. 271, p. 10). Il ricco menù del “Pranzo-Concerto” prevede, come prima portata, una minestra di vera tartaruga all’Inglese (Fig. 12).

Il nome scelto per l’«Hôtel des Palmes» non potrebbe essere più appropriato: il giardino adiacente è un vero e proprio orto botanico di piante tropicali (Fig. 13). Ce ne dà preziosa testimonianza Wilhelm Kobelt²⁴: «[...]

Fig. 12 — Palermo, «Hôtel des Palmes», 14 ottobre 1889. Banchetto in onore del Presidente del Consiglio Francesco Crispi: veduta del grande salone (incisione a doppia pagina). In alto prima pagina de «Il Secolo Illustrato della Domenica» del 20 ottobre 1889 e menù del “Pranzo-Concerto”.

²⁴ Wilhelm Kobelt (1840-1916). Zoologo tedesco, specialista nel campo della malacologia, legato alla Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft di Francoforte. Medico di formazione, divenne curatore delle collezioni di molluschi al Museo Senckenberg e fu attivissimo divulgatore e redattore di riviste scientifiche. Il brano qui riportato è tradotto dal tedesco.

Fig. 13 — Due vedute del giardino dell'«Hôtel des Palmes», alla fine dell'Ottocento.

Ancora più belli dei giardini pubblici sono però alcuni giardini privati, aperti allo straniero con la massima liberalità; tra questi, in primo luogo, l'antico giardino degli Ingham, ora adibito a square per gli ospiti dell'Hôtel des Palmes – la più splendida stazione di svernamento di tutta Europa. L'albergo porta a ragione il suo nome, poiché all'aperto prosperano qui oltre venti specie di palme; oltre a quelle già menzionate: Cocos bonnetti e C. australis, Jubaea spectabilis, Dion edule, Brahea dulcis, Phoenix reclinata, che al tempo della mia ultima visita era in piena fioritura; un enorme esemplare di Sabal blackburniana e molte altre. Nuova introdotta è la Pritchardia filamentosa, che da noi resiste all'aperto e che probabilmente qui si acclimaterà presto. Tra le altre piante interessanti ricordiamo diverse Cycas, Zamia altensteinii e Z. horrida, un bellissimo esemplare di Encephalartos lehmanni, qui accostato a Euphorbia abyssinica; numerose conifere – Araucaria rulei, A. elegans, Pinus montezuma e P. longifolia – e una quantità di arbusti ornamentali che da noi conosciamo solo come piante da vaso. Bougainvillia speciosa adorna i muri con le sue magnifiche fioriture. Che non manchino i banani è ovvio; Musa sapientum matura qui ogni anno i suoi deliziosi frutti; anche la perla dei frutti tropicali, Annona cherimolia, vegeta qui e talvolta fruttifica, benché non con lo stesso squisito sapore che ha nella sua patria. Solo un ornamento dei tropici manca: le felci non resistono al calore secco e devono essere coltivate al riparo di una serra.» (KOBELT, 1880: 229-230).

La centralità dell'«Hôtel» si riflette anche sul versante scientifico. Ragusa riesce perfettamente a coniugare ricerca e impresa, tanto che l'Amministrazione e la Redazione del «Il Naturalista Siciliano», pubblicato a partire da ottobre 1881, hanno sede in via Stabile 89, indirizzo dell'albergo.

L'«Hôtel des Palmes» ospiterà nel tempo studiosi italiani e stranieri costituendo un centro informale di coordinamento della ricerca. Come scrive il conte Emilio Turati: «Non v'era uno scienziato di passaggio a Palermo che non lo andasse a visitare, [...] così egli fece la personale conoscenza coi principali naturalisti francesi, tedeschi, inglesi, americani, che attratti dalla particolarità della fauna siciliana, venivano a sfruttare la nostra bella isola [...] e tutti egli accoglieva con la sua cordiale familiarità» (TURATI, 1925: 9).

Un altro evento piacevole distrae in questo periodo Ragusa dall'entomologia. Il 3 luglio 1878 sposa infatti la marchesa Lucia Salvo Cozzo di Pietraganzili (ROMANO, 2004). A lei dedica qualche anno dopo una nuova specie, *Rhitirrhinus luciae*²⁵ (Coleoptera Curculionidae), accompagnata da un'affettuosa nota: «Dedico questa nuova specie a mia moglie, che prende tanto interesse ai miei studii entomologici» (RAGUSA, 1883l: 304). Purtroppo la loro unione si interromperà tragicamente dieci anni più tardi. Il 29 agosto 1888, giorno del trentanovesimo compleanno di Ragusa, Lucia Cozzo si spegnerà a soli 27 anni, dopo breve malattia.

Nel 1880, il 10 settembre, Ragusa torna a pubblicare in edizione privata, con un'introduzione in lingua francese, una «Liste des Carabidae de Sicile» di 8 pagine, diffusa come lettera circolare ai suoi corrispondenti. L'iniziativa incontra subito interesse, tanto che il 1° agosto 1881 Ragusa pubblica e distribuisce, ancora in proprio, un secondo elenco di 16 pagine: «Addenda Carabidae, Dytiscidae, Gyrinidae, Hydrophilidae, Staphylinidae, Pselaphidae, Clavigeridae et Silphidae Siciliae».

Commenti esplicitamente favorevoli su questa seconda nota compaiono nel «Buletto della Società Entomologica Italiana» (Anno XIII, II: 207) pubblicato il 30 agosto 1881: «Vediamo volentieri tornato ai suoi studi il collega Ragusa, ed annunziamo subito questo elenco di aggiunte, che contiene un numero assai considerevole di specie. Anche a noi piace incoraggiare l'entomologo siciliano affinché perseveri nell'idea già manifestata di continuare il suo lavoro sui Coleotteri siciliani. Il Ragusa si ripromette valida cooperazione dagli entomologi, che faranno a lui cosa gradita ed utile alla scienza, inviandogli materiali o comunicazioni intorno all'argomento»²⁶.

²⁵ *Eremiarbinus (Pseudorbinus) impressicollis luciae*.

²⁶ I due elenchi (RAGUSA, 1880, 1881a) sono riprodotti in calce al presente volume; per ulteriori dettagli si rimanda al contributo di Roberto Poggi pubblicato in questa stessa sede.

Questi due elenchi risultano fondamentali per avviare e sviluppare, nell'arco dei successivi quarant'anni, quello che sarà il contributo più importante di Ragusa, il «Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia». È lui stesso ad affermarlo nell'introduzione di quell'opera: «Nel settembre 1880 ed agosto 1881, io stesso pubblicai due lettere con un elenco di Coleotteri Siciliani che oggi mi servono di guida per la prima parte di questo catalogo» (RAGUSA, 1883b: 169).

Forte di questo riscontro e del sostegno della comunità scientifica isolana, Enrico Ragusa ritiene maturi i tempi per affrancarsi dai periodici scientifici italiani e stranieri e dotare gli studiosi dell'isola di un canale autonomo e rapido di comunicazione.

DALLA FONDAZIONE AL DECLINO DE «IL NATURALISTA SICILIANO»: CONTRIBUTI DELLA MATURITÀ (1881-1908)

Un sogno da tempo accarezzato sta finalmente per realizzarsi: «creare un periodico scientifico siciliano che possa costituire un mezzo facile e veloce per far conoscere alla comunità scientifica nazionale ed internazionale i risultati delle ricerche degli studiosi dell'isola [...] Nell'ottobre del 1881 vede così la luce il primo fascicolo de "Il Naturalista Siciliano", Giornale di Scienze Naturali, diretto da Enrico Ragusa che, grazie alle sue ingenti disponibilità economiche, assume in prima persona le spese per la pubblicazione» (ROMANO, 2004: 831).

La nascita de «Il Naturalista Siciliano» segna l'avvio del periodo più fertile dell'opera scientifica di Ragusa. Grazie al proprio giornale può ora comunicare quasi in tempo reale scoperte e osservazioni, abbreviando sensibilmente i tempi editoriali e riducendo il rischio che studiosi esterni, dotati di mezzi più ampi, ne anticipino la pubblicazione.

È così che nei primi sedici volumi, usciti tra il 1881 e il 1898, Ragusa dà alle stampe quasi 150 articoli, per lo più dedicati ai coleotteri. Questi contributi saranno esaminati più in dettaglio nei paragrafi successivi.

In particolare, a partire dal 1883, prende avvio il progetto più ambizioso di Ragusa, quello di un catalogo commentato di tutti i coleotteri di Sicilia, che lo vedrà impegnato sino al 1912, senza peraltro riuscire a portarlo a termine. Al «Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia» e agli altri scritti sui coleotteri è dedicato il successivo capitolo.

Nel 1898 la pubblicazione de «Il Naturalista Siciliano» subisce una lunga interruzione, di cui ignoriamo le ragioni, che si protrae fino al 1903. Si interrompe così anche la produzione scientifica di Enrico Ragusa, che vuole

rimanere fedele alla sua testata e non affida i risultati delle proprie ricerche a nessuna delle riviste, italiane e straniere, di cui continua a essere socio.

Continua comunque l'intensa attività di scambi e acquisti di materiali e resta sempre viva la speranza, da parte di Ragusa, di riprendere le pubblicazioni della sua rivista. Lo testimonia una cartolina da lui spedita il 14.05.1904 all'amico Edmund Reitter, nel frattempo divenuto "Kaiserlicher Rath" (consigliere imperiale), come si legge nell'indirizzo di spedizione della cartolina. Ragusa scrive: «Spero che abbiate ricevuto per posta i 10 fr. Oggi vi mando una nuova spedizione con 5 o 6 specie che sono nuove per la Sicilia. Vi prego di inviarmi al più presto [...], con fattura. Spero di riprendere presto a pubblicare il *Naturalista Siciliano*»²⁷ (Fig. 14).

Fig. 14 — Cartolina datata 14.05.1904, indirizzata a Edmund Reitter da Enrico Ragusa.

A partire dal 1° di agosto del 1904, Ragusa, pur fra molte difficoltà, riprende ostinatamente a ristampare la rivista, sostenendone interamente tutti i costi. È così che, fino al 1908, appaiono altri quattro volumi e Ragusa torna attivo, pubblicando in questo arco di tempo più di 40 contributi.

Nel frattempo si presentano però i primi problemi finanziari, che nel 1907 costringono Ragusa a vendere l'Hôtel des Palmes e il giardino annesso alla Società Anonima per gli alberghi del Cadore, poi trasformata in Società Unione Grandi Alberghi²⁸. Nello stesso anno cede la rivista all'editore Alberto Reber.

²⁷ Tradotto dal tedesco.

²⁸ Atto 18.05.1907, notaro Salvati Lomeo (CHIRCO & DI LIBERTO, 2008).

IL PROGRESSIVO ALLONTANAMENTO DA «IL NATURALISTA SICILIANO»: ULTIMI CONTRIBUTI SU ALTRI PERIODICI (1911-1924)

Nel 1909 il sodalizio creatosi fra Ragusa e «Il Naturalista Siciliano», protrattosi quasi per trent'anni, comincia a incrinarsi. La rivista è infatti già passata in quell'anno sotto la proprietà del Marchese Antonio De Gregorio Bru-naccini, ma durante questa direzione la sua uscita diviene molto discontinua, con forti ritardi nella pubblicazione e la qualità degli scritti pubblicati dimi-nuisce. Ragusa non può accettarne una fine così triste e nell'ottobre del 1913, quando già il suo tracollo finanziario è arrivato, scrive personalmente al Mar-chese una lettera accorata nella quale, senza mezzi termini, come proprio del suo carattere, afferma:

«Egregio Dr. Marchese!

Visto l'oblio nel quale Ella ha posto il mio Nat. Sic., la prego caldamente a volere rinunciare alla direzione di detto giornale, avendo persone che ne assumono la puntuale pubblicazione mensile. La prego di un sollecito riscontro onde col 1° Nov. p. v. principiare a rimettere il giornale agli abbonati che per anni inutilmente lo reclamarono»²⁹ (Fig. 15).

Purtroppo l'appello resta inascoltato e lo scoppio, nel 1915, del primo conflitto mondiale aggrava ulteriormente una situazione già di per sé critica. I ritardi, sempre più lunghi e frequenti nella pubblicazione della Rivista e la quasi totale inattività della Società, portano alle dimissioni di molti soci. Tra il 1921 e il 1924 Ragusa si allontana definitivamente da «Il Naturalista Siciliano», una rivista che sente non più

Fig. 15 — Lettera datata 5 ottobre 1913, indirizzata a Antonio De Gregorio da Enrico Ragusa.

²⁹ Devo alla cortesia di Gabriella Di Palma, che qui ringrazio, l'opportunità di avere a suo tempo potuto consultare le copie digitali di parte della corrispondenza del Marchese Antonio De Gregorio, oggi conservata presso il Palazzo De Gregorio al Molo.

rappresentarlo, così diversa da come l'aveva concepita nel 1881. Gli ultimi anni di vita di Ragusa sono comunque segnati da un'intensa attività entomologica. Ritorna a pubblicare sul «Bullettino della Società Entomologica Italiana» e su qualche altro periodico italiano dando alla luce ancora sei contributi sui coleotteri e tre sui lepidotteri.

Nel 1923 appare l'unico articolo pubblicato sulle pagine del «Bollettino del Laboratorio di zoologia generale e agraria del R. Istituto superiore agrario in Portici», dedicato ai lepidotteri della famiglia Sesiidae. Qui ringrazia il «*carissimo amico*» Emilio Turati «*sempre largo di collaborazione e di suggerimenti*» e che, in questa occasione ha messo a sua disposizione «*il materiale della sua ricchissima collezione*» (RAGUSA, 1923c: 211).

Ancora nel luglio 1924 accompagna ospiti naturalisti in escursioni, dimostrando la sua instancabile passione fino a pochi mesi dalla morte. Tra le ultime testimonianze che ci rimangono, c'è quella di Willy Ramme (1887-1953), ortotterologo di Berlino venuto in Sicilia nel 1924: «*Al Molo ci attendeva già il dott. Enrico Ragusa, ben noto come fondatore e per molti anni direttore del "Naturalista Siciliano", nonché come instancabile esploratore della coleotterofauna della sua isola natale. Un collega esperto ed amico della Germania, dove aveva vissuto e studiato per diversi anni. Mi fu d'aiuto in ogni modo, spesso con grande sacrificio di tempo e di fatica, soprattutto come guida esperta del luogo in più escursioni. Purtroppo morì subito dopo la mia partenza, nel settembre 1924. Conserverò sempre di lui un carissimo ricordo!*»³⁰ (RAMME, 1927: 145). A lui Ramme dedica una nuova specie di ortottero (Tettigoniidae): *Platycleis ragusai*.

Nel 1924 Ragusa scrive il suo ultimo lavoro³¹, che non arriverà però a vedere pubblicato, dedicato ai lepidotteri della famiglia Zygaenidae. L'ultima pagina contiene una nota di redazione: «*Il presente lavoro era in corso di stampa quando è avvenuta la morte dell'autore*» (RAGUSA, 1924c: 94).

Enrico Ragusa muore a Palermo il 20 settembre 1924³².

Solo un breve e sommario necrologio (DE GREGORIO, 1926) lo commemora nelle pagine della rivista di cui fu, non solo fondatore, finanziatore e direttore, ma soprattutto, per tanti anni, indiscusso animatore.

³⁰ Tradotto dal tedesco.

³¹ Nel 1926 viene pubblicato su «Il Naturalista Siciliano» un contributo postumo di Ragusa, della serie «Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia». Il lavoro doveva essere pronto per la stampa già all'inizio del 1924, ma il fascicolo (3-12) dell'anno XXIV in cui era stato inserito apparve, causa il costo proibitivo della carta, con un ritardo di tre anni rispetto al fascicolo precedente (1-2), pubblicato nel settembre 1923 (ROMANO, 2004: 847).

³² La data di morte di Enrico Ragusa era stata fino ad oggi ritenuta quella del 19 settembre 1924 e così pubblicata in tutti i lavori che lo ricordano, quali TURATI (1925), DE STEFANI j. (1947), ROMANO (2006). Sul volume 56, fascicolo 8 (pubblicato il 29.X.1924) del «Bollettino della Società

I CONTRIBUTI SUI COLEOTTERI

Le pagine che Ragusa dedica ai coleotteri costituiscono la parte preponderante della sua produzione (Fig. 16).

Due titoli ricorrenti sono utilizzati per i suoi contributi più importanti su questo ordine di insetti. Il primo è «Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia». Questo titolo compare in oltre quaranta contributi, pubblicati tra il 1881 e il 1924, dapprima su «Il Naturalista Siciliano» e poi sulla «Rivista coleotterologica italiana», sul «Bullettino della Società Entomologica Italiana» e sugli «Atti della Reale Accademia di Scienze, Lettere e Belle Arti di Palermo»³³. Qui annota le catture più interessanti e le specie nuove da lui descritte e, dopo la comparsa del «Catalogo ragionato», anche le specie che aveva ommesso o di cui non era ancora in possesso al momento di quella trattazione.

Fig. 16 — A sinistra, i periodici in cui Ragusa pubblicò i suoi lavori; a destra un grafico a torta con le percentuali e il numero di pagine dedicate a ciascun gruppo/categoria.

entomologica italiana», che è il primo periodico a dare la notizia della morte di Ragusa (pag. 113), viene però indicata una data diversa: 20 settembre, non più riportata nei repertori biografici. Posso ora confermare la correttezza di quest'ultima informazione, grazie alle ricerche dell'amico Marcello Arnone, che ha rinvenuto, presso l'Archivio storico comunale della città di Palermo l'atto di morte. Ne trascrivo qui il contenuto: «Ragusa Ernesto Enrico fu Salvatore età 75 coniugato, Possidente. Casa Salute Albanese, Molo, (Cimitero S. M. di Gesù). Nefrite cronica e Uremia. Sepoltura Gentilizia 19-14. Registrato il 20-9-1924 dal Necroscopico 1924 (Municipio di Palermo, Sezione Necroscopica)».

³³ Il titolo dell'unico contributo apparso su questa rivista presenta una variante tipografica: «Coleotteri nuovi o poco conosciuti nella Sicilia».

Il secondo titolo si riferisce alla sua opera più celebre, per quanto incompleta. Si tratta del «Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia», attraverso il quale Ragusa mira a rivedere in modo sistematico tutte le famiglie di coleotteri presenti in Sicilia. Riesce a pubblicare, dal 1883 al 1912, un totale di 59 articoli distribuiti nei fascicoli de «Il Naturalista Siciliano», per un totale di 706 pagine.

Quest'opera monumentale rappresenta senza dubbio il vertice della produzione entomologica di Enrico Ragusa e uno dei più solidi contributi ottocenteschi alla conoscenza della fauna coleotterologica italiana. Costituisce la principale testimonianza del suo metodo rigoroso e della sua capacità descrittiva. Il suo stile, caratterizzato da precisione tassonomica, osservazioni dettagliate sulla variabilità intraspecifica e una prosa che combina obiettività scientifica con un certo gusto narrativo, è unico e inconfondibile.

Il «Catalogo» compendia i risultati di una ricerca condotta con rigore e passione, frutto di decenni di raccolte personali, scambi epistolari, consultazione di materiali europei e confronto sistematico con la letteratura specialistica dell'epoca.

A differenza di molti elenchi faunistici del tempo, spesso privi di commenti critici, l'opera di Ragusa è costruita su una struttura profondamente argomentata. Il termine «ragionato» nel titolo non è formale: ogni specie elencata è corredata da osservazioni tassonomiche, note critiche, precise indicazioni bibliografiche, sinonimie, indicazioni di località di raccolta e, in qualche caso, brevi note ecologiche. Ragusa rifiuta l'approccio meccanico della semplice lista e opta invece per una trattazione che intreccia rigore sistematico e spirito critico.

Adotta una struttura che segue la gerarchia tassonomica classica, partendo dalle famiglie e scendendo fino al livello di specie, ma inserisce con regolarità paragrafi introduttivi in cui illustra le difficoltà classificatorie, la storia nomenclaturale dei gruppi trattati, le opinioni divergenti dei colleghi europei e la propria posizione ragionata.

Nella trattazione di ogni singola specie riporta tutte le segnalazioni precedenti a lui note per la Sicilia, ponendo attenzione a ogni minimo dettaglio, come emerge da note come questa: «*Gli insetti raccolti dallo Zeller³⁴, che era mancino, sono facili a riconoscersi essendo tutti infilzati sull'elitra sinistra, almeno quelli che vidi io*» (RAGUSA, 1891e: 219).

Lo stile è sobrio ed essenziale, ma non impersonale. La voce dell'autore emerge soprattutto quando formula dubbi o invita alla cautela: per esempio, quando non esclude che un taxon possa rappresentare una semplice varietà

³⁴ Philipp Christoph Zeller (1808–1883), lepidotterologo tedesco. Durante un soggiorno in Sicilia attorno a metà Ottocento, operò raccolte nell'area di Messina; parte degli esemplari venne poi acquisita da Carl von Heyden (1793–1866) ed è attualmente depositata al Senckenberg Naturmuseum di Francoforte.

geografica, oppure quando osserva che una descrizione altrui, pur interessante, non consente una diagnosi certa della specie; ciò accade in particolare quando prende posizione contro classificazioni affrettate.

Il tono è spesso dialogico, rivolto implicitamente ai colleghi e ai lettori specialisti, come se l'autore volesse coinvolgerli in un processo di verifica continua: ogni affermazione è motivata, ogni decisione tassonomica giustificata, ogni dubbio dichiarato. Questo fa del «Catalogo» non solo una fonte di dati, ma anche un documento di metodo.

Un ulteriore elemento distintivo è l'attenzione per la distribuzione geografica interna all'isola. Ragusa non si accontenta di registrare la presenza di una specie in "Sicilia", ma specifica le località, spesso con dettagli topografici.

Infine, la vastità delle fonti utilizzate, la quantità di materiali esaminati e l'ampiezza temporale delle osservazioni fanno del «Catalogo» un'opera di sintesi di eccezionale valore. Le osservazioni raccolte da Ragusa, condotte nella seconda metà dell'Ottocento, costituiscono oggi una base di riferimento imprescindibile per valutare i cambiamenti intervenuti nell'entomofauna siciliana.

Nel panorama scientifico italiano dell'Ottocento, il «Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia» rappresenta un compiuto studio regionale, impostato con rigore sistematico e ambizione enciclopedica. Soprattutto, il «Catalogo» consacra Ragusa come entomologo maturo, riconosciuto a livello nazionale ed europeo, capace di coniugare l'attenzione al dettaglio naturalistico con una visione ampia del lavoro tassonomico.

Incoraggiato dalla grande accoglienza ottenuta dal «Catalogo», sia in Italia che all'estero, e probabilmente spinto anche dall'esigenza di ricavarne un piccolo vantaggio economico in un periodo in cui la sua attività imprenditoriale attraversa un momento di difficoltà, Ragusa dà alle stampe in forma di volume un'edizione separata di 470 pagine, con propria paginazione, comprendente i primi 48 contributi apparsi su «Il Naturalista Siciliano» dal 1883 al 1898.

Il volume reca in copertina la data 1898, il che induce a ritenerlo pubblicato in quell'anno. Inoltre su «Il Naturalista Siciliano», Anno II (Nuova Serie), fasc. 5-8, pubblicato il 15 luglio 1898, in copertina appare indicizzato: «Ragusa E. Indice del catalogo ragionato», che non è compreso nell'edizione separata e che probabilmente fu distribuito come fogli sciolti all'interno del fascicolo³⁵.

³⁵ Grazie alle ricerche dell'amico Roberto Poggi, Conservatore Onorario a vita del Museo Civico di Storia Naturale "Giacomo Doria" di Genova, è stato possibile individuare nella Biblioteca della Società Entomologica Italiana la presenza, nella copia facente parte della Biblioteca personale di Agostino Doderò, dell'indice per generi stampato autonomamente dallo stesso Ragusa. Si tratta di un "quartino" sciolto alla fine del volume, non rilegato in esso e composto da pagine con numerazione romana da I a IV. L'indice viene riproposto in calce a questo volume.

Il primo annuncio dell'uscita del volume appare, in forma pubblicitaria, solo il 1° novembre 1904, sull'ultima di copertina de «Il Naturalista Siciliano», Vol. 17, fasc. 4: «*Si è pubblicato il Primo Volume (470 pagine) del Catalogo Ragionato dei Coleotteri di Sicilia di Enrico Ragusa per Lire 25*». Nelle intenzioni di Ragusa c'è la volontà di pubblicare un secondo tomo. Nell'ultima pagina (p. 469) di questa edizione si legge: «Fine del Volume I», ma il seguito non vedrà mai la luce.

Nella tabella 1 riporto la corrispondenza fra la numerazione delle pagine del Catalogo pubblicate su «Il Naturalista Siciliano» e quella del volume monografico in cui sono radunati, con nuova numerazione progressiva di pagine, i vari omonimi contributi apparsi fra il 1883 e il 1898. Nella tabella 2 sono elencati i contributi pubblicati successivamente, dal 1904 al 1912, non compresi nel Volume monografico.

Nel 1912, la pubblicazione del «Catalogo» si interrompe bruscamente. Restano ancora da trattare diverse famiglie di coleotteri, quali, ad esempio, quelle dei Cerambicidi e dei Crisomelidi. Ragusa spiega le ragioni di questa interruzione alcuni anni più tardi, nell'introduzione a uno dei suoi ultimi lavori, quello sui Cerambicidi di Sicilia, apparso sulle pagine del «Bollettino della Reale Accademia di Scienze, Lettere e Belle Arti di Palermo» (RAGUSA, 1924b): «*Non avendo potuto continuare la pubblicazione del mio Catalogo ragionato, in seguito alla sospensione verificatasi del Naturalista Siciliano, onde non vadano perdute le assidue ricerche che per ben cinquantacinque anni ho fatte in Sicilia, ho creduto di pubblicare isolatamente l'elenco delle specie di quei gruppi non contenute nel detto Catalogo. Sarà soltanto in tal modo possibile ultimarlo ed accontentare vari benevoli amici che con sollecitudine mi hanno richiesto di farlo, ed essi io ringrazio e prego di volermi essere clementi nel loro giudizio*».

Tabella 1.

Corrispondenza tra le pagine del «Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia» pubblicate su «Il Naturalista Siciliano» dal 1883 al 1898 e le pagine del volume con paginazione propria pubblicato nel 1898³⁶

Il Naturalista Siciliano		Catalogo (1883-1898)	Il Naturalista Siciliano		Catalogo (1883-1898)
Anno	Volume e	Pagine	Anno	Volume e	Pagine

³⁶ Spesso i singoli contributi apparsi negli anni terminavano a metà pagina della rivista. Nel Volume a parte il tipografo stampò nella stessa pagina, per motivi editoriali, quella finale e quella iniziale di due contributi apparsi in tempi diversi.

	pagine			pagine	
1883	2 (8): 169-174	3-8	1887	6 (12): 221-228	109-116
1883	2 (9): 193-199	9-15	1887	7 (1): 1-8	116-124
1883	2 (11): 241-247	15-21	1887	7 (2): 41-43	124-126
1883	2 (12): 275-280	21-26	1888	7 (12): 257-267	126-136
1883	3 (3): 57-60	26-29	1889	8 (12): 259-264	136-142
1884	3 (5): 129-132	30-33	1891	10 (7): 133-148	142-157
1884	3 (7): 193-196	33-36	1891	10 (8-10): 149-166	157-175
1884	3 (9): 249-252	36-39	1891	10 (11): 213-231	175-193
1884	3 (10): 273-276	39-42	1891	10 (12): 237-255	193-211
1884	3 (11): 301-304	43-46	1892	11 (4): 73-88	211-226
1884	4 (1-2): 1-6	46-51	1892	11 (6-8): 122-143	226-247
1885	4 (4): 73-75	52-54	1892	11 (9-11): 185-209	247-271
1885	4 (6): 121-126	55-60	1892	11 (12): 258-269	271-282
1885	4 (7): 153-157	60-64	1892	12 (1-2): 1-19	283-300
1885	4 (8): 181-185	64-68	1893	12 (9): 201-205	301-305
1885	4 (9): 209-213	68-73	1893	12 (10): 233-239	305-311
1885	4 (11): 257-261	73-77	1893	12 (11): 265-271	312-317
1885	4 (12): 281-285	77-81	1893	12 (12): 289-307	318-336
1885	5 (1): 1-6	82-86	1893	13 (1-2): 2-14	336-348
1886	5 (4): 97-102	87-91	1893	13 (3): 37-47	349-359
1886	5 (7): 157-160	91-95	1894	13 (4): 61-69	359-367
1887	6 (8): 107-109	95-97	1896	1 (N.S.) (4-7): 69-106	367-404
1887	6 (9): 139-142	97-100	1898	2 (N.S.) (5-8): 105-130	405-429
1887	6 (11): 201-210	100-109	1898	2 (N.S.) (9-12): 197-237	430-469

Tabella 2.

Articoli del «Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia» pubblicati fra il 1904 e il 1912, con l'indicazione delle Famiglie trattate in ciascun contributo.

Il Naturalista Siciliano		Famiglie trattate
Anno	Volume e pagine	
1904	17 (1): 21-24	Curculionidae
1904	17 (2-3): 55-59	Curculionidae
1904	17 (5): 99-100	Curculionidae
1906	18 (11-12): 260-287	Curculionidae
1906	19 (1-2): 22-48	Curculionidae

1906	19 (3-5): 104-112	Curculionidae
1907	19 (10-12): 256-280	Curculionidae
1907	20 (1-3): 63-65	Curculionidae
1908	20 (6-8): 156-186	Curculionidae e Brentidae
1908	20 (9): 195-211	Apionidae
1912	21 (11-12) (1910): 248-257	Attelabidae, Nemonychidae, Anthribidae, Chrysomelidae Bruchinae

I CONTRIBUTI SUI LEPIDOTTERI

Pur privilegiando i coleotteri, Ragusa continua a occuparsi di lepidotteri, ai quali riserva una quota non marginale della sua produzione (Fig. 16).

Anche per questo ordine di insetti Ragusa adotta per le sue note, a partire dal 1884, un titolo ricorrente: «Note lepidotterologiche».

Sono poco più di venti i contributi pubblicati fino al 1923, prima su «Il Naturalista Siciliano» e poi sul «Bollettino della Società Entomologica Italiana»³⁷, dove compare nella variante «Note lepidotterologiche siciliane» per rimarcare l'ambito regionale degli studi. In questa serie Ragusa registra osservazioni su specie poco note, segnalazioni di nuove presenze per la Sicilia e descrizioni di forme e varietà nuove, accompagnate talvolta da pregiate tavole a colori (Fig. 17).

Fig. 17 — «Il Naturalista Siciliano», Anno 4, tav. 4 (RAGUSA, 1885i).

Nel 1905 pubblica il catalogo dei lepidotteri presenti nella sua collezione. Con una punta d'orgoglio, nella prefazione al lavoro, scrive: «*Parecchi anni or sono, avendo acquistata l'intera collezione dei Lepidotteri di Sicilia del sig. Luigi Failla Tedaldi*³⁸, ho potuto ristudiare tutto il materiale, ed avendolo ora riordi-

³⁷ A partire dal 1922, con il trasferimento della Società da Firenze a Genova, la testata adotta la grafia «Bollettino» (POGGI, 2008).

³⁸ Ragusa acquistò questa raccolta, come risulta dall'epistolario con Failla presentato da Carapezza e Romano in questo stesso volume, per cinquemila lire, corrispondenti a circa venticinquemila euro odierni.

nato secondo l'ultimo catalogo del Dott. Staudinger e Rebel, e riunito al mio, posso dire di possedere oggi la più ricca collezione di Lepidotteri siciliani esistente» e conclude «Ho creduto nell'interesse della nostra fauna, di pubblicare il Catalogo dei Macrolepidotteri che spero sarà gradito ai lepidotterologi. I Microlepidotteri seguiranno appena saranno pure riordinati» (RAGUSA, 1905a: 145).

Il catalogo è in forma di elenco su due colonne, non commentato, tranne poche note a piè di pagina. Ragusa non si limita però a riportare solo le specie esistenti nella sua raccolta, ma vi aggiunge, precedute da un asterisco, anche quelle citate per la Sicilia che ancora non possiede.

Undici anni più tardi, dopo la pubblicazione di sole tre brevi note lepidotterologiche fra il 1906 e il 1908, decide di dedicare alle farfalle siciliane un'opera più strutturata che possa servire da aggiornamento ai «Materiali per la fauna lepidotterologica della Sicilia», pubblicati quasi trent'anni prima (MINÀ PALUMBO & FAILLA TEDALDI, 1887-1889). Dà così alle stampe il suo «Elenco dei Lepidotteri di Sicilia» (RAGUSA, 1916, 1919), che è ben più che una mera elencazione di specie. La struttura è simile a quella del «Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia». A ogni specie è dedicata una trattazione più o meno ampia e grande risalto viene dato alla variabilità intraspecifica e alle variazioni stagionali, soprattutto nei lepidotteri diurni.

Nella prefazione Ragusa illustra anzitutto le motivazioni che lo hanno spinto a intraprendere questo nuovo e ambizioso progetto: «Sono passati 27 anni dalla pubblicazione dei 'Materiali per la Fauna Lepidotterologica' della Sicilia del Dr. F. Minà Palumbo e Luigi Failla Tedaldi e 11 anni da quando pubblicai nel 'Naturalista Siciliano' il catalogo dei Lepidotteri di Sicilia esistenti nella mia collezione. In questo periodo di tempo quale enorme sviluppo presero gli studi Lepidotterologici, quante aggiunte e quali cambiamenti nella determinazione e nomenclatura di molte specie siciliane! Si può quasi dire che il materiale per la Fauna Siciliana si sia raddoppiato, mentre ancora molte specie non sono perfettamente studiate, e mentre tante altre, son sicuro, se ne dovranno ancora scoprire in questa Isola benedetta per la quale la natura ha fatto tanto! [...] Ho creduto dunque di non indugiare oltre a portare il mio debole contributo alla Fauna Siciliana, pubblicando quest'elenco, che è il risultato delle mie continuate ricerche iniziate nel 1863, allorché giovanetto a 14 anni, principiai con passione questi studi che ho seguito a tutt'oggi» (RAGUSA, 1916: 27-29).

Poco più avanti ribadisce il suo convincimento sull'importanza delle variazioni individuali e sull'opportunità di dare loro un nome: «Le eccellenti opere di Charles Oberthür [...], quelle del Dott. Roger Verity, del Conte Emilio Turati [...] e tanti e tanti altri, hanno contribuito in quest'ultimi tempi a spingere in modo eccezionale lo studio Lepidotterologico, precisando le più piccole differenze distinguendone le razze locali dalle varietà e dalle aberrazioni con denominazioni diverse e creando per così dire nuove vedute per l'osservato-

re scrupoloso e paziente». E ancora più avanti: «Son di parere che nei Lepidotteri bisogna notare le minime variazioni che si vanno formando, perché queste neoformazioni, riproducendosi potranno costituire non più una forma aberrante, ma una razza locale che può possibilmente con il tempo sostituire la specie. Invece, se questa razza locale non fosse stata descritta, potrebbe far nascere dei dubbi sull'esattezza della prima descrizione della forma tipica della specie. Difatti anzitutto è necessario conoscere come gl'insetti si specificano, come si formano, come sono distribuiti ovunque e come si succedono. Non trovo adunque affatto esagerato il sistema di notare tutte le numerose modificazioni mostrando così di averne riconosciuto le differenze e se vogliamo, diamo loro anche un nome, (che è la cosa meno importante), così se detta forma, per un complesso di circostanze climatiche venisse a ricomparire e riprodursi in numero, formando una razza locale, sarebbe già stata conosciuta fin dalla sua prima apparizione».

Ragusa è consapevole che la mole di lavoro da affrontare è ancora enorme, come sottolinea poco dopo in un altro passaggio: *«Questo mio elenco non è che una parte di ciò che realmente esiste in Sicilia, se si pensi che i Microlepidotteri non sono ancora stati ricercati e studiati, e che sole poche località sono state esplorate. Quanti monti e valli recondite ci riservano grate sorprese! Quante specie delle quali non si conoscono che pochi esemplari di un solo sesso e di cui si sconoscono anche i primi stadi, potrebbero darci la chiave per risolvere molti problemi! [...] Possa questo mio lavoro se non altro, spingere i pochi volenterosi a raddoppiarlo e farci conoscere così nuove ricchezze dell'Isola nostra».*

È un'impresa che richiede uno sforzo considerevole e un impegno costante e che, purtroppo, Ragusa non arriva a portare a termine. L'elenco si ferma dopo la pubblicazione di due contributi che, seppur corposi, comprendono solo i lepidotteri ropaloceri.

I CONTRIBUTI SUGLI EMITTERI

A quest'ordine Ragusa dedica otto contributi, apparsi tra il 1886 e il 1908.

Tra questi spiccano tre articoli del 1887, intitolati «Emitteri raccolti in Sicilia», con un elenco ragionato di tutte le specie segnalate per l'isola, nel quale si precisa se siano presenti o meno nella sua raccolta.

Conclude questo primo elenco con una nota, in cui invita a raccogliere e studiare le specie di questo gruppo, ancora non sufficientemente indagato: *«Posseggo inoltre moltissime specie, raccolte nelle mie ultime escursioni non ancora definite, specialmente nelle Cicadine, che pubblicherò appena saranno studiate. Prego intanto tutti gli entomologi che possiedono delle specie di emitteri trovati in Sicilia e non citate in questo elenco a volermene dare avviso, onde*

pubblicandole completare, per quanto sia possibile, questo catalogo, che io spero, servirà di sprone a raccogliere questi graziosissimi insetti da noi tanto poco ricercati e dove un vastissimo campo alle nuove scoperte è riservato agli studiosi» (RAGUSA, 1887f: 187).

Ribadisce l'esortazione dieci anni dopo: *«Debbo alla gentilezza del Dottore Melichar di Vienna, le determinazioni di questi Omotteri³⁹. [...] Io spero in avvenire di cercare con più amore questi graziosi insetti, ben poco conosciuti di Sicilia, e poterne pubblicare lunghi elenchi, onde animare altri entomologi dell'isola a seguire il mio esempio, essendovi ancora moltissimo da fare in un terreno quasi vergine»* (RAGUSA, 1898c: 248).

A distanza di altri nove anni, il 5 luglio 1907, Ragusa riceve, intorno alle 10 del mattino, una visita *«tanto piacevole quanto inaspettata»*⁴⁰. È quella del Dott. Géza Horváth (1847-1937), Direttore della Sezione Zoologica del Museo Nazionale di Budapest e noto emittentologo del tempo. Lo specialista si trova di passaggio a Palermo con il battello che deve portarlo al Settimo Congresso Zoologico Internazionale organizzato a Boston. Come già riportato da ROMANO (2006: 197), Ragusa così descrive quei momenti per lui indimenticabili: *«pur non essendo mai stato nella nostra Conca d'oro, preferiva passare meco le poche ore accordate agli altri viaggiatori del medesimo battello, studiando gli emitteri siciliani della mia collezione, anziché visitare la Cappella Palatina ed il Duomo di Monreale!»* E prosegue, col suo solito umorismo: *«Tolta l'ora impiegata per la frugale colazione, restammo chiusi nel mio studio fino all'ora della di lui partenza! Sebbene l'entusiasmo nostro non fosse all'altezza di quello del Mulsant giovane, che esclamava in una delle prime visite fatte alla sua fidanzata: «Signorina, una cimice è assai bella, ma voi siete ancora più bella di una cimice», pure per noi due le ore volarono. Solo chi è appassionato per gli studi entomologici può facilmente comprendere il piacere che si prova a mettere le specie al loro giusto posto, con il loro vero nome, a correggere le specie mal determinate, e passare sette ore con un maestro eminente specialista, per di più simpatichissimo e di una cortesia e pazienza esemplare, nello spiegarmi i diversi caratteri delle varie specie onde facilmente distinguerle: un'assieme di cose da rendermi quel giorno indimenticabile»*.

A seguito di questo incontro, Ragusa ritiene ora *«nell'interesse della scienza, necessario dare un secondo elenco generale»* a distanza di venti anni dal primo. *«Mentre nel 1887 il mio elenco era composto di 398 specie di Heteroptera [...] e 96 specie di Homoptera [...] oggi questo numero si eleva per gli Heteroptera a 474, [...] per gli Homoptera a 135 specie [...] numero riguardevole*

³⁹ Omotteri = oggi Hemiptera Auchenorrhyncha e Sternorrhyncha.

⁴⁰ Questo e i brani che seguono, sono tratti da RAGUSA (1907a: 209-210).

*quando si pensa che in Sicilia, io sia il solo a tutt' oggi che ne posseda una collezione che ho potuto accrescere, grazie alle intelligenti ricerche dei miei amici signori Francesco Vitale per la provincia di Messina, Dr. Giacomo Coniglio Fanales per Caltagirone, Georg Krüger per Ficuzza, Dr. Filippo Re per Licata e Bernard Füge per Palermo e dintorni*⁴¹, e ad essi rendo vivissime grazie per la loro cortese cooperazione» (RAGUSA, 1907a).

L'ATTIVITÀ ENTOMOLOGICA SUL CAMPO

Ragusa non è soltanto un fine sistematico e autore prolifico: è anche un abilissimo e instancabile raccoglitore, che fonda le sue sintesi su materiale originale e dati di prima mano. Pur ricercando coleotteri, il suo occhio attento registra presenze interessanti anche fra i rappresentanti di altri ordini. Così, nel 1885 è lui a indicare all'ortotterologo austriaco August Hermann Krauss (1848-1939), in visita in Sicilia nella primavera di quell'anno, dove trovare *Brachytrupes megacephalus*, un vistoso grillo (Gryllidae) ad ampia distribuzione mediterranea: «Durante il mio soggiorno in Sicilia tenevo naturalmente molto a ritrovarlo; se ciò riuscì lo devo al sig. Enrico Ragusa a Palermo, benemerito esploratore della sua patria, che mi segnalò il luogo di ritrovamento da lui scoperto presso Balestrate, nella Sicilia occidentale, dove, secondo le sue indicazioni, la ottenni il 12 maggio»⁴² (KRAUSS, 1887: 20).

Spesso suggerisce metodi efficaci di raccolta: a proposito di *Bolboceras gallicum*⁴³ «[...] la terra estratta [...] trovandola fresca è sicuro indizio che l'insetto è nella sua tana [...] è bene introdurre nel cavo un fil di paglia o ramoscello che serve poi di guida» (RAGUSA, 1893a: 201). Per le specie di *Rhizotrogus* (Coleoptera Scarabaeidae): «È facile prenderli in quantità dopo il tramonto [...] oppure la mattina all'alba [...] le ♀♀ sono assai più rare dei ♂♂ e trovandone sono un eccellente modo per potere prendere delle centinaia di ♂♂» (RAGUSA, 1893c: 235). E per *Omophron limbatum* (Coleoptera Carabidae): «Non è affatto raro dal marzo all'ottobre, basta saperlo cacciare [...] Per prenderlo basta gettare dell'acqua sulla sabbia [...] e poi battervi sopra i piedi per vederlo sortire e correre» (RAGUSA, 1883b: 174).

Talvolta propone metodi oggi non più ortodossi, da leggere in chiave

⁴¹ Agli amici e collaboratori di Enrico Ragusa è dedicato, nel presente contributo, un apposito capitolo.

⁴² Tradotto dal tedesco.

⁴³ La segnalazione va riferita a *Bolbelasmus vaulogeri* (Abeille de Perrin, 1898) (Coleoptera Geotrupidae).

storica. Così scrive dell'uso del cloroformio in uno stagno: «[...] portava meco una bottiglietta piena di cloroformio, che vuotai in diversi punti nell'acqua [...] ed in breve stordisce gl'insetti [...]. Dopo pochi minuti [...] potei principiare a raccogliere [...] gran numero d'altri insetti acquatici [...]. Non so se sono stato il primo, o se altri entomologi prima di me si siano serviti di questo semplicissimo e fruttuosissimo metodo di caccia. In ogni modo, lo raccomando caldamente a coloro pei quali sia nuovo» (RAGUSA, 1874c: 266).

L'occasione guida spesso la raccolta. A bordo della barcaccia Giuseppina, di ritorno da Pantelleria, «[...] soffrivo al mio solito, ma passavo il tempo sdraiato, raccogliendo la *Cartodera liliputana*⁴⁴ Man. [Coleoptera Latridiidae] ed il *Holoparamesus singularis* (Coleoptera Endomychidae) che uscivano dalle fessure del legno della barcaccia e passeggiavano lentamente sulle pareti» (RAGUSA, 1876b: 249).

Sul marciapiede della stazione di Godrano, in attesa del treno durante un'escursione nel maggio 1892, raccoglie *Coprophilus striatulus* (Coleoptera Staphylinidae), «specie nuova per la Sicilia» (RAGUSA, 1892d: 168).

Il 20 luglio 1898, mentre fa colazione sull'erba con Failla a Gibilmanna, «presso la fontana vicina al convento», un piccolo coleottero si posa su di lui. Lo identifica in seguito come *Troglops latifrons* (Coleoptera Melyridae), «bellissima specie, nuova per la fauna europea» (RAGUSA, 1898d: 258). «Nel settembre a Sferracavallo [...] entrando al Restaurant per fare colazione», trova sui vetri *Sphaeriestes ater*⁴⁵ (Coleoptera Salpingidae), «specie nuova per la Sicilia» (RAGUSA, 1921b: 96).

Non indietreggia davanti ai microhabitat più sgradevoli: *Necrophorus humator* (Coleoptera Silphidae), «sopra un asino morto che giaceva al fiume Oreto, presso Palermo» (RAGUSA, 1892a: 84); *Necrobia ruficollis* (Coleoptera Cleridae) «in grande numero tutti gli anni, nel settembre [...] presso un Magazzino di ossa» (RAGUSA, 1896b: 85); nella piccionaia di Palazzo Lanza in via Butera, insieme a Rottenberg, *Catops nigricans* (Coleoptera Leiodidae) «sotto gli escrementi dei piccioni» (RAGUSA, 1892a: 83).

Ragusa raccoglie per sé Coleotteri, Lepidotteri ed Emitteri, senza tralasciare altri ordini (Imenotteri, Ortotteri) e perfino ragni⁴⁶, affidando poi il materiale ai colleghi specialisti. Su questi reperti saranno spesso descritte specie nuove, dedicate a Ragusa (vedi Appendice 2).

⁴⁴ Oggi sinonimo di *Cartodere ruficollis* (Marsham, 1802).

⁴⁵ Oggi sinonimo di *Sphaeriestes stockmanni* (Biström, 1977).

⁴⁶ «ARANÉIDES. - De Sicile, M. Ragusa nous a envoyé les espèces suivantes...» (BECKER, 1881: XXXIII).

LE LOCALITÀ DI RACCOLTA PIÙ INDAGATE

Tra le mete più frequentate da Ragusa figura innanzitutto Palermo con i suoi immediati dintorni. In città raccoglie moltissimo e ovunque. Nel giardino dell'«Hôtel des Palmes» annota *Synchita mediolanensis* (Coleoptera Zopheridae): «mentre pranzavo in giardino [...] un esemplare [...] attirato dalla luce delle lampade [...] venne a posare sulla tovaglia» (RAGUSA, 1892q: 30); *Cybocephalus rufifrons* (Coleoptera Cybocephalidae): «il 30 giugno le mie bambine battendo gli alberi del mio giardino [...] me ne raccolsero quaranta esemplari» (RAGUSA, 1892m: 255); *Eriopus latreillei* (Lepidoptera Noctuidae), con i bruchi che «dalla primavera all'autunno» attaccano *Adiantum* e *Pteris* nel suo giardino (RAGUSA, 1887m: 238).

Anche gli interni di casa offrono sorprese: in cantina *Nitidula bipunctata* (Coleoptera Nitidulidae), «sopra un pezzo di carne di cervo affumicata, che avevo ricevuto in dono dalla Svizzera [...] e che pendeva al soffitto», lasciata apposta a seccare per attirare gli insetti (RAGUSA, 1892g: 188); *Holoparamecus ragusae* (Coleoptera Endomychidae), «sotto un gran recipiente d'olio» (RAGUSA, 1892b: 137); *Corticaria elongata* (Coleoptera Latridiidae), «rimuovendo delle casse» e setacciando il terriccio (RAGUSA, 1892b: 139).

Basta poi uscire dall'albergo per *Atheta crassicornis* (Coleoptera Staphylinidae): «dentro una fontana asciutta nello Square, dirimpetto l'Hôtel des Palmes» (RAGUSA, 1892d: 166). Sui muri cittadini e persino «nel corridojo del R. Teatro Bellini» cattura eteroceri nuovi per la Sicilia, come *Conisania luteago* (Lepidoptera Noctuidae) (RAGUSA, 1889c: 257).

L'occhio si posa spesso sui bastioni del Foro Italico, ampio spazio sul mare divenuto nel tardo Ottocento uno dei ritrovi serali più amati dai palermitani (Fig. 18): «un'ora di passeggiata lungo il bastione [...] può esser fruttuosissima», perché nelle fessure umide dei muri «si nascondono migliaia di piccoli coleotteri» (RAGUSA, 1875a: 311). Qui Ragusa raccoglie soprattutto Stafilinidi «sotto le erbe che vi crescono nelle fessure umide» e, talvolta, anche qualche Curculionide come *Cadlosoma spadix*⁴⁷ (Coleoptera Curculionidae) (RAGUSA, 1906m: 112).

Da buon entomologo porta sempre con sé qualche boccetta, pronto a cogliere ogni occasione. Così per *Mycetoporus clavicornis* (Coleoptera Staphylinidae): «È nuova per la Sicilia; ne trovai un esemplare a Palermo, d'inverno, sopra il muro della terrazza in casa di mio fratello» (RAGUSA, 1904e: 52).

Appena oltre il perimetro urbano, il Real Parco della Favorita e il Monte Pellegrino (Fig. 19), da lui definito «paradiso per l'entomologo», gli offrono un

⁴⁷ *Pselactus spadix*.

Fig. 18 — Il Foro Italico a Palermo in una notte di primavera. Autore non identificato, in *L'Illustrazione popolare* (Fratelli Treves Editori, Milano, 1900); fonte: Wikimedia Commons; pubblico dominio.

Fig. 19 — Vue générale de Palerme prise des hauteurs de Santa Maria di Gesù, Louis-Nicolas-Philippe de Forbin (disegno) e Franz Hegui (incisione), acquatinta, Parigi, Didot l'aîné, 1822 (da *Voyage pittoresque en Sicile*).

laboratorio a cielo aperto per oltre mezzo secolo. La ricchezza entomologica documentata allora non è più riscontrabile nelle condizioni attuali dei luoghi. Raccoglie sui fianchi del monte e fin sulla cima, presso il Santuario di Santa Rosalia ed il vicino laghetto: *Myrmecopora fugax*⁴⁸ (Coleoptera Staphylinidae), «*in una piccola grotta, a destra, salendo il Monte Pellegrino alla fine della cosiddetta prima scala [...] dove la terra è umida*» (RAGUSA, 1891c: 157); *Pelobius tardus*⁴⁹ (Coleoptera Hygrobiidae), «*abbastanza comune negli stagni fangosi, in primavera [...] e sul Monte Pellegrino presso il santuario*» (RAGUSA, 1887l: 223). A questo monte Ragusa dedica un lavoro in cui riporta le parole dell'amico Georg Dieck⁵⁰, suo ospite dopo un'escursione: «*Per ricchezze entomologiche solo Algesiras può paragonarsi al Monte Pellegrino*» (RAGUSA, 1873d: 171)⁵¹.

Nel suo «Calendario coleotterologico per Palermo e dintorni» la nota fenologica diventa metodo. Ragusa offre al lettore un quadro dettagliato sui periodi migliori per effettuare cacce entomologiche in quei luoghi. Gennaio è «*uno dei mesi più propizi*» per cercare «*quel piccolo mondo microscopico*» sotto le pietre; marzo è sconsigliato «*a causa dei forti venti [...] e delle continue piogge [sic]*»; aprile è «*una vera festa*» per l'entomologo; a maggio «*ovunque c'è vita*», anche se il caldo cresce «*e si soffre con piacere guardando le belle catture che si sono fatte*»; superata «*l'eterna estate*», in ottobre «*centinaia di buone specie*» si trovano «*sulle alture del Pellegrino*» e lungo l'Oreto (RAGUSA, 1875a).

La sua spiaggia prediletta resta Mondello, allora con retroduna e paludi oggi scomparse (Fig. 20). «*È questa una delle località, in riva al mare, da me più esplorata*» (RAGUSA, 1882f: 227). *Anoxia sicula* (Coleoptera Melolonthidae) «*verso l'imbrunire vola attorno ai bassi arbusti presso le sabbie, quasi in riva al mare*» (RAGUSA, 1893c: 237); *Recurvaria leucatella* (Lepidoptera Gelechiidae), «*presso le paludi*» (RAGUSA, 1890a: 90); *Acrotone orphana*⁵² (Coleoptera Staphylinidae), «*vicino ai canali d'acqua salmastra, sotto le alghe in decomposizione*» (RAGUSA, 1891c:151). Per *Brytis encaustus*⁵³ (Lepidoptera Noctuidae) ricorda la «*splendida e pittoresca baia di sabbia tra Valdese e Mondello [...], ove abbonda la pianta che lo nutre, Pancratium maritimum*» (RAGUSA, 1885i: 273).

⁴⁸ *Tachyusa fugax*.

⁴⁹ *Hygrobia hermanni*.

⁵⁰ Georg Dieck (1847–1925), naturalista tedesco, botanico e entomologo. Pubblicò studi su coleotteri ipogei del Sud Europa e Marocco ed effettuò numerose spedizioni di raccolta nei paesi dell'area mediterranea, comprese Spagna e sud della Francia.

⁵¹ Per maggiori dettagli sui contenuti di questo lavoro rimando al contributo di Giovanni Altadonna pubblicato in questo stesso volume.

⁵² *Mocyta orphana* (Erichson, 1837).

⁵³ Oggi sinonimo di *Brithys crini* (Fabricius, 1775).

Fig. 20 — La palude di Mondello. Anonimo, 1810.

Tra i luoghi prossimi a Palermo si reca spesso nella contrada «Navurra», presso Casteldaccia, dove visita il cognato: *Aglenus brunneus* (Coleoptera Salpingidae), «in tre esemplari sotto delle pietre nel cortile» (RAGUSA, 1892g: 197); *Holoparamecus atomus*⁵⁴ (Coleoptera Endomychidae), «il 3 ottobre 1888 [...] un solo esemplare [...] sotto un sasso al piede della montagna detta del Cane presso la proprietà Salvia (Navurra)» (RAGUSA, 1888d: 37).

La località che più alimenta la sua collezione è però il Bosco della Ficuzza, alla base della Rocca Busambra, dove può contare su un appartamento nella Real Casina di Caccia, edificata nel 1799 su ordine del re Ferdinando III di Sicilia e utilizzata come residenza estiva dei Borbone (Fig. 21). Qui trascorre periodi più o meno lunghi nella bella stagione, dedicandosi a raccolte intense durante tutto l'arco della giornata e anche nelle ore serali. «Alla Ficuzza ho cercato spesso e molto» (RAGUSA, 1906m: 106). Non passa giorno che non percorra il bosco con il suo ombrello entomologico, il suo retino da sfalcio e quello per le farfalle. La sera accende un lume alla finestra. Così *Lesteva punctata* (Coleoptera Staphylinidae) «falciando all'alba sulle praterie che circondano i boschi sottostanti alla R. Casina» (RAGUSA, 1891f: 251); *Eupithecia gratiosata* (Lepidoptera Geometridae) «la mattina vicino alla finestra» (RAGU-

⁵⁴ Specie descritta da Ragusa nel 1888.

Fig. 21 — Ficuzza (PA), Real Casina di Caccia dei Borbone. Foto F. P. Romano, 1963.

SA, 1889a: 229); *Tephronia sepiaria* (Lepidoptera Geometridae) «due esemplari sul muro dell'entrata [...] forse attratti dal riflettore che ponevo tutte le sere sulla finestra»; *Swammerdamia caesiella*⁵⁵ (Lepidoptera Yponomeutidae). «la sera nella mia stanza da letto [...] sotto il raggio di luce della candela che avevo accesa per coricarmi» (RAGUSA, 1889e: 6).

Sulle Madonie Ragusa sale più di rado (RAGUSA, 1872a, 1908d): molti esemplari provengono dalle raccolte dell'amico Luigi Failla Tedaldi. Con la consueta ironia racconta una visita a casa dell'entomologo di Castelbuono: «il gentile permesso di appropriarmi tutte quelle specie che potessero interessarmi fece sì, che dopo tre ore avevo già riempito tre grandi scatole di lepidotteri siciliani. Posso affermare di avervi fatto caccia più ricca che sulle Madonie!» (RAGUSA, 1908d: 129).

Anche i boschi delle Caronie lo vedono all'opera almeno in tre occasioni. La prima visita si svolge per due giorni nel luglio del 1871 e, malgrado la sua brevità, permette al giovane Ragusa di raccogliere moltissimi coleotteri: «saltai dal mulo per riempire fiaschi e scatole»; «tra le diurne catturai due specie nuove per la Sicilia: esse sono l'*Argynnis Ino*⁵⁶ e *Euphro-*

⁵⁵ Oggi sinonimo di *Swammerdamia lutarea* Haworth, 1828.

⁵⁶ In realtà si trattava di *Brenthis daphne*, come riferirà successivamente egli stesso (RAGUSA, 1919).

syne⁵⁷ [Lepidoptera Nymphalidae]». La ricchezza di quei luoghi ancora in gran parte entomologicamente inesplorati lo colpisce: «*Ero confuso tra tanto bene [...], che cosa è passare un sol giorno sulle immense e ricche Caronie*» (RAGUSA, 1872a). Nel luglio 1887, in compagnia dell'amico botanico Lojacono-Pojero⁵⁸, visita per la prima volta i boschi di Mistretta (LOJACONO-POJERO, 1887). Vi ritorna nel giugno 1889, con il lepidotterologo Calberla⁵⁹, raccogliendo un lepidottero diurno nuovo per la Sicilia, *Nemeobius lucina*⁶⁰ (Lepidoptera Riodinidae) «*nel bosco della Medda presso Mistretta in due soli esemplari alquanto sciupati*» (RAGUSA, 1919: 157).

A Girgenti (Valle dei Templi), dove possiede l'«Hotel des Temples» (Fig. 22), registra *Apochima flabellaria* (Lepidoptera Geometridae) trovata la mattina del 15 Febbraio 1883 «*attaccata ad una gamba di un tavolo*» nella

Fig. 22 — «Grand Hôtel des Temples», Girgenti (Agrigento), cartolina, inizi del Novecento.

⁵⁷ *Clossiana euphrosyne*.

⁵⁸ Michele Lojacono-Pojero (1853-1919) dedicò gran parte della sua attività allo studio della flora siciliana. A lui si deve la scoperta dell'*Abies nebrodensis*, rara specie endemica del distretto delle Madonie.

⁵⁹ Heinrich Wilhelm Calberla (1839-1916). Entomologo di Dresda che soggiornò in Sicilia nei mesi di giugno e luglio 1889, compiendo con Ragusa diverse escursioni, soprattutto a Ficuzza, dove era suo ospite.

⁶⁰ *Hamearis lucina*.

«*Villa nel mio fondo Filippazzo*» (RAGUSA, 1883a: 136) e *Cidaria sociata*⁶¹ (Lepidoptera Geometridae), «*alla grande lanterna*» dell'albergo, «*dal Direttore sig. Giacomo Sibilia*» (RAGUSA, 1889c: 258).

Da Catania, dove ha sede «Il grande Albergo», gestito dal fratello, arrivano altri interessanti reperti: *Sesia cruentata*⁶² (Lepidoptera Sesiidae), afferata per un'antenna «*nei primi di maggio [1885], da mio fratello Alberto [...] sopra un fiore di giglio, nel giardino*» (RAGUSA, 1885i: 272).

Una meta importante è il Biviere di Lentini (Siracusa) (Fig. 23), visitato più volte nel maggio 1882 con Luigi Failla Tedaldi. In una di queste escursioni si unisce a loro Salvatore Aradas, medico, interessato a compiere ricerche malacologiche per conto del padre, lo zoologo Andrea Aradas, allora Presidente dell'Accademia Gioenia di Catania (LA ROSA LIBERTINI, 1882). Le ricerche lungo le sponde del lago si rivelano proficue e forniscono abbondanti reperti, puntualmente elencati. A seguire questa lista Ragusa aggiunge: «*Il 22 dello scorso Agosto, attirato dalle caccie fatte in Maggio, volli tornare al lago di Lentini, ma trovai il lago assai impicciolito e le sponde talmente fangose e coperte di giunchi, che mi fu totalmente impossibile di cacciarvi degl'insetti d'acqua*» (RAGUSA, 1882q).

Da quei materiali emergeranno due nuove specie. La prima è *Philydrus*

Fig. 23 — Biviere di Lentini. Cartolina illustrata, inizi del Novecento.

⁶¹ Oggi sinonimo di *Epirrhoe alternata* (Müller, 1764).

⁶² *Synanthedon myopaeformis cruentata* (Mann, 1859).

*ragusae*⁶³ (Coleoptera Hydrophilidae), descritta da Kuwert nel 1888 e «scoperta al lago di Lentini in soli due esemplari [...] nel lago [...] dove però è difficile di cercare, essendo le sponde ricoperte di altissimi giunchi e bisogna entrare nell'acqua per potere trovare dei coleotteri» (RAGUSA, 1889d: 262). La seconda è *Hydrocanthus notula* var. *siculus*⁶⁴ (Coleoptera Noteridae), descritta da Ragusa stesso e raccolta «passando la retina sulle sponde del lago [...] in quantità. È la sola località in Sicilia ove l'ho trovato» (RAGUSA, 1882h: 249). Il Biviere di Lentini resta ancor oggi l'unica stazione nota nell'isola per questa specie. A seguito delle bonifiche effettuate nell'area intorno al 1950, il Biviere, bacino lacustre dalle caratteristiche uniche nel panorama siciliano, venne completamente prosciugato e con esso scomparve definitivamente la ricca entomofauna che qui vi si riproduceva.

Tra le isole circumsiciliane, infine, Ragusa visita Ustica, Lampedusa e Pantelleria, sempre pronto a trasformare ogni circostanza in occasione di raccolta⁶⁵.

LA RETE DEI COLLABORATORI E DEI RACCOGLITORI IN SICILIA

Oltre a dedicarsi personalmente alla raccolta, Ragusa può contare su una fitta rete che comprende raccoglitori retribuiti, incaricati di volta in volta di compiere escursioni entomologiche per suo conto in ogni angolo della Sicilia, e collaboratori: colleghi, amici, conoscenti e parenti.

Talvolta il caso gli offre collaboratori improvvisati. Così Ragusa racconta come entrò in possesso di un vistoso coleottero buprestide, *Eurythyrea micans*: «Il mio primo esemplare l'ebbi da un soldato che passava davanti al mio balcone, portando in trionfo su un legno il dorato insetto. Vedendo il mio entusiasmo me lo donò» (RAGUSA, 1893f: 293).

L'apporto di ciascuno è determinante: il materiale raccolto fornisce a Ragusa dati inediti e contribuisce in modo sostanziale alla formazione delle sue collezioni. È opportuno perciò ricordarne qui almeno alcuni per riconoscerne il valore e onorarne la memoria.

Tra i parenti va citato il nipote Enzo Taormina (1898-1968)⁶⁶, a cui Ragusa trasmette la passione per le farfalle e che, ancora ragazzo, accompagna spesso il nonno al Parco della Favorita e cattura per lui diverse specie di inte-

⁶³ *Enochrus ragusae*.

⁶⁴ *Canthydrus siculus* Ragusa, 1882.

⁶⁵ Per i resoconti di queste escursioni nelle isole rimando al contributo di Pietro Lo Cascio pubblicato in questo stesso volume.

⁶⁶ Per maggiori dettagli sulla figura di questo entomologo cfr. ROMANO, 2006: 209.

resse. Con una punta d'orgoglio, a conclusione dell'elenco dei Ropaloceri di Sicilia, Ragusa scrive: «*debbo notare che mio nipote Enzo Taormina [...] con passione ha da poco principiato a raccogliere i Lepidotteri di Sicilia*» (RAGUSA, 1919: 178).

Ragusa assolda in più occasioni contadini del luogo per aiutarlo in specifiche ricerche. Durante la visita a Pantelleria gli viene riferito che i contadini dell'isola raccolgono la notte con le lanterne, per poi dare loro fuoco, migliaia di *Rhizotrogus Gerardi*⁶⁷ (Coleoptera Melolonthidae), da loro chiamati “*tarterucheddi di la vigna*”, perché danneggiano le loro viti. Subito ne riunisce alcuni e offre loro un soldo⁶⁸ per ogni esemplare raccolto. Con il suo inconfondibile humor Ragusa prosegue il suo racconto: «*Al mio ritorno a casa mi attendevano i contadini con venti Rhizotrogus Gerardi; essi [...] furono molto dispiacenti di non averne raccolti dei milioni; fra le risa generali pagai i venti soldi promessi, e visto che non era uno scherzo, non potevano darsi pace, pensando alla grande quantità che ne bruciano e che invece che in cenere potevano cambiare in soldi. Spero che dopo la mia compra, essi non risparmiarono l'insetto più di prima, altrimenti guai alle loro vigne, e potrebbero aspettare un pezzo per i soldi che sognano!!*» (RAGUSA, 1876b: 245).

Visita Pantelleria con una guida locale, che, da lui spronato, lo aiuta a raccogliere qualche insetto: «*La guida mi donò un pugno di «Tarterucheddu pilusi», così esso chiamava la Cetonia squallida*⁶⁹ (Coleoptera Cetoniidae), ed incoraggiato dai miei ringraziamenti si decise a cercarmi pure degli altri insetti; ciò mi era assai gradito, giacché esso me li portava dicendomi il nome ad essi dato nell'isola. A Sibàh mi diede un «*Scravaghiu chi feti*» (*Blaps gigas*) ed a Cuffe e Cufrà se ne venne con dei «*gilardi*» così chiamava egli i grilli, e con una *Pieris Rapae* che chiamava «*Aciduzzu da Madonna*» (RAGUSA, 1876b: 245).

Anche la sua guida sulle Madonie offre insetti a Ragusa. Egli li accetta solo per cortesia e per aiutarlo ricompensandolo economicamente. Ma la sua generosità viene premiata: «*Nella mia ultima dimora in Castelbuono nel luglio scorso, ebbi venduto dalla mia vecchia guida, una quantità di coleotteri che il brav' uomo va raccogliendo sui campi mentre lavora; avevo comprato i comunissimi insetti onde potergli regalare qualche lira, e giunto a casa mi proponevo,*

⁶⁷ Oggi riferiti a *Pseudoapterogyna euphytus lamantiai* Sparacio, 2014, sottospecie endemica di quest'isola (SPARACIO, 2014).

⁶⁸ Nel 1875, anno della presenza di Ragusa a Pantelleria, un soldo, che equivaleva a 5 centesimi di lira, aveva un potere d'acquisto infinitamente superiore a quello che hanno oggi 5 centesimi di euro. Il suo valore era sufficiente per acquistare beni di consumo quotidiano, tenuto conto che il costo di beni di prima necessità come il pane, un bicchiere di vino o un caffè erano misurati in centesimi di lira. Un operaio o un bracciante agricolo guadagnava poche lire al giorno, e un soldo rappresentava una piccola ma non insignificante frazione del suo salario giornaliero.

⁶⁹ *Tropinota squalida*.

di donarli a qualche giovane principiante e mi disponevo ad imballarli in uno scatolino quando pensai meglio per non guastare le specie più piccole di infilzare tre enormi *Oryctes*; e fu così che mi accorsi che uno dei tre esemplari aveva sul pronotum, e proprio nel centro, un altro piccolo corno assai distinto e visibile ad occhio nudo» (RAGUSA, 1882o: 280).

Da Siracusa gli procura coleotteri la guida Gabriele Vairo. Nel «Catalogo» scrive, a proposito di *Clivina fossor* (Coleoptera Carabidae): «Posseggo un solo esemplare di questa specie, trovato sulle sponde dell'Anapo a Siracusa nel marzo, ed inviatomi dalla guida Gabriele Vairo, al quale vado debitore di molte specie della provincia di Siracusa che egli con cura mi fa raccogliere» (RAGUSA, 1883f: 244).

Dalle Madonie arrivano periodicamente a Ragusa altri graditi invii dai suoi «soliti contadini», come egli stesso li chiama: «anni fà ricevetti da Castelbuono una bottiglietta piena di grossi coleotteri, raccolti per me dai miei soliti contadini sulle Madonie e grande fu la mia gioia nel vedere fra i *Carabus morbillosus*, *Oryctes grypus*, *Cetonia speciosissima* ed altri coleotteri comuni, un *Pentodon* (*testudinarius Ragusa*) che subito attirò la mia attenzione per la grossezza della sua testa» (RAGUSA, 1882m: 279).

Talvolta anche qualche suo dipendente gli cattura insetti, non sempre in modo ortodosso: «a Girgenti [...] un mio servo⁷⁰ mi portava un secondo esemplare [*Apochima flabellaria* (Lepidoptera Geometridae)] trovato sul muro dell'entrata che disgraziatamente era stato preso in modo da renderlo appena riconoscibile» (RAGUSA, 1883a: 136).

Sparsi in varie parti dell'isola sono attivi numerosi appassionati naturalisti locali con i quali Ragusa tiene stretti contatti e che gli inviano insetti per la sua collezione. Tra questi figura il dott. Federico Roccella di Piazza Armerina, «ricercatore intelligente ed accuratissimo della flora di quella contrada» (LANZA, 1896: 162). Ragusa lo ringrazia spesso per i materiali ricevuti, particolarmente interessanti in quanto provenienti da un territorio per lui distante e poco o affatto indagato. Gli dedica, nel 1892, una varietà (*rocellae*) di un piccolo coleottero: *Anommatus basalis*⁷¹ (Coleoptera Terebridae) «in omaggio di gratitudine per tutte le belle specie, con le quali ha voluto in questi ultimi tempi arricchire la mia collezione» (RAGUSA, 1891b: 137).

A Licata risiede il professore Filippo Re, che in gioventù, a Palermo, ha conosciuto Enrico Ragusa, il quale lo incoraggia a occuparsi di entomologia. Dalla sua città natale invia di continuo interessanti materiali al suo mentore. Così Ragusa scrive nel suo «Catalogo» in riferimento a *Cymindis suturalis*

⁷⁰ Nel lessico ottocentesco 'servo' indica un domestico/personale di servizio, senza implicazioni spregiative.

⁷¹ Oggi sinonimo di *Anommatus duodecimstriatus* (Müller, 1821).

(Coleoptera Carabidae): «*Questa stupenda specie, è nuova per la Sicilia, ed era conosciuta solamente dell'Egitto e Siria, mi fu donata in unico esemplare, dal mio carissimo amico il Professore Filippo Re, che la trovò nel gennaio 1894 a Licata. È una delle più interessanti scoperte che il mio amico, fra le tante, ha fatte, ed io la ringrazio di cuore per la generosità con la quale arricchisce la mia collezione, di specie nuove per la nostra fauna*» (RAGUSA, 1896c: 139). Trasferitosi per lavoro a Messina ai primi del '900, Filippo Re rimane vittima, con la sua intera famiglia, del terremoto del 28 dicembre 1908.

Nei pressi di Caltagirone, in un podere di contrada Madonna Via, vive il dott. Giacomo Coniglio Fanales, che nei primi del '900 inizia a interessarsi di entomologia e invia tutto ciò che raccoglie all'amico Ragusa che glielo determina, trattenendo gli esemplari più interessanti per la propria collezione. Molte volte viene ringraziato per la cattura di specie nuove per la Sicilia. *Anthaxia aurulenta*⁷² (Coleoptera Buprestidae): «*Debbo alla generosità del Dott. Giacomo Coniglio Fanales, l'aver arricchito la mia raccolta con questa stupenda specie, nuova per la Sicilia, e da lui trovata, in unico esemplare*» (RAGUSA, 1905b: 292).

Ragusa lo ricompensa aiutandolo a pubblicare su «Il Naturalista Siciliano» il suo primo (e ultimo) contributo sui lepidotteri di Caltagirone, dove Coniglio-Fanales scrive: «*E qui devo rendere sentiti ringraziamenti al valente entomologo e mio carissimo amico sig. Enrico Ragusa, il quale, con quella bontà che lo distingue, si è compiaciuto determinarmi buona parte del materiale raccolto*» (CONIGLIO-FANALES, 1907: 130).

Nel novembre 1907 lo incarica di eseguire un'escursione per suo conto nella Piana di Catania ed in questa occasione Coniglio-Fanales raccoglie un emittero nuovo per la Sicilia: *Holcocranum saturejae* (Hemiptera Artheneidae) (RAGUSA, 1908c: 124).

Gaetano Amenta è un giovane entomologo di Messina, socio de "Il Naturalista Siciliano", che più volte Ragusa cita in relazione a catture fatte in quella provincia. Il 1° agosto del 1892 lo invia nei boschi di Sperlinga alla ricerca di un raro eterocero, la *Selidosema duponchelaria*⁷³ (Lepidoptera Geometridae), raccolta dal Lefebvre nel luglio del 1824 in quelle contrade. La spedizione è interamente finanziata da Ragusa con un costo di £ 71,70⁷⁴, corrispondenti a poco più di trecento euro attuali, ma, come Ragusa riferisce: «*cinque giorni di accurate ricerche ebbero esito negativo*» (RAGUSA, 1893b: 207).

Fra i raccoglitori locali va ricordato Domenico Reina, inserviente del

⁷² Oggi sinonimo di *Anthaxia senicula* (Schrank, 1789).

⁷³ Oggi sinonimo di *Selidosema ambustaria* (Hübner, 1831).

⁷⁴ Confronta cartolina postale 44 del 12.VIII.1892 nell'articolo di Carapezza e Romano, in questo volume.

Museo di Zoologia della Real Università di Palermo, talvolta incaricato dal direttore, prof. Pietro Doderlein, di effettuare spedizioni di raccolta come, per esempio, a Ustica (RIGGIO, 1885: 30). Reina colleziona anche per proprio conto reperti naturali prelevati nei dintorni di Palermo, per rivenderli poi a studiosi interessati. Già noto almeno dal 1842 ai naturalisti in visita in Sicilia come «uomo onesto, e molto esperto per rinvenire oggetti di storia naturale, essendo stato di ajuto a vari viaggiatori, non solo pe' contorni di Palermo, ma benanche per la Sicilia tutta» (POWER, 1842). Luigi Benoit (1804–1890), naturalista di Messina, lo incarica più volte di effettuare per suo conto ricerche malacologiche nel palermitano e a lui dedica una specie della famiglia Canariellidae (Gastropoda): *Schileykiella reinae* (Pfeiffer, 1856)⁷⁵. Nel 1857 vende alcuni lepidotteri a due visitatori stranieri incaricati di acquistarli dal lepidotterologo svizzero Jean-Jacques Delaharpe (1802–1877), per arricchire le collezioni del Museo Cantonale di Losanna (ROMANO, 2006: 173). Ragusa lo definisce «il compagno d'escursioni di Ghiliani e di quanti vennero da noi per iscopo entomologico» (RAGUSA, 1898b: 204). Da lui ottiene i primi esemplari siciliani di *Cicindela aegyptiaca*⁷⁶ (Coleoptera Carabidae), raccolti a Boccadifalco (PA), dove Reina abita. Lo cita spesso nel suo «Catalogo» e, a proposito di un carabide (Coleoptera) endemico di Sicilia, descritto su esemplari dei dintorni di Palermo e molto ricercato dai collezionisti, la *Cardiomeria genei* Bassi, 1834, scrive, con una sottile punta d'invidia: «Questa bellissima specie è stata diffusa nelle collezioni da Domenico Reina, che conosceva la località ove trovarla. Io non la possiedo di Sicilia, ed è sempre stato per me, uno dei più vivi desiderii il potere scoprire questa elegante bestiolina che per 17 anni, invano ho cercato!» (RAGUSA, 1885b: 126).

Per raccolte più mirate su alcuni gruppi Ragusa si rivolge, a partire dall'inizio del '900, a due raccoglitori professionisti tedeschi.

Come scrive nel 1907 il noto lepidotterologo Emilio Turati (1858-1938), grande amico di Ragusa: «nessuno dovrebbe meravigliarsi – allo stato in cui sono ancora le ricerche lepidotterologiche nel nostro paese – che molte specie e forme nuove si abbiano a trovare specialmente negli ordini dei notturni, e dei cosiddetti microlepidotteri⁷⁷. A questi ultimi, per quanto riguarda la Sicilia, sta provvedendo ora con la passione che lo distingue, il nostro Enrico Ragusa, che ha installato all'uopo nell'isola per suo conto un raccoglitore tedesco. Ed è da

⁷⁵ Benoit descrisse la specie nel 1857. Come purtroppo accadde anche in altre occasioni, Pfeiffer, avendo ricevuto la specie già nominata da Benoit, la incluse in un lavoro che fu pubblicato l'anno prima (SPARACIO, 2022).

⁷⁶ Oggi sinonimo di *Myriochila melancholica* (Fabricius, 1798).

⁷⁷ Termine d'uso comune nella letteratura entomologica, senza valore sistematico formale, ma generalmente accettato per designare le farfalle notturne di piccole dimensioni.

augurarsi che le sue ricerche abbiano ad apportare una larga messe di specie, nuove non solo alla fauna siciliana, ma anche del tutto alla scienza» (TURATI, 1908: 7).

Il raccoglitore cui Turati fa riferimento è Bernard Füge (ca. 1857–1924), lepidotterologo tedesco, attivo tra fine '800 e inizi '900, legato alla Naturhistorische Gesellschaft di Hannover. Tra il 1905 e il 1907 effettua raccolte di microlepidotteri per conto di Ragusa all'interno dell'abitato di Palermo e nei suoi immediati dintorni scoprendo numerose specie nuove per l'isola. «*Posseggo un solo esemplare di questa specie, [Teleia tamariciella⁷⁸ (Lepidoptera Gelechiidae)] nuova per la Sicilia; lo debbo al sig. Füge il quale lo catturò battendo l'edera che ricopre il muro che divide Lo Sport Club di Palermo dalla Via Stabile»* (RAGUSA, 1906i: 59). Raccoglie ovunque in città: «*Füge catturò questa specie [Rhodophaea dulcella (Lepidoptera Piralidae)], nuova per la Sicilia, in unico esemplare il primo Ottobre 1907 al Cimitero dei Rotoli, presso Palermo»* (RAGUSA, 1908e: 145) ed è attivo sul campo ogni giorno: «*In una delle giornaliere escursioni il 15 dello scorso ottobre, [1905] il signor Bernard Füge si recò a Mondello presso Palermo»* (RAGUSA, 1906i: 56). Utilizza spesso metodi selettivi per le sue raccolte di microlepidotteri. «*Dobbiamo la scoperta di questa bella specie [Epiblema sordidana⁷⁹ (Lepidoptera Tortricidae)], nuova per la Sicilia, al mio raccoglitore sig. Bernard Füge che ne catturò una dozzina d'esemplari dal luglio al settembre, di sera a Palermo, all'esca, nel mio giardino, alla Favorita, ed ai Rotoli»* (RAGUSA, 1906i: 58).

Il secondo raccoglitore tedesco è Ermanno Giorgio Krüger (1871-1940)⁸⁰. Viene assunto da Emilio Turati, come egli stesso ci racconta: «*Il sig. Giorgio Krüger [...] per tre anni ha raccolto per mio conto lepidotteri in Sicilia con l'abnegazione, la valentia e la passione che lo distinguono, si era assunto più specialmente l'incarico di occuparsi delle farfalle, che vivono e vagano nelle diverse ore della notte»* (TURATI, 1908: 7). In Sicilia raccoglie per un lungo periodo nel comprensorio di Bosco Ficuzza e di Rocca Busambra, prima di spostarsi nella regione etnea, scoprendo numerose specie nuove per l'isola e per la scienza. Fornisce molti materiali anche a Ragusa, che continuamente lo cita come «*l'infaticabile amico Krüger*», esaltandone le formidabili capacità e l'incredibile tenacia. «*Durante la sua lunga permanenza nella nostra isola [...] per sei anni consecutivi frugò la Sicilia. Alla metà di giugno sulla Rocca della Busambra a quasi 1000 metri di altezza [raccoglieva] all'esca di fichi secchi. Peccato che questa località manca di capanne e case, così che l'entomologo, è costretto a vita nomade»* (RAGUSA, 1904l: 111). E ancora: «*Nel luglio 1903 Krüger*

⁷⁸ *Ornivalva tamariciella* (Zeller, 1850).

⁷⁹ *Epinotia sordidana* (Hübner, 1824).

⁸⁰ Per ulteriori informazioni su G. Krüger vedi CONCI 1975: 937.

fece un giro dalle Madonie, da Castelbuono, a Petralia Sottana. Essendo senza alcuna guida, egli la sera del 29 smarriva il cammino, e si trovò obbligato di procurarsi un giaciglio sotto una roccia presso il Piano della Battaglia, per passare la notte. Con una piccola lanterna egli andava dietro alle Nottue» (RAGUSA, 1904l: 112).

In segno di riconoscenza Ragusa gli dedica una particolare forma della *Syntomis phegea*, oggi considerata buona specie: *Amata kruegeri* (Ragusa, 1904) (Lepidoptera Erebidae) (Fig. 24).

Nella cosiddetta «primavera dell'entomologia siciliana» numerosi naturalisti dell'isola si dedicano allo studio degli insetti e donano o scambiano di continuo con Ragusa campioni che ne accrescono la collezione, unanimemente ritenuta un punto di riferimento e di confronto unico in Sicilia. Il più "generoso" è certamente il suo grande amico Luigi Failla Tedaldi⁸¹ che, da Castelbuono, contribuisce in modo rilevante ad arricchire di reperti delle Madonie le collezioni di Ragusa, sia quella dei coleotteri, che si fa determinare dall'amico palermitano, sia soprattutto quella dei lepidotteri, in particolare gli eteroceri, che conosce meglio. Spesso avvengono fra i due vere e proprie contrattazioni di vendita, come risulta dall'epistolario pubblicato in questo stesso volume da Carapezza e Romano.

In più occasioni Ragusa finanzia escursioni mirate, chiedendo a Failla di recarsi in varie località siciliane, come, per esempio, a Lampedusa. «Il 29 aprile [...] partiva da Castelbuono [...] per recarmi [...] a Lampedusa, meta della mia

Fig. 24 — A sinistra Ermanno Giorgio Krüger (1871-1940). A destra *Amata kruegeri* (Ragusa, 1904) da «Il Naturalista Siciliano», Anno 17, tav. 1, fig. 1 (RAGUSA, 1904b).

⁸¹ Per maggiori informazioni su Luigi Failla Tedaldi vedi CARAPEZZA, 1987 e ROMANO, 2006.

escursione. La sera [...] arrivato a Girgenti, [...] prendevo alloggio nel magnifico Hôtel des Temples, di proprietà e tenuto sotto la direzione del mio amico sig. Enrico Ragusa, il quale coi suoi ajuti morali e materiali contribuì tanto che io avessi mandato ad effetto il mio progetto di escursione» (FAILLA TEDALDI, 1887: 53).

Una stretta amicizia lo lega a Teodosio De Stefani Perez⁸². Così ne scrive, dedicandogli una nuova specie: «*Dedico questo nuovo Adelops*⁸³ [Coleoptera Leiodidae] *al compagno fedele delle mie escursioni, al signor Teodosio De Stefani, in segno di riconoscimento per tutte le belle specie delle quali ha voluto generosamente arricchire la mia collezione»* (RAGUSA, 1881b: 7). De Stefani nutre una grande stima verso Ragusa e nel 1888 dedica a sua volta a lui un nuovo imenottero, *Chrysis ragusae* (Hymenoptera Chrysididae), con queste parole: «*al mio carissimo collega sig. Enrico Ragusa in segno di stima ed amicizia e come quello che ha dato un grande impulso all'entomologia siciliana»* (DE STEFANI, 1888: 124).

Dal territorio di Castelvetro arrivano a Enrico Ragusa i coleotteri raccolti da Augusto Palumbo⁸⁴ a cui Ragusa dedica più di una specie, elogiandolo per le sue tenaci ricerche sul territorio e «*al quale la fauna siciliana deve molte specie interessanti»* (RAGUSA, 1881b: 7).

Con Francesco Vitale (1861-1953), entomologo di Messina che pubblica su «Il Naturalista Siciliano» a partire dal 1890, i rapporti sono inizialmente amichevoli e cordiali. Ancora nel 1904, a proposito di *Psammoecus bipunctatus* (Coleoptera Silvanidae), Ragusa scrive: «*Il 24 ottobre dell'anno scorso essendosi l'amico mio Vitale gentilmente offerto di fare per mio conto un'escursione al lago di Lentini, fra le molte buone specie che vi raccolse, m'inviava pure due esemplari di questa specie nuova per la Sicilia»* (RAGUSA, 1904h: 90).

Più giovane di Ragusa, Vitale si rivolge a lui con toni deferenti: «*Ringraziamo [...] Edmund Reitter, ed Enrico Ragusa, quest'ultimo in ispecie, il quale, come sempre, ci ha in tutti i modi sorretto»*, scrive ancora a gennaio del 1906. La frattura matura qualche mese dopo, quando Ragusa esprime dubbi su alcune determinazioni di Vitale riguardanti specie del genere *Sitona* (Coleoptera Curculionidae) e, dopo avergli chiesto di poter ricontrollare questi materiali, corregge pubblicamente varie determinazioni e conclude ammonendo: «*speriamo di poter levare molte specie credute esistenti in Sicilia e che altro non sono che specie mal determinate»* (RAGUSA, 1906g: 6-7).

Da qui il cambio di registro: i toni di Vitale si fanno man mano più aspri

⁸² Per maggiori informazioni su Teodosio De Stefani Perez vedi MARIANI, 1951, RIGGIO, 1987 e ROMANO, 2006.

⁸³ *Salfia destefanii* (Ragusa, 1881).

⁸⁴ Per maggiori informazioni su Augusto Palumbo vedi ROMANO, 2006.

verso il collega palermitano. Nelle «Noterelle di Coleotterologia Sicula» (VITALE, 1906a) affiorano punte sarcastiche: Ragusa «*va spigolando presso tutti i raccoglitori che cacciano o visitano le nostre contrade*», mentre noi «*molto meno fortunati e molto meno fortunosi, ci permettiamo offrire alcune novità raccolte da noi stessi*». Poco dopo, il tono diventa apertamente canzonatorio: «*non poca meraviglia*» per le omissioni di Ragusa, che «*tanto spesso ci tira le orecchie come tanti scolaretti? Ma... tiremm innant*», e quando Ragusa pretende di correggerlo, Vitale scrive «*abbiamo dimostrato diffusamente in questo stesso giornale la validità di tale forma, e non torneremo su di essa, se non dovessimo rettificare un errore di data in cui cadde il Ragusa, quando volle darci una sonora lezione di logica. Nella fretta di demolire, il Ragusa non legge neanche le date*». Gli contesta apertamente più volte un atteggiamento perentorio e arbitrario, fondato sulla sola autorità personale: «*Ora tutto ciò, con buona pace dell'amico Ragusa, pare troppo autocratico a noi, che abbiamo coscienza di avere usato deferenza doverosa e rispettosa credenza verso tutti coloro che nei cataloghi o nelle lettere ci han citato forme specifiche di Curculionidi da loro raccolti in Sicilia [...] e non abbiamo mai azzardato un parere così czaresco*»⁸⁵.

In un successivo articolo, dal titolo «Una quistione di filosofia naturale» (VITALE, 1906b), l'entomologo messinese adotta un registro esplicitamente polemico verso Enrico Ragusa. Lamenta che «*l'amico Ragusa*» abbia inflitto «*l'ostracismo a cui vorrebbe dannare due varietà di Brachycerus [Coleoptera Brachyceridae]*» senza fornire alcuna «*giustificazione*», perché «*l'Entomologia non deve subire l'imposizione d'alcuno*». Pur riconoscendogli «*una competenza effettiva e superiore*», Vitale bolla la scelta come «*giudizio dogmatico, del, così penso, così voglio*». E rincara: invece di discutere i caratteri, Ragusa avrebbe agito come Alessandro, tagliando «*col solo colpo di penna il nodo gordiano*»⁸⁶ e «*troppo frettoloso nello eseguire il taglio, come l'eroe dell'Ariosto finì col tagliarsi le dita*»⁸⁷. Il lessico di espulsione («*ostracismo*»), l'accusa di «*imposizione*» e «*dogmatismo*», e le metafore umilianti del «*nodo gordiano*» e del «*tagliarsi le dita*» imprimono alla replica un tono aspro e quasi offensivo, che travalica la semplice divergenza di metodo per colpire la condotta scientifica del collega.

Ragusa non alimenta in alcun modo questa polemica e anzi si dimostra estremamente aperto alle critiche, pubblicando sul suo periodico e senza

⁸⁵ «Czaresco» è una forma d'epoca, polemica e oggi desueta, modellata su czar (grafia allora frequente per «zar»), con il suffisso -esco («da czar», «alla maniera dello zar»), cioè autoritario/zarista.

⁸⁶ Qui Vitale richiama l'episodio di Alessandro Magno a Gordio (Frigia), cui fu mostrato un nodo ritenuto impossibile da sciogliere; Alessandro lo tagliò con la spada, simbolo di soluzione sbrigativa e autoritaria invece che argomentata.

⁸⁷ «L'eroe dell'Ariosto che si taglia le dita»: è una iperbole polemica, non un episodio preciso dell'Orlando furioso. Vitale ironizza: chi «taglia» troppo in fretta (qui: un giudizio dato di penna) rischia di farsi male, come un cavaliere impetuoso che, nel recidere un nodo, finisce per tagliarsi le dita.

alcuna censura i commenti a lui rivolti da Vitale. La svolta arriva con il terremoto del 28 dicembre 1908, che travolge Vitale e la sua famiglia e mette in luce l'umanità e la generosità di Enrico Ragusa. Quel giorno un devastante sisma, seguito da maremoto, colpisce le città di Messina e Reggio Calabria, danneggiandole gravemente. Metà della popolazione della città siciliana e un terzo di quella della città calabrese perdono la vita⁸⁸.

Sulle pagine della «Rivista coleotterologica italiana» appare il 15 gennaio 1909 questo tragico annuncio: «Una grande sciagura ha colpito la nostra cara Italia! Le cieche violenze della natura hanno portato la morte e la rovina in due delle più belle e ridenti regioni della nostra Patria! Fra i superstiti siamo felici di annoverare l'amico Geom. Vitale Francesco. Il nostro animo è però invaso da profonda tristezza nel sapere che il Sig. Vitale, non ha più nulla di nulla! Né libri, né collezione, né denaro: egli è ridotto nella più squallida miseria!

A lenire tanto strazio la Rivista apre una sottoscrizione per offerte in denaro al VITALE ed invita tutti gli entomologi ad inviargli le loro pubblicazioni, i libri doppi ch'essi avessero, e dei Coleotteri di Sicilia o Curculionidi europei. Possa egli così, colla cooperazione di tutti gli entomologi, ritrovare nella Scienza il conforto di tanti dolori!» (Riv. coleott. ital., Anno VII (1909), fasc. 1: 1-2).

Si mette così in moto una campagna di solidarietà che vedrà coinvolti

entomologi da ogni parte d'Italia. Nella retrocopertina del fascicolo 2-3 della stessa rivista (15 marzo 1909) compare l'elenco dei donatori (Fig. 25), accompagnato da questo commento: «Il Signor VITALE con animo riconoscente ringrazia vivamente tutti gli oblatori, ed inoltre ci prega di pubblicare questa sua dichiarazione: "Sento il dovere di ringraziare pubblicamente il Cav. Enrico Ragusa il quale, appena giunti a Palermo dopo il disastro del 28 dicembre, ci accolse amorevolmente, ci vestì comple-

OFFERTE	
per il Signor F. VITALE	
A. PORTA - Rivista Col. Ital. dal 1903 al 1909 incluso e - L.	10
N. N.	10
N. N.	2
A. DODERO fu Giustino	150
A. GRIFFINI	10
A. D'AMORE FRACASSI - 200 sp. di <i>Curcul.</i> in mille es. e	10
M. PIC	15
P. BARGAGLI	50
G. SEIDLITZ	15
P. BORN	15
Totale L. 287	
<p>Il Signor VITALE con animo riconoscente ringrazia vivamente tutti gli oblatori, ed inoltre ci prega di pubblicare questa sua dichiarazione:</p> <p>« Sento il dovere di ringraziare pubblicamente il Cav. ENRICO RAGUSA il quale, appena giunti a Palermo dopo il disastro del 28 dicembre, ci accolse amorevolmente, ci vestì completamente con mia moglie e mia figlia e per ben 15 giorni ci nutri nel suo splendido Hôtel des Palmes ».</p> <p style="text-align: right;">F. VITALE</p>	

Fig. 25 — Retrocopertina della «Rivista coleotterologica italiana», Anno VII (1909), fascicolo 2-3 (15 marzo 1909).

⁸⁸ Le vittime accertate furono più di 80.000.

tamente con mia moglie e mia figlia e per ben 15 giorni ci nutrì nel suo splendido Hôtel des Palmes"».

Il gesto di Ragusa, già di per sé encomiabile, assume ulteriore rilievo se si considera che, come ricordato sopra, già dal 1907 egli attraversa difficoltà economiche tali da portarlo a cedere la proprietà dell'«Hôtel des Palmes» e de «Il Naturalista Siciliano».

I CONTATTI CON ENTOMOLOGI NAZIONALI ED EUROPEI

Ragusa intreccia rapporti epistolari con i maggiori specialisti di coleotteri e di lepidotteri d'Italia e d'Europa, con continui scambi di informazioni e l'invio di materiali per la determinazione. Un'attività che non interrompe neppure durante il primo conflitto mondiale; così scrive a proposito di *Falagria concinna*⁸⁹ (Coleoptera Staphylinidae): «Durante la guerra [inviai] alcuni Stafilini del Vitale e miei, in Inghilterra, per la determinazione» (RAGUSA, 1921b: 88).

Quasi tutti gli entomologi che visitano la Sicilia in quegli anni alloggiano nel suo hotel e compiono escursioni in sua compagnia.

Così Ragusa scrive sul lepidotterologo Oscar Struve, di Lipsia, con il quale compie un'escursione sulle Madonie e al quale dedica *Hadena dydima* var. *struvei*⁹⁰ (Lepidoptera Noctuidae): «Siccome io ritengo che questa varietà merita un nome speciale [...] con vero piacere che io la dedico al caro collega di Lipsia, all'amico Dottore Oscar Struve, che con la sua passione per questo ramo di scienza, ha saputo quest'anno infondermi nuovo zelo a seguire le mie ricerche lepidotterologiche in riconoscenza delle belle ore passate assieme» (RAGUSA, 1885i: 274).

Entra in amicizia anche con Carl August Dohrn (1806-1892) coleotterologo di Stettino, che così ricorda in un breve necrologio: «Conosceva la nostra Italia fin dal 1843 e l'amava come sua seconda patria! Che belle serate ho passato seco lui in piacevole compagnia per quattro inverni a Palermo! Che aneddoti sapeva egli raccontare alle Signore, durante la nostra partita di Whist! E le lunghe passeggiate alla Villa Belmonte ove recavasi quasi giornalmente e donde ritornava mostrandomi qualche specie di coleottero a lui ben nota, che destinava a qualche amico lontano!» (RAGUSA, 1892e: 184).

Tiene contatti con tutti i maggiori entomologi di ogni parte d'Italia; fra gli altri Agostino Doderò (1864-1937) e Flaminio Baudi di Selve (1821-1901) entrambi consiglieri della Società Entomologica Italiana, che più volte ringrazia nei suoi scritti per il loro prezioso aiuto.

⁸⁹ *Myrmecocephalus concinnus*.

⁹⁰ Oggi sinonimo di *Mesapamea secalis* (Linnaeus, 1758).

Il Museo Civico di Storia Naturale di Genova, da Ragusa definito «*museo modello*» (RAGUSA, 1876b: 238) è per lui un punto di riferimento e più volte vi si reca, aprendo poi un contatto epistolare col Direttore Marchese Giacomo Doria e col Vice Direttore Prof. Raffaello Gestro⁹¹.

Intesse stretti rapporti con Achille Costa (1823-1898), direttore del Museo Zoologico dell'Università di Napoli dal 1860 al 1898 e tra i promotori della Società Entomologica Italiana, che definisce Ragusa come «*giudice competente per Coleotteri della Sicilia*» (COSTA, 1883: 86).

Grande amicizia lega Ragusa al conte Emilio Turati (1858-1938), illustre lepidotterologo lombardo, descrittore di oltre trecento specie nuove, che gli mette più di una volta a disposizione la propria ricchissima collezione durante la stesura dei suoi contributi sui lepidotteri di Sicilia.

Paolo Luigioni (1873-1937), noto coleotterologo di Roma, ha per lui una sincera stima. Visita la Sicilia, in compagnia di Adelchi Tirelli, entomologo modenese trasferitosi a Roma per lavoro, nel maggio del 1911, compiendo escursioni nei dintorni di Palermo e nei boschi di Ficuzza. Appena sbarcati a Palermo, Ragusa va loro incontro e li accompagna al suo «*suntuoso albergo delle Palme*», dove li ospita per tutta la permanenza, prodigo di «*attenzioni e consigli*» che facilitano le ricerche; la sera li accoglie con «*la solita squisita e simpatica ospitalità*», e la sua «*inesauribile verve*» fa loro dimenticare la stanchezza. Nei giorni di pioggia li invita a rivedere «*una ad una*» le scatole della ricca collezione siciliana, mostrandole con «*giovanile entusiasmo*» e seguendo con ansia benevola i risultati delle loro uscite (LUIGIONI & TIRELLI, 1913).

Quindici anni più tardi, Luigioni ricorda l'amico da poco scomparso con queste parole: «*Il compianto mio amico cav. Enrico Ragusa di Palermo, che tanto contributo portò alla conoscenza della fauna coleotterologica della Sicilia, ogni qualvolta era di passaggio per Roma si compiacceva di venirmi a trovare per trascorrere qualche ora insieme e conversare dei prediletti studi ai quali egli, quantunque più che settantenne, si dedicava ancora attivamente con entusiasmo giovanile. L'ultima volta che venne a visitarmi, [fu] nel luglio del 1924, due mesi prima della sua morte*» (LUIGIONI, 1926: 123).

LE COLLEZIONI DI ENRICO RAGUSA

La dimensione materiale dell'opera di Ragusa vive ancora in ciò che rimane delle sue collezioni. Sin dagli esordi egli affianca alla produzione scientifica la costruzione e il consolidamento delle proprie raccolte entomologiche,

⁹¹ Un'analisi dettagliata di questi scambi epistolari è presente nel contributo di Roberto Poggi pubblicato in questo stesso volume.

nucleo di riferimento e base imprescindibile della sua ricerca. Ben consapevole della sorte toccata alle collezioni degli entomologi siciliani che lo avevano preceduto e temendo che, «*custodite da persone incompetenti, potessero andare in rovina*», Ragusa predispone con grande precisione il futuro delle proprie raccolte, inserendolo nel testamento. Alle figlie, Olga e Sofia, lascia scritto: «*Esse ne disporranno a loro piacimento per venderle tutte assieme, o a ordine separato, cioè tutti i Lepidotteri in un unico lotto, e così gli altri due ordini, i coleotteri e gli Emitteri. Mi auguro troveranno chi saprà apprezzare il valore di queste collezioni raccolte in 55 anni di assidue ricerche, e con spese assai rilevanti di pubblicazione, viaggi in Sicilia ed escursioni*» (ROMANO, 2006: 196).

Come già ricordato in contributi precedenti (LIOTTA, 1987; POGGI & CONCI, 1996; ROMANO, 2006), le collezioni prendono vie e destinazioni diverse. In sintesi, qui ricordo che la raccolta dei lepidotteri di Sicilia, dopo vari passaggi, è attualmente conservata presso il Natural History Museum di Londra; la sua consistenza originaria non è nota, in quanto è stata inglobata nella collezione generale del Museo⁹².

La collezione di emitteri è custodita presso il Museo di Entomologia “Filippo Silvestri” di Portici. POGGI & CONCI (1996) indicano la presenza di sette cassette di omotteri e sei di eterotteri, per un totale di circa trecento esemplari; tuttavia la consistenza iniziale di questa raccolta doveva essere assai più ampia, almeno secondo quanto riferito dallo stesso Ragusa: «*Mentre nel 1887 il mio elenco era composto di 398 specie di Heteroptera [...] e 96 specie di Homoptera [...] oggi questo numero si eleva per gli Heteroptera a 474, [...] per gli Homoptera a 135 specie*» (RAGUSA, 1907a: 210). Nell'elenco pubblicato sono contrassegnate con un asterisco le specie non presenti in collezione Ragusa (120 per gli Eterotteri e 20 per gli Omotteri) e, per differenza, si può desumere che la raccolta fosse costituita almeno da 470 taxa; mancano comunque informazioni recenti che possano confermare o smentire questi numeri.

Sono tre le collezioni oggi custodite presso il «Museo di Zoologia e Casa delle farfalle» dell'Università di Catania. La più consistente è quella dei coleotteri di Sicilia, sottoposta a restauro nel 2001 (ARNONE, 2010). Questa raccolta è di particolare valore scientifico e storico: anche se non tutti gli esemplari riportano i dati di raccolta, è quasi sempre possibile ricavarli dai suoi scritti, dove sono spesso indicati anche dettagli ecologici relativi ai singoli reperti.

La collezione custodisce non solo le serie tipiche dei taxa descritti da Ragusa, ma anche molte serie inviate a specialisti europei per la descrizione e restituitegli, talora con l'epiteto specifico *ragusae* o *ragusai*. Un esempio è Ago-

⁹² Ulteriori dettagli su questa raccolta sono forniti nel contributo di Alberto Zilli pubblicato in questo stesso volume.

liinus ragusae (Reitter, 1892), il cui olotipo, recante il cartellino autografo di Reitter “*A. Ragusae* m. 1892 n.sp.”, si trova nella sua collezione (ARNONE, 2010).

Altre serie tipiche sono certamente presenti: si tratta di specie che, pur non portando il suo nome, furono descritte dagli specialisti a partire da materiale da lui raccolto e successivamente restituitogli. A titolo di esempio, riporto la notazione di Ludwig Ganglbauer, entomologo austriaco, in fondo alla descrizione di *Malthinus marginicollis* (Coleoptera Cantharidae) Ganglbauer, 1906: «*Sicilia, Caltagirone. [...] Comunicatimi dal sig. Enrico Ragusa per la descrizione. I tipi sono nella collezione del sig. Ragusa*» (GANGLBAUER, 1906: 50). Ancora un altro esempio: «*Passando da Palermo, potremmo confrontare i nostri esemplari col tipo del Pselaphus globiventris [Reitter, 1904 (Coleoptera Staphylinidae)], nella collezione del sempre squisitamente cortese cav. Enrico Ragusa, e ne potremmo constatare la identità*» (DODERO, 1919: 231).

Il lavoro di revisione di questa raccolta, dopo la pubblicazione di cinque contributi⁹³ sugli Staphylinidae (in parte), Tenebrionidae e Scarabaeidae, si è interrotto nel 2010, lasciando esaminata solo una porzione minoritaria del materiale presente.

Altre due collezioni sono conservate al «Museo di Zoologia e Casa delle farfalle» dell’Università di Catania: la prima formata da lepidotteri, la seconda da coleotteri⁹⁴, entrambi di provenienza europea. Anch’esse sono state sottoposte a un’attenta e accurata opera di restauro nel 2001 dall’amico entomologo Marcello Arnone. Su queste due raccolte non è mai stato pubblicato alcun lavoro di revisione e si conoscono soltanto dati molto generici, e spesso contrastanti, sulla loro consistenza.

Ritengo perciò utile inserire in coda a questo contributo (Appendice 3) alcuni appunti personali, presi sia durante due sopralluoghi nel 1974 e nel 1982, quando le collezioni erano ancora custodite presso l’Istituto di Agrumicoltura di Acireale, sia in occasione del lavoro di restauro eseguito fra il 1999 e il 2001 da Marcello Arnone. Pur trattandosi di dati generali e d’insieme, essi forniscono, per ogni famiglia, informazioni quantitative precise sulla consistenza, accompagnate dall’indicazione della scatola in cui i materiali sono ubicati: dati che potranno tornare utili a chi intenda proseguire il lavoro di revisione della collezione.

Una raccolta particolare affianca quelle entomologiche: negli anni, Ragusa raduna una lunga serie di *carte de visite* inviate, come d’uso all’epoca, dai suoi corrispondenti. Si tratta, in sostanza, di una raccolta di ritratti di

⁹³ Ulteriori dettagli su queste pubblicazioni sono forniti nel contributo di Giorgio Sabella pubblicato in questo stesso volume.

⁹⁴ Una prima raccolta di coleotteri europei fu venduta da Ragusa ad un entomologo inglese per quattromila lire, corrispondenti a circa ventimila euro odierni. Maggiori dettagli sono forniti nel contributo di Attilio Carapezza e Marcello Romano pubblicato in questo stesso volume.

entomologi (a mezzo busto o a figura intera), che spesso portano sul verso una dedica all'indirizzo di Ragusa (Figg. 6 e 8). Costituita nell'arco di mezzo secolo, è oggi conservata presso il Deutsches Entomologisches Institut di Münchenberg, in seguito alla donazione effettuata dallo stesso Ragusa nel 1921. Il passaggio è attestato da un annuncio apparso sul periodico «Entomologische Mitteilungen», Band XI, n. 1, del 4 gennaio 1922: «*Il Signor Enrico Ragusa (Palermo) ha donato la sua collezione di fotografie di entomologi al Deutsche Entomologische Institut! Questo prezioso dono è per noi particolarmente gradito, essendo il primo dall'epoca della Prima Guerra Mondiale proveniente da un paese appartenente agli ex Alleati. Anche in questa occasione, il nostro più sentito ringraziamento va al generoso donatore!*»⁹⁵ (Fig. 26).

Fig. 26 — Annuncio apparso sul periodico «Entomologische Mitteilungen» (Band XI, n. 1) pubblicato il 4 gennaio 1922, in cui si ringrazia Enrico Ragusa per la donazione al Deutsche Entomologische Institut della sua raccolta di ritratti di entomologi.

⁹⁵ Tradotto dal tedesco.

Per ottenere maggiori dettagli sulla consistenza della raccolta, ho contattato Edita Schubert, responsabile dell'Archivio del Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut (SDEI) di Müncheberg. Mi ha cortesemente precisato che la collezione Ragusa è stata incorporata nella raccolta generale di ritratti dello SDEI, che nel suo complesso supera le 6000 immagini ed è in continua crescita, e che non esiste un inventario precedente all'incorporazione; non sono emerse ulteriori informazioni sull'acquisizione. Esistono però un database interno e un repertorio cartaceo a schede relativi all'intero fondo iconografico dell'Istituto. Una parte delle immagini è liberamente consultabile nel database online dello SDEI⁹⁶. Finora 26 ritratti risultano identificabili come coll. Ragusa. Tale fondo, e quindi anche il nucleo Ragusa, è solo parzialmente digitalizzato.

Si ricorda infine che la biblioteca entomologica di Ragusa fu donata per testamento alla Biblioteca Comunale di Palermo (ROMANO, 2006).

L'EREDITÀ ENTOMOLOGICA DI ENRICO RAGUSA

Nell'arco di oltre cinquant'anni di attività, Ragusa segnala centinaia di specie nuove per la Sicilia di cui alcune nuove per la scienza, documentando con metodo una fauna ancora in gran parte inesplorata.

L'opera scientifica di Enrico Ragusa attraversa fasi riconoscibili, ed è sorretta da una visione della ricerca entomologica come attività empirica e analitica, profondamente legata al territorio. Fin dalle prime pubblicazioni del 1871, Ragusa si mostra attento al dettaglio morfologico, con uno stile descrittivo preciso e sobrio, e una costante tensione verso la chiarezza tassonomica. Le sue diagnosi sono rigorose e non avulse dal confronto diretto con gli esemplari e con la letteratura coeva.

Un caso esemplare del metodo di Ragusa, fondato su raccolta personale, valorizzazione dei saperi locali e rete di collaboratori, con verifica sistematica delle conoscenze, è il percorso conoscitivo di *Agrypnus notodonta*⁹⁷ (Coleoptera Elateridae) (Fig. 27).

Ne osserva per la prima volta nel 1870 un esemplare raccolto a Termini Imerese nella collezione di Baldassare Romano «*ove figurava col nome di Agrypnus conspersus Dej.*», ma lo ritiene allora un insetto esotico. Nell'ago-

⁹⁶ SDEI, Photothek online, URL: sdei.senckenberg.de/photothek/ (ultimo accesso: 7 ottobre 2025).

⁹⁷ *Lanelater notodonta* (Latreille, 1827). Vistosa specie dell'Africa intertropicale, rinvenuta in Sicilia in una ristrettissima zona intorno alle terme di Termini Imerese, oggi probabilmente estinta in quella località.

Fig. 27 — *Lanelater notodonta* (Latreille, 1827). Esemplari raccolti a Termini Imerese. In collezione Ragusa (Museo di Zoologia dell'Università di Catania).

sto 1881 deve ricredersi perché ne rivede altri della stessa provenienza nella collezione del prof. Ciofalo, «il quale dicevami non essere l'insetto raro, tanto che i ragazzi si trastullano a farlo saltare, chiamandolo volgarmente «arriminagghia».

Prova allora a cercarlo nei luoghi dove gli è stata indicata la sua presenza, ma senza successo. Ma non vuole rinunciare a studiare questa specie, così particolare e, non avendo molta confidenza con il Prof. Ciofalo si rivolge ad un sacerdote, certo Carmelo Palumbo, probabilmente legato da amicizia con Ciofalo. Riesce così ad ottenere sei esemplari freschi su cui imposta la descrizione di quella che ritiene una specie nuova e che battezza *Agrypnus himerensis* (RAGUSA, 1881b: 8).

Nel 1889 integra il quadro di questa specie (RAGUSA, 1889b: 235), che nel frattempo ha riconosciuto essere sinonimo di *Agrypnus notodonta* (Latreille, 1827), aggiungendovi le note etnografiche di Giuseppe Pitrè. Il coleottero infatti è ben noto ai ragazzi di Termini Imerese che lo chiamano «arriminagghia» e ne interpretano i colpi del capo come piccoli «oracoli»: «I fanciulli della Pescheria si divertono giornalmente a prendere qualcuno di questi coleotteri, per interrogarlo sulla venuta del loro padre lontano o sulla pesca buona o cattiva che egli sarà per fare o avrà fatta. I movimenti del capo dell'insetto sono per essi indizio di risposta quando favorevole, quando no» (PITRÈ, 1889: 338).

Nel 1906, dopo quasi venti anni, Ragusa attiva la rete e incarica Guido Bolasco⁹⁸ di recarsi a Termini per chiarire ambiente, vita e ciclo del coleottero. Così, «a sue spese», come specifica lo stesso Bolasco, il 15 agosto si reca a Termini Imerese, «partendo nelle primissime ore del mattino, in modo di poter avere tutta la giornata a disposizione per la ricerca e la cattura» del coleottero. Bolasco apre così il suo resoconto: «L'egregio sig. Ragusa mi aveva, da tempo, tenuto parola di una questione di cui sarebbe stato più che felice trovare la soluzione. L'ambiente, la vita e il ciclo di sviluppo del bellissimo *Agrypnus notodonta* Latr.» e precisa la lacuna conoscitiva: «Si sapeva solo che quest'elateride proprio del Senegal era stato, parecchi anni fa, ritrovato a Termini Imerese [...] ma [...] niente fosse trapelato del come [...] potesse trovare da noi un habitat favorevole al suo sviluppo e al mantenimento della specie» (BOLASCO, 1906). L'esperienza sul campo conferma che la luce è un mezzo efficace di cattura, come per altri elateridi e riporta nuovi esemplari dalla località classica; nelle considerazioni conclusive, Bolasco accosta le condizioni microclimatiche delle acque termali di Termini a quelle della presunta area d'origine africana.

Dalla prima diagnosi (*A. himerensis*), all'uso mirato della tradizione locale (Pitrè), fino alla spedizione di verifica (Bolasco), il caso di *Agrypnus notodonta* mostra in azione il modo di lavorare di Ragusa: osservazione sul campo, collaborazione intelligente e controllo critico delle fonti.

Sarebbe però riduttivo circoscrivere la figura di Enrico Ragusa al solo profilo dell'entomologo scrupoloso e attento. Grazie a una spiccata capacità di relazione, egli si dimostra soprattutto un catalizzatore: di entusiasmi, di persone, di spedizioni, di riviste, di collezioni. Non si limita a raccogliere e descrivere; è l'ingranaggio che mette in moto gli altri e costruisce intorno a sé reti e strumenti. Ha la capacità di trasmettere a chi gli sta vicino il proprio entusiasmo e desiderio di conoscenza. Non solo ospita e guida naturalisti stranieri in Sicilia, ma li spinge letteralmente sul campo. Lo racconta bene Karl Escherich (1871-1951), entomologo tedesco che arriva in Sicilia poco più che ventenne. Ospite all'Hôtel des Palmes, «presso il [...] venerato amico Enrico Ragusa a Palermo» per due settimane, passate tra escursioni e lo studio «della splendida e preziosa collezione», una conversazione sulle Pelagie accende in lui la voglia di partire: «Ragusa mi consigliò di scegliere Linosa, dove quasi non si era ancora raccolto nulla»; l'indomani, 11 aprile 1893 «lasciai, alle cinque e mezza del mattino, l'albergo per imbarcarmi verso l'isola» (ESCHERICH, 1893: 244).

Non meno significativa è la sua regia editoriale: nel 1881 fonda e dirige «*Il Naturalista Siciliano*», trasformandolo in poco tempo in un crocevia che

⁹⁸ Entomologo nato a Roma nel 1875, morto intorno al 1937. La sua collezione di Coleotteri, costituita da materiale campano e siciliano, confluisce nella collezione Luigioni, oggi al Museo Civico di Zoologia di Roma (CONCI, 1975: 853).

tiene insieme accademia, naturalisti di campo e interlocutori stranieri; la rivista diventa lo strumento per invertire i consueti flussi: non più materiali siciliani che confluiscono su periodici stranieri, ma specialisti esteri che pubblicano e discutono sulle pagine della “sua” rivista.

La travagliata storia delle sospensioni e riprese della testata e delle società naturalistiche ad essa collegate (1896, 1909) mostra con quanta tenacia Ragusa lotti per dotare la Sicilia di propri strumenti di lavoro e luoghi di confronto (ROMANO, 2004). Questa vocazione organizzativa si traduce anche in iniziative pubbliche di grande respiro. Nel 1904 Ragusa lancia l'idea di un Museo Nazionale degli Artropodi a Roma, rimasto però senza sbocchi istituzionali, ma che suscita un dibattito vivace (tra gli altri, De Stefani, Fiori, Silvestri) e raccoglie adesioni calde e immediate: «*Accolgo con entusiasmo la sua idea [...] impegno fin da ora la mia modesta collezione*», gli scrive Antonio Porta nell'ottobre di quell'anno.

Alla capacità di costruire comunità si affianca un radicamento tenace nel territorio. Ragusa ama e percorre la sua isola con curiosità metodica, lasciando pagine che restituiscono la topografia entomologica della Sicilia fin-de-siècle: dai bastioni del Foro Italico, dove cerca soprattutto piccoli Staphylinidae, ai giardini dell'Hotel, dal promontorio di Monte Pellegrino, «*paradiso per l'entomologo*», a Mondello, «*splendida e pittoresca baja di sabbie*», e alle Madonie «*che nulla hanno da invidiare alla Svizzera*».

La sua ricerca rimane rigorosamente ancorata alla dimensione regionale: la Sicilia è l'unico campo d'indagine e l'unica fonte dei materiali pubblicati. Tuttavia, sin dagli esordi, Ragusa si procura materiali di confronto dal resto d'Italia e d'Europa, indispensabili per definire meglio la fauna siciliana, che scambia con facilità grazie alle specie più interessanti che raccoglie nell'isola.

Insieme all'affetto per la sua terra, Ragusa affianca sempre un campanilismo programmatico: «*Dobbiamo sperare che aumentando il numero degli entomologi siciliani, queste scoperte vengano fatte da noi, anziché dagli stranieri*» (RAGUSA, 1881b: 9).

Sul piano metodologico, coniuga presto rigore e autocontrollo critico. Già nel 1875 scrive: «*Essendo la determinazione di quasi tutte le specie della mia raccolta stata corretta o riconosciuta valida da illustri entomologi, posso [...] garantirla*» (RAGUSA, 1875a: 302), salvo precisare che certi gruppi «*sono insetti assai difficili a determinare*» e che le specie non si devono accettare in collezione senza studio accurato.

Il suo rigore scientifico e la sua meticolosità sono ben riassunte dal lepidotterologo Emilio Turati: «*Rigido ed inflessibile nella determinazione degli individui delle sue collezioni, mandava a tutti gli specialisti gli esemplari, ch'egli non aveva mezzo di classificare con sicurezza, e li faceva girare dall'uno all'altro per raccoglierne i pareri e le determinazioni. Mi è capitato più di una volta*

di trovare sotto ad un individuo le etichette autografe con tre diversi pareri. Voleva conoscere il quarto» (TURATI, 1925).

Sembra quasi che si diverta a mettere alla prova gli specialisti con cui entra via via in contatto, per verificarne la competenza: «*Ho mandato un Euplectus [Coleoptera Staphylinidae] per 3 volte al Reitter che è monografo del gruppo e tutte le volte me lo ha rimandato con altro nome!! Anche Millier fa lo stesso con la Leucania [Lepidoptera Noctuidae] ed altre notturne!*»⁹⁹.

Questo desiderio quasi maniacale di ottenere il maggior numero di pareri provoca talvolta qualche incidente di percorso, come egli stesso racconta in più occasioni: «*Pria di chiudere gli Elateridi dirò che io posseggo un esemplare [...] È stato impossibile potere sapere a quale genere appartenga, e durante le lunghe peregrinazioni, presso distinti entomologi, ha sempre perduto qualche parte del suo corpo, cosicchè ora è in uno stato impossibile a descriverlo*» (RAGUSA, 1893h: 8) e ancora in un altro brano, ricorrendo alla sua consueta ironia: «*Dopo di aver tentato invano di determinarlo, affidai il mio insetto alla posta onde fargli fare il giro dei miei varii corrispondenti, che tutti me lo rimandavano come Pentodon nov. sp. o con un ? Ora sono quasi dodici anni che il povero Pentodon viaggia incognito per ritornare sempre a Palermo più incognito di prima, e quel che è peggio da vero invalido, giacché ogni nuova peregrinazione gli ha costato ora un'antenna ora una gamba; ho creduto di pubblicarlo e metterlo al riposo nella mia collezione, pria che qualche corrispondente dimentichi del tutto a rimandarlo!*» (RAGUSA, 1882m: 279; Fig. 28).

Un altro episodio emblematico è quello che coinvolge alcuni esemplari del genere *Apion* (Coleoptera Brentidae). Nel 1879 il coleotterologo olandese Edouard Everts, sulla base di due femmine inviate da Ragusa e poi restituite, descrive due specie nuove (EVERTS, 1879). Fedelissimo al metodo documentario, Ragusa riporta integralmente le diagnosi su «*Il Naturalista Siciliano*» (Anno 1: 253). Più di dieci anni dopo Ragusa rimette i due tipi in circolazione, chiedendo un secondo parere allo specialista francese Desbrochers des Loges. La lettera di quest'ultimo, pubblicata dallo stesso Ragusa, mette in dubbio la bontà delle specie (DESBROCHERS DES LOGES, 1893). I tipi tornano quindi a Everts, cui Ragusa li rispedisce per sapere se concorda con le conclusioni di Desbrochers.

Everts, in una lettera resa pubblica da Ragusa, con tono risentito, osserva: «*Anzitutto non ho il minimo dubbio sulla determinazione del sig. Desbrochers, ma ho motivo di ritenere che, almeno per A. viridicœruleum, ci sia stata una confusione di esemplare. Sono convinto che non fosse il vero tipo quello che il sig. Desbrochers aveva sotto gli occhi. [...] Dunque il vero tipo è da ricercare,*

⁹⁹ Il brano è tratto da una lettera inviata da Ragusa a Failla il 23.I.1886 presentata nell'articolo di Carapezza e Romano, in questo volume.

Fig. 28 — *Pentodon bidens punctatus* (Villers, 1789). Questo è l'esemplare caratterizzato dalle enormi dimensioni del capo e nominato "m. *testudinarius*" dal Ragusa. A sinistra, disegno presente ne «Il Naturalista Siciliano», Anno 1 (12), tav. XI (fig. 5) (RAGUSA, 1882m). A destra l'esemplare in collezione Ragusa (Museo di Zoologia dell'Università di Catania).

oppure si è perduto in qualche modo. [...] Anche per A. ragusae mi resta il dubbio che si tratti davvero del vero tipo, poiché l'esemplare è troppo danneggiato per esserne certi. [...] Pertanto la prego, caro collega, di cercare accuratamente nella sua collezione se non ritrovi il vero A. viridicœruleum. [...] Mi rincresce di non possedere io stesso i tipi di queste tre specie; l'autore dovrebbe averne almeno un esemplare per poter rinnovare all'occasione le sue ricerche. Ora la certezza sull'identità è andata perduta e nessuno può avere un'opinione sull'esistenza dei miei Apion»¹⁰⁰ (EVERTS, 1893).

La lettera è seguita da una nota in cui Ragusa replica: «*Rimandai al Dott.*

¹⁰⁰ Tradotto dal francese.

Everts l'esemplare che gli servì per la descrizione, il quale naturalmente per le lunghe peregrinazioni era ridotto in cattivo stato. [...] Mi sembra assai difficile che sia successo confusione d'esemplari nella mia raccolta che è molto ben ordinata; ciò non di meno rivedrò tutti i miei Apion, appena ne avrò il tempo» (Naturalista sicil., Anno 12: 154). Il piccolo caso, consumato fra note e corrispondenze sulle pagine de «Il Naturalista Siciliano», illumina la meticolosità di Ragusa e insieme i rischi legati al continuo passaggio di esemplari fra specialisti.

Un altro tratto del suo carattere, ricorrente negli scritti, è l'inflessibilità. Al rigoroso controllo affianca una forte vena critica verso errori e improvvisazioni altrui. Nell'introduzione al «Catalogo», facendo suo un pensiero di Piochard de la Brûlerie¹⁰¹, scrive: «*Trattando la fauna di un'isola è tanto importante di sapere quali sono le specie che le mancano che di conoscere quelle che le appartengono. È meglio tardare a registrare una specie veramente esistente nell'isola che di esporsi ad accreditare uno sbaglio che dopo è assai più difficile a correggere»* (RAGUSA, 1883b: 170).

Commentando, all'interno della monumentale «*Monografia sui tabacchi della Sicilia*» (ALFONSO, 1880) la citazione di *Melolontha vulgaris*¹⁰² (Coleoptera Melolonthidae) fra le specie dannose a questa coltura, allora ampiamente diffusa nella nostra isola, Ragusa scrive: «*Non conosco l'entomologo che determinò [...] i suoi insetti dannosi al tabacco, ma è assai spiacevole in un'opera pregevole come quella [...] il vedervi figurare un grosso coleottero che non solamente non vive da noi, ma che io sappia, in Italia, si trova solamente dalla Romagna in su, mancando anche totalmente nel Napoletano. Parlando della larva è facile, dalla descrizione che ne dà il Prof. Alfonso, capire che si tratta invece dell'insetto perfetto che i nostri ortolani con molto criterio chiamano coriu forti, ciò che significa insetto dal cuojo forte, giacchè essi intendono parlare dell'Oryctes nasicornis e grypus da noi tanto comuni»* (RAGUSA, 1893c: 238).

Ancora più severo è il giudizio su altri entomologi siciliani che avevano pubblicato in passato alcuni contributi sui coleotteri dell'isola. Così commenta il catalogo dei coleotteri di Termini Imerese pubblicato nel 1886 da Saverio Ciofalo (1842-1925)¹⁰³: «*Questo lavoro [...] non meriterebbe davvero la nostra attenzione, se non fosse per averlo visto pubblicato negli Atti di un'Accademia rispettata e rispettabile della quale fan parte uomini per diversi titoli insigni. Ed è solo per un riguardo all'Accademia Gioenia, che noi ci facciamo a segnalare gli errori del Ciofalo, errori che potrebbero tornar dannosi alla scienza da noi prediletta. In quanto al resto non essendo il lavoro serio, non possia-*

¹⁰¹ Charles (Jacob) Piochard de la Brûlerie (1845–1876) fu un entomologo francese, specialista di coleotteri carabidi.

¹⁰² Oggi sinonimo di *Melolontha melolontha* (Linnaeus, 1758).

¹⁰³ Per maggiori informazioni su Saverio Ciofalo confronta ROMANO (2006).

mo attaccare alcuna importanza alle specie notate e che altri non rinvennero ancora in Sicilia, ed io non terrò alcun conto di questa lista nel mio catalogo ragionato, visto che la collezione è invisibile¹⁰⁴ ed il Ciofalo fortunatamente non si occuperà più di Cromus, di Claemi, di Karpalini e di Lacobius Lardens!!¹⁰⁵» (RAGUSA, 1887o: 21).

Non risparmia aspre critiche nemmeno nei confronti di Mariano Zuccarello Patti, entomologo di Catania, autore della descrizione di due nuovi *Brachynus* [Coleoptera Carabidae] di Sicilia. Dopo aver cercato invano di chiarire l'identità delle due nuove specie, Ragusa scrive: «La conclusione delle mie ricerche è che [...] l'autore, di una immaginazione assai poetica, abbia ideato la descrizione d'insetti che non hanno mai esistito! Possa questa mia nota servire di sprone ai miei colleghi di Sicilia a trovare il vero posto sinonimico di questi due insetti, se no, lasciarli nell'oblio ove restarono tanto bene per 27 anni!» (RAGUSA, 1883n: 16)

Il tratto forse più riconoscibile nella produzione scientifica di Ragusa resta l'interesse per la variabilità. Le forme aberranti suscitano la sua curiosità: una serie di contributi su ermafroditismo, teratologia e forme anomale lo testimoniano. Da lepidotterologo di formazione, Ragusa trasferisce nei coleotteri la prassi, allora comune, di denominare forme: varietà, aberrazioni, albinismi, melanismi, variazioni stagionali.

Tale prassi potrebbe essere oggi considerata esagerata e motivata unicamente da finalità collezionistiche. Sappiamo che, a partire dal primo gennaio 1961, tutte le denominazioni che si collocano al di sotto della sottospecie nella gerarchia tassonomica, in base al Codice Internazionale di Nomenclatura Zoologica, non sono più disponibili, cioè non hanno più valore nomenclaturale e non producono nomi scientifici validi.

La quasi totalità delle varietà descritte da Ragusa sono esplicitamente trattate come forme individuali e dunque i nomi per esse proposti non sono oggi disponibili, anche se pubblicati prima del 1961 (ICZN, art. 45.6.4).

Oggi tali forme conservano un valore soprattutto storico-descrittivo¹⁰⁶. Ma nel contesto dato loro da Ragusa esse svolgono una funzione reale: mappare la variazione per evitare la proliferazione di "pseudo-specie" e per restituire, attraverso grandi serie, i contorni della forma tipo. In questo senso l'insistenza di Ragusa ha un significato che va oltre la prassi del tempo.

¹⁰⁴ Ragusa si recò a Termini Imerese per cercare di incontrare personalmente Ciofalo e potere esaminare alcune specie citate nel catalogo come presenti nella sua collezione, ma ricevette un netto e poco gradito rifiuto. L'episodio è raccontato dallo stesso Ragusa ed è riportato da ROMANO (2006: 179).

¹⁰⁵ Ragusa riporta i nomi scientifici storpiati, così come erano stati pubblicati da Ciofalo nel suo catalogo.

¹⁰⁶ Ho ritenuto perciò utile riportare tutti questi nomi nell'elenco dei taxa descritti da Ragusa (vedi Appendice 1).

Ragusa in più occasioni ribadisce e difende il suo metodo nomenclaturale. Nel 1884, entrando in aperta polemica con quanto pubblicato sulle Bestimmungs-Tabellen VII-VIII, da L. Ganglbauer, scrive: «*Nella monografia dei Cerambycidae l'autore a pag. 19 in una nota dice: "Il dare dei nomi a delle varietà di colori, che si trovano nella stessa località assieme ad individui con la colorazione normale, lo ritengo un trastullo senza scopo. Razze locali invece [...] meritano [...] un nome speciale". Con questo sistema [...] l'autore mette in sinonimia una quantità d'interessantissime varietà, lasciando sole quelle ch'egli ritenne razze locali! Ma lo sono queste? chi lo prova? [...] Io metto invece una grandissima importanza a tutte le varietà, albinismi, melanismi, anomalie, aberrazioni, mostruosità, e a tutto ciò che può svelarci perché una specie varia [...]. Solamente studiando e descrivendo tutte le diverse varietà [...] potremmo arrivare ad avere un giusto criterio della specie e la vera descrizione della forma tipo; omettendo ciò [...] vedremo sempre nuove specie! [...] Trastulliamoci pure a dare dei nomi alle varietà, e noi vedremo che [...] scopriremo la biologia, che sarà la vera chiave di molti problemi [...]; certamente l'entomologo esordiente cercherà con più ardore una varietà ch'ei trova citata nel catalogo [...]. Prendiamo ad esempio i lepidotterologi che non hanno tralasciato di nominare la minima varietà: [...] quanto più avanzato del nostro non è il loro studio, e come saremmo felici di avere nel 1884 un catalogo di coleotteri uguale a quello sui Lepidotteri dello Staudinger del 1870!» (RAGUSA, 1884g: 333).*

Mantiene coerenza su questo metodo fino alla fine e nel 1924 scrive, a proposito di una varietà di *Leptura (Pachytodes) erratica* nominata "ragusai" da Pic l'anno precedente: «*È una delle tante forme aberrative di colorito, che non formano delle razze locali, che possiamo accettare con nomi speciali per distinguerle l'una dall'altra; nomi che non arrecano alcun pregiudizio scientifico, mentre facilitano le determinazioni ed accrescono l'estetica delle collezioni*» (RAGUSA, 1924b: 10).

Alcuni passaggi rivelano una sensibilità precoce verso la complessità della natura e il superamento di una visione rigida della specie. In un commento che segue un articolo su un caso d'accoppiamento nei coleotteri fra specie diverse (CONIGLIO-FANALES, 1906), Ragusa scrive: «*L'articolo del Dott. Giacomo Coniglio Fanales mi ha ricordato che da noi in Sicilia, ho spesso trovato il ♂ della Chrysomela viridana Küst. in copula con la ♀ della Chrysomela polita L. e viceversa il ♂ della C. polita, in copula con la ♀ della viridana. Nella mia raccolta ne conservo due paja così accoppiati che ho lasciati uniti. Ora mi sono sempre domandato da questi accoppiamenti quale ibrido ne nasce? Bisognerebbe fare degli allevamenti, come si fa con i Lepidotteri, e così poter vedere se ne nascono delle aberrazioni nuove o già conosciute*» (RAGUSA, 1906b: 220).

Anche in nomenclatura Ragusa espone le proprie posizioni senza reticenze. Non accetta l'uso americano dei patronimici in minuscolo: «*non trovo*

logico che le specie dedicate a persone si debbono scrivere in minuscolo, secondo il sistema adottato dal Codice di nomenclatura Americano (1886), non ammesso dal Kraatz (*Deutsch. Ent. Zeit.* 1892). Ciò non può creare che confusione, essendo comunissimo il fatto che esistono nomi di persone uguali a quelli di città» (RAGUSA, 1923a: 3).

Il tono, spesso franco, dei suoi scritti, si accompagna a un umorismo asciutto. Nel 1898 il coleotterologo tedesco Georg Seidlitz descrive una nuova specie di Melandryidae (Coleoptera) della Sicilia, *Phloiotrya granicollis*, aggiungendo: «in Sicilien bei Palermo vom verstorbenen¹⁰⁷ Domenico Reina gesammelt» (SEIDLITZ, 1898: 556). L'anno successivo Enrico Ragusa, trattando questa specie nel suo «Catalogo», osserva, non senza una punta d'ironia: «Descritta sopra esemplari raccolti da Domenico Reina [...]. Egli gode perfetta salute e non è morto, per come lo crede il signor von Seidlitz» (RAGUSA, 1898b: 204).

Non manca la pennellata di cronaca cittadina «in pieno secolo decimonono!» sul predicatore che tuona contro la carne al sabato: «Il Dottore Pirajno che pranzava con noi, mi raccontò come la domenica prima, il prete dal pulpito predicando, scorto Don Ferdinando in chiesa, l'aveva vivamente apostrofato, gridandogli che non era permesso di mangiare della carne il sabato, peccato da lui commesso con degli amici, e che il Don Ferdinando rosso dalla vergogna, avea risposto, che non era stato lui ad offrirne, ma gli amici che lo avevano fatto peccare!» né l'autoritratto sul campo con il nipote sfinito che «in cuor suo mandava al diavolo lo zio con la sua passionaccia» (RAGUSA, 1892l).

La trama biografica e materiale completa il ritratto. L'albergatore cosmopolita fa del «Grand Hôtel des Palmes» un salotto scientifico, ospitando studiosi italiani e stranieri «con speciali favori». La tavola di casa si trasforma spesso in un tavolo di lavoro. Non stupisce che, come nota il conte Emilio Turati, «bastava che gli ospiti del suo albergo fossero "qualche cosa" perché egli non permettesse che pagassero» (TURATI, 1925).

Il lepidotterologo torinese Giacinto Gianelli (1840-1932), che soggiorna in Sicilia nel maggio del 1881, così scrive del suo primo incontro con Ragusa: «Al mio arrivo a Palermo trovai il cav. Baudi¹⁰⁸ che mi aveva preceduto, e che mi presentò al distinto entomologo il sig. Enrico Ragusa col quale ebbi la ventura di stringere amicizia» e chiosa: «A giusto titolo Egli viene chiamato la provvidenza dei forestieri e tale fu appunto per noi» (GIANELLI, 1881: 31).

La sua disponibilità e generosità nei confronti degli entomologi europei

¹⁰⁷ Traduzione: «raccolto in Sicilia, a Palermo, dal defunto Domenico Reina».

¹⁰⁸ Flaminio Baudi di Selve (1821-1901).

sono così note che un breve necrologio apparso poco dopo la sua scomparsa sulla rivista «Časopis Československé společnosti entomologické¹⁰⁹» recita: «Il cav. Enrico Ragusa, noto coleotterologo e lepidotterologo siciliano [...] pubblicò numerosissimi contributi faunistici sui coleotteri e sulle farfalle di Sicilia, scoprendo anche un notevole numero di specie nuove [...]» e si conclude con un'affermazione palesemente esagerata: «era conosciuto come generoso sostenitore degli entomologi, sebbene ciò lo avesse quasi privato di tutto il suo patrimonio»¹¹⁰ (RAMBOUSEK, 1924).

Così inteso, Ragusa è insieme studioso e organizzatore: dà forma a solide infrastrutture scientifiche, radica la ricerca nel territorio con ambizione europea, pratica un metodo vigilato (osservazione diretta, confronto tra specialisti, correzione degli errori), assume la variabilità come chiave interpretativa e scrive con chiarezza, talora con ironia. È questa combinazione che, a oltre un secolo di distanza, rende i suoi scritti una miniera di dati e una lezione di metodo. È il nucleo del suo progetto più duraturo: inserire la Sicilia nella geografia della scienza europea, dotandola di strumenti, luoghi e comunità all'altezza del compito.

Il suo lascito non si esaurisce nelle migliaia di esemplari raccolti, descritti o studiati; è soprattutto un capitale istituzionale e relazionale – riviste, società, musei, reti di corrispondenti, standard editoriali – che collega stabilmente l'entomologia siciliana al circuito europeo e ne fa un interlocutore autorevole.

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI DI ENRICO RAGUSA

1869. [*Bruchus scutellaris* trouvé en Sicile]. *Petit nouv. ent.*, Paris, 1 (1869-1875): 22.
- 1871a. Descrizione di due nuove specie di coleotteri trovati in Sicilia. *Bull. Soc. ent. ital.*, Firenze, 2 (IV) (1870): 315-316.
- 1871b. Altre due nuove specie di coleotteri trovate in Sicilia. *Bull. Soc. ent. ital.*, Firenze, 3 (II): 195-196.
- 1871c. Descrizione di una nuova specie d'*Attalus* della Sicilia. *Bull. Soc. ent. ital.*, Firenze, 3 (III): 282-283.
- 1872a. Breve escursione entomologica fatta sulle Madonie e ne' boschi di Caronia. *Bull. Soc. ent. ital.*, Firenze, 3 (IV) (1871): 366-380.
- 1872b. *Haplocnemus trinacriensis*. *Bull. Soc. ent. ital.*, Firenze, 4 (I): 83, tav. I (figg. 1, 1a).

¹⁰⁹ Rivista della Società entomologica cecoslovacca.

¹¹⁰ Tradotto dal ceco.

- 1873a. Rettificazione. *Bull. Soc. ent. ital.*, Firenze, 4 (IV) (1872): 444.
- 1873b. Notizie sulla fauna lepidotterologica della Sicilia tratte da un articolo del Sig. A. Kalchberg. *Bull. Soc. ent. ital.*, Firenze, 5 (I): 31-33.
- 1873c. *Rhodocera Cleopatra* L. ermafrodita. *Bull. Soc. ent. ital.*, Firenze, 5 (I): 50.
- 1873d. Escursioni fatte sul Monte Pellegrino presso Palermo. *Bull. Soc. ent. ital.*, Firenze, 5 (III): 170-179.
- 1874a. Di un nuovo *Georyssus* e *Calomicrus* trovati in Sicilia. *Bull. Soc. ent. ital.*, Firenze, 5 (IV) (1873): 233-234.
- 1874b. Note sinonimiche. *Bull. Soc. ent. ital.*, Firenze, 5 (IV) (1873): 235-236.
- 1874c. Sul *Trimium siculum* nov. sp. di De Saulcy. *Bull. Soc. ent. ital.*, Firenze, 5 (IV) (1873): 264-266.
- 1875a. Calendario coleotterologico per Palermo e dintorni. *Bull. Soc. ent. ital.*, Firenze, 6 (IV) (1874): 302-312.
- 1875b. Sulla sinonimia dell'*Omophlus fallaciosus* Rottenberg e dell'*Haplocnemus Koziorowiczi* Desbrochers. *Bull. Soc. ent. ital.*, Firenze, 6 (IV) (1874): 313-314.
- 1875c. Nota necrologica [Barone Arturo di Rottenberg]. *Bull. Soc. ent. ital.*, Firenze, 7: XIX.
- 1876a. [*Microctilus Ragusae* et *Cossyphus tauricus*]. *Abeille*, Paris, 14 (1875): XXI.
- 1876b. Gita entomologica all'isola di Pantelleria. *Bull. Soc. ent. ital.*, Firenze, 7 (IV) (1875): 238-256.
- 1876c. [*Cicindela dilacerata*, *Cossyphus* spp., *Carabus variolatus*, *C. cavernosus*, *C. Genei*, *Macrothorax planatus*, *Mylabris fulgurita*, *Meloe Tueria* (sic — recte: *Meloe tucius*)]. *Bull. Soc. ent. ital.*, Firenze, 8, Resoc. Adunanze: 29-30.
1879. Nota di un'escursione entomologica all'isola di Pantelleria. *Atti del duodecimo Congresso degli scienziati italiani tenuto in Palermo nel settembre del MCCCLXXV* [sic] Tipografia dell'Opinione, Roma: 141-144.
1880. Liste des Carabidae de Sicile. In proprio, 8°, Palermo: 1-8.
- 1881a. Addenda Carabidae, Dytiscidae, Gyrinidae, Hydrophilidae, Staphylinidae, Pselaphidae, Clavigeridae et Silphidae Siciliae. In proprio, 8°, Palermo: 9-24.
- 1881b. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 1 (1): 5-9, tav. I (figg. 1-8).
- 1881c. Un *Papilio machaon* Lin. lillipuziano. *Naturalista sicil.*, Palermo, 1 (1): 24, tav. I (Fig. 9).

- 1881d. Elenco di coleotteri del Gargano¹¹¹. *Naturalista sicil.*, Palermo, 1 (2): 30-31.
- 1881e. Note su alcuni lepidotteri siciliani. *Naturalista sicil.*, Palermo, 1 (2): 36-38, tav. III (fig. 1-3).
- 1881f. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 1 (2): 42-44, tav. III (fig. 5-7).
- 1881g. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 1 (3): 62-64.
- 1881h. [Nota alla descrizione di *Homalota leporina* Fauvel]. *Naturalista sicil.*, Palermo, 1 (3): 65.
- 1882a. [Osservazione alla descrizione di *Polyphylla ragusae* Kraatz]. *Naturalista sicil.*, Palermo, 1 (4): 82.
- 1882b. [Notizia. *Agrypnus himerensis*]. *Naturalista sicil.*, Palermo, 1 (6): 144.
- 1882c. Osservazioni ed aggiunte sulle Nebrie di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 1 (8): 180-182.
- 1882d. Nuovo Catalogo dei coleotteri di S. A. De Marseul. *Naturalista sicil.*, Palermo, 1 (8): 192.
- 1882e. Sulla *Sesia cruentata* Mann. *Naturalista sicil.*, Palermo, 1 (10): 223-224.
- 1882f. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 1 (10): 226-231.
- 1882g. *Malachius Heydeni*. *Naturalista sicil.*, Palermo, 1 (10): 240.
- 1882h. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 1 (11): 248-251, tav. XI (fig. 4).
- 1882i. Elenco delle specie di *Apion* di Sicilia da me raccolti e posseduti. *Naturalista sicil.*, Palermo, 1 (11): 254.
- 1882l. Strana aberrazione di *Syntomis phegea* B. *Naturalista sicil.*, Palermo, 1 (12): 278-279, tav. XI (fig. 6).
- 1882m. Storia di un *Pentodon* di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 1 (12): 279-280, tav. XI (fig. 5).
- 1882n. *Apion* di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 1 (12): 280.
- 1882o. Un'anomalia di *Oryctes Grypus* Ill. *Naturalista sicil.*, Palermo, 1 (12): 280.
- 1882p. Descrizione di una *Silpha granulata* Oliv. mostruosa. *Naturalista sicil.*, Palermo, 1 (12): 281, tav. XI (fig. 7).
- 1882q. Elenco di alcuni coleotteri raccolti al Lago di Lentini. *Naturalista sicil.*, Palermo, 1 (12): 283.

¹¹¹ Nell'introduzione al breve elenco, apparso in coda ad un lavoro di L. Bucca su aspetti geologici del Monte Gargano, Ragusa scrive: «A proposito del Monte Gargano credo utile pubblicare una Nota di coleotteri raccolti dal D.r Kobelt [...] e gentilmente comunicatani dal D.r Von Heyden».

- 1882r. Due nuovi Sphenophori di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 2 (2): 44-45.
- 1883a. Nota sulla *Apocheima flabellaria* Heeger, Her. Sch. *Naturalista sicil.*, Palermo, 2 (6): 136-137.
- 1883b. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 2 (8): 169-174.
- 1883c. Necrologia [Federico Lancia Di Brolo]. *Naturalista sicil.*, Palermo, 2 (8): 192.
- 1883d. Necrologia [P. C. Zeller]. *Naturalista sicil.*, Palermo, 2 (8): 192.
- 1883e. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 2 (9): 193-199.
- 1883f. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 2 (11): 241-247.
- 1883g. *Lygistorpterus anorachilus* nov. sp. *Naturalista sicil.*, Palermo, 2 (11): 251; 3 (1884): tav. III (fig. 7).
- 1883h. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 2 (12): 275-280.
- 1883i. Osservazioni al catalogus Coleopterorum Europae et Caucasi del Dr. von Heyden, E. Reitter e J. Weise. *Naturalista sicil.*, Palermo, 2 (12): 289.
- 1883l. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 2 (12): 302-304.
- 1883m. Osservazioni al catalogus Coleopterorum Europae et Caucasi del Dr. von Heyden, E. Reitter e J. Weise. *Naturalista sicil.*, Palermo, 3 (1): 8.
- 1883n. Nota sui *Brachinus joenius* e *siculus* di M. Zuccarello Patti. *Naturalista sicil.*, Palermo, 3 (1): 13-16.
- 1883o. *Agabus fusco-aenescens* e *chalconotus*. *Naturalista sicil.*, Palermo, 3 (2): 38-39.
- 1883p. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 3 (3): 57-60.
- 1884a. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 3 (5): 129-132.
- 1884b. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 3 (7): 193-196.
- 1884c. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 3 (9): 249-252.
- 1884d. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 3 (10): 273-276.
- 1884e. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 3 (11): 301-304.
- 1884f. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 3 (11): 316-318, tav. III (fig. 8).

- 1884g. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 3 (12): 332-335, tav. III (fig. 6).
- 1884h. *Nychiodes Bellieraria* nov. sp. *Naturalista sicil.*, Palermo, 3 (12): 352, tav. III (fig. 2).
- 1884i. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 4 (1-2): 1-6.
- 1884l. Note lepidotterologiche. *Naturalista sicil.*, Palermo, 4 (1-2): 30-32.
- 1885a. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 4 (4): 73-75.
- 1885b. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 4 (6): 121-126.
- 1885c. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 4 (7): 153-157.
- 1885d. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 4 (8): 181-185.
- 1885e. *Agonum numidicum* var. *Reitteri*. *Naturalista sicil.*, Palermo, 4 (8): 190.
- 1885f. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 4 (9): 209-213.
- 1885g. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 4 (11): 257-261.
- 1885h. *Blechrus confusus* Ch. Bris. *Naturalista sicil.*, Palermo, 4 (11): 267.
- 1885i. Note lepidotterologiche. *Naturalista sicil.*, Palermo, 4 (11): 271-274, tav. IV (figg. 1-7).
- 1885l. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 4 (12): 281-285.
- 1885m. Note lepidotterologiche. *Naturalista sicil.*, Palermo, 4 (12): 299-300.
- 1885n. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 5 (1): 1-6.
- 1885o. Notizie lepidotterologiche Siciliane del Dr. Oscar Struve. *Naturalista sicil.*, Palermo, 5 (3): 49-52 [Traduzione dal tedesco di alcuni brani di una lettera ricevuta dal lepidotterologo Oscar Struve con note di Ragusa].
- 1886a. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 5 (4): 97-102.
- 1886b. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 5 (5): 119-122.
- 1886c. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 5 (7): 157-160.
- 1886d. Un nuovo *Helophorus* di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 5 (9): 205-206.
- 1886e. Emitteri Siciliani. *Naturalista sicil.*, Palermo, 6 (2): 38.

- 1887a. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 6 (8): 107-109.
- 1887b. Emitteri raccolti in Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 6 (8): 119-125.
- 1887c. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 6 (9): 139-142.
- 1887d. Un nuovo *Rhizotrogus* di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 6 (9): 142 [Traduzione in italiano dell'originale in tedesco di E. Brenske pubblicato in *Deutsche Entom. Zeitschr.*, Berlin, 1886, 30: 203-204].
- 1887e. Emitteri raccolti in Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 6 (9): 153-157.
- 1887f. Emitteri raccolti in Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 6 (10): 183-187.
- 1887g. Necrologia [M. P. Millière]. *Naturalista sicil.*, Palermo, 6 (10): 200.
- 1887h. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 6 (11): 201-210.
- 1887i. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 6 (11): 214-216.
- 1887l. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 6 (12): 221-228.
- 1887m. Note lepidotterologiche. *Naturalista sicil.*, Palermo, 6 (12): 236-238.
- 1887n. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 7 (1): 1-8.
- 1887o. Osservazioni al Catalogo dei Coleotteri del Prof. Saverio Ciofalo. *Naturalista sicil.*, Palermo, 7 (1): 21-23.
- 1887p. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 7 (1): 25-28.
- 1887q. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 7 (2): 41-43.
- 1888a. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 7 (12): 257-267.
- 1888b. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 7 (12): 272-273.
- 1888c. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 8 (1): 11-12.
- 1888d. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 8 (2): 36-37.
- 1889a. Note lepidotterologiche. *Naturalista sicil.*, Palermo, 8 (10-11): 221-229, tav. III (figg. 1-4).
- 1889b. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 8 (10-11): 234-236.
- 1889c. Note lepidotterologiche. *Naturalista sicil.*, Palermo, 8 (12): 257-258.

- 1889d. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 8 (12): 259-264.
- 1889e. Note lepidotterologiche. *Naturalista sicil.*, Palermo, 9 (1): 3-8.
- 1889f. Tavola sinottica dei *Gyrinus* di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 9 (1): 9.
- 1889g. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 9 (1): 10-11.
- 1890a. Note lepidotterologiche. *Naturalista sicil.*, Palermo, 9 (4): 87-90.
- 1890b. Note lepidotterologiche. *Naturalista sicil.*, Palermo, 9 (12): 277-279.
- 1891a. Note lepidotterologiche. *Naturalista sicil.*, Palermo, 10 (5): 93-96.
- 1891b. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 10 (7): 133-148.
- 1891c. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 10 (8-10): 149-166.
- 1891d. Emitteri nuovi per la Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 10 (8-10): 206-209.
- 1891e. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 10 (11): 213-231.
- 1891f. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 10 (12): 237-255.
- 1891g. Catalogo dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 10: 1-32 (paginazione a parte).
- 1892a. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 11 (4): 73-88.
- 1892b. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 11 (6-8): 122-143.
- 1892c. Due nuovi Curculionidi di Sicilia descritti dal Dottore Stierlin. *Naturalista sicil.*, Palermo, 11 (6-7-8): 156-157 [Traduzione in italiano dell'originale in tedesco di G. Stierlin pubblicato in *Mitt. Schw. Ent. Ges.*, Schaffausen, 1892, 9: 360, 363].
- 1892d. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 11 (6-8): 164-169.
- 1892e. Necrologia [C. A. Dohrn]. *Naturalista sicil.*, Palermo, 11 (6-8): 184.
- 1892f. Catalogo dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 11 (6-8): 33-40 (paginazione a parte).
- 1892g. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 11 (9-11): 185-209.
- 1892h. Sopra due specie di Psychidi di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 11 (9-11): 212-218 [Traduzione in italiano dell'originale in tedesco di R. Püngeler pubblicato in *Deutsche Entom. Zeitschr. Gesells. Iris Dresden*, 1892, 5: 133-140].

- 1892i. Altri due nuovi Curculionidi di Sicilia descritti dal signor J. Desbrochers des Loges. *Naturalista sicil.*, Palermo, 11 (9-11): 233-234 [Traduzione in italiano dell'originale in francese di J. Desbrochers des Loges pubblicato in *Le Frelon, Journ. Entom.*, Chateauroux, 1892, 1 (1): 4-5, 7-8].
- 1892l. Breve gita entomologica all'Isola di Lampedusa. *Naturalista sicil.*, Palermo, 11 (9-11): 234-238.
- 1892m. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 11 (9-11): 253-256.
- 1892n. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 11 (12): 258-269.
- 1892o. Un altro Curculionide nuovo di Sicilia descritto dal signor J. Desbrochers des Loges. *Naturalista sicil.*, Palermo, 11 (12): 280 [Traduzione in italiano dell'originale in francese di J. Desbrochers des Loges pubblicato in *Le Frelon, Journ. Entom.*, Chateauroux, 1892, 1 (4): 59-60].
- 1892p. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 12 (1-2): 1-19.
- 1892q. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 12 (1-2): 26-31.
- 1892r. Un nuovo *Larinus* di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 12 (3): 57 [Traduzione in italiano dell'originale in francese di J. Desbrochers des Loges pubblicato in *Le Frelon, Journ. Entom.*, Chateauroux, 1892, 1 (5-6): 90-91].
- 1893a. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 12 (9): 201-205.
- 1893b. Note lepidotterologiche. *Naturalista sicil.*, Palermo, 12 (9): 206-207.
- 1893c. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 12 (10): 233-239.
- 1893d. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 12 (10): 240-243.
- 1893e. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 12 (11): 265-271.
- 1893f. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 12 (12): 289-307.
- 1893g. Catalogo dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 12: 41-56 (paginazione a parte).
- 1893h. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 13 (1-2): 2-14.
- 1893i. Un nuovo *Lixus* di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 13 (1-2): 16-17 [Traduzione in italiano dell'originale in francese di J. Desbrochers des Loges pubblicato in *Le Frelon, Journ. Entom.*, Chateauroux, 1893, 3 (4): 8].

- 1893l. Note lepidotterologiche. *Naturalista sicil.*, Palermo, 13 (1-2): 17-21.
- 1893m. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 13 (1-2): 21-25.
- 1893n. Coleotteri di Sicilia esistenti nel Museo Zoologico della R. Università di Napoli. *Naturalista sicil.*, Palermo, 13 (1-2): 35-36.
- 1893o. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 13 (3): 37-47.
- 1893p. Note lepidotterologiche. *Naturalista sicil.*, Palermo, 13 (3): 47-51.
- 1893q. Coleotteri di Sicilia esistenti nel Museo zoologico della R. Università di Napoli. *Naturalista sicil.*, Palermo, 13 (3): 51-56.
- 1894a. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 13 (4): 61-69.
- 1894b. Coleotteri di Sicilia esistenti nel Museo zoologico della R. Università di Napoli. *Naturalista sicil.*, Palermo, 13 (4): 70-73.
- 1894c. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 13 (4): 73-75.
- 1894d. Una nuova *Tortrix* di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 13 (11): 205-206 [Traduzione in italiano dell'originale in francese di E.L. Ragonot pubblicato in *Ann. Soc. ent. France*, Paris, 1894, 63: 182].
- 1894e. Un nuovo *Tychius* di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 14 (3): 27 [Traduzione in italiano dell'originale in francese di J. Desbrochers des Loges pubblicato in *Le Frelon, Journ. Entom.*, Chateauroux, 1894, 4 (5): 65].
- 1895 Note sinonimiche. *Naturalista sicil.*, Palermo, 14 (9): 159-160.
- 1896a. Note entomologiche. *Naturalista sicil.*, Palermo, 1 (N.S.) (1-3): 63-65.
- 1896b. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 1 (N.S.) (4-7): 69-106.
- 1896c. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 1 (N.S.) (4-7): 138-142.
- 1896d. Catalogo dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 1 (N.S.): 57-64 (paginazione a parte).
- 1897a. Catalogo dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 2 (N.S.): 65-72 (paginazione a parte).
- 1897b. Per la sinonimia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 2 (N.S.) (1-3): 75.
- 1898a. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 2 (N.S.) (5-8): 105-130.
- 1898b. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 2 (N.S.) (9-12): 197-237.
- 1898c. Emitteri nuovi per la Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 2 (N.S.) (9-12): 246-249.

- 1898d. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 2 (N.S.) (9-12): 257-260.
- 1898e. Catalogo ragionato dei Coleotteri della Sicilia. Stab. Tipogr. Virzì, Palermo, 469 + IV pp. , 1883-1898¹¹².
- 1904a. Osservazioni su alcuni Coleotteri di Sicilia, notati o omessi nel nuovo Catalogo dei Coleotteri d'Italia del Dott. Stefano Bertolini (Siena 1899). *Naturalista sicil.*, Palermo, 17 (1): 1-9.
- 1904b. Note lepidotterologiche. *Naturalista sicil.*, Palermo, 17 (1): 18-20, tav. I (figg. 1-3).
- 1904c. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 17 (1): 21-24.
- 1904d. Note lepidotterologiche. *Naturalista sicil.*, Palermo, 17 (2-3): 42.
- 1904e. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 17 (2-3): 49-54.
- 1904f. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 17 (2-3): 55-59.
- 1904g. Catalogo dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 17 (2-3): 73-80 (paginazione a parte).
- 1904h. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 17 (4): 84-92.
- 1904i. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 17 (5): 99-100.
- 1904l. Note lepidotterologiche. *Naturalista sicil.*, Palermo, 17 (5): 108-115, tav. III (figg. 1-2).
- 1904m. Note lepidotterologiche. *Naturalista sicil.*, Palermo, 17 (6): 141-143.
- 1905a. Catalogo dei Lepidotteri di Sicilia esistenti nella collezione di Enrico Ragusa. *Naturalista sicil.*, Palermo, 17 (7-8): 145-164.
- 1905b. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 17 (12): 288-292.
- 1905c. La *Rosalia alpina* L. di Sicilia e le sue varietà. *Naturalista sicil.*, Palermo, 18 (1): 7-8.
- 1905d. Catalogo dei Lepidotteri di Sicilia esistenti nella collezione di Enrico Ragusa. *Naturalista sicil.*, Palermo, 18 (1): 10-24.
- 1905e. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 18 (1): 24.

¹¹² Volume monografico in cui sono radunati, con nuova numerazione progressiva di pagine, i vari omonimi contributi pubblicati a puntate su "Il Naturalista siciliano", dal 1883 al 1898, dalla famiglia Carabidae alla famiglia "Phythidae". In fondo alla pag. 469 Ragusa ha scritto "Fine del Volume I", ma un successivo volume non fu mai stampato.

- 1905f. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 18 (2-3): 69-72.
- 1906a. Gli *Apion* di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 18 (9-10): 211-218.
- 1906b. Nota [a seguire dopo l'articolo di Giacomo Coniglio Fanales dal titolo "Di un caso d'accoppiamento nei coleotteri fra specie diverse"]. *Naturalista sicil.*, Palermo, 18 (9-10): 220.
- 1906c. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 18 (9-10): 221-238.
- 1906d. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 18 (11-12): 247-258.
- 1906e. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 18 (11-12): 260-287.
- 1906f. Note lepidotterologiche. *Naturalista sicil.*, Palermo, 18 (11-12): 287-288.
- 1906g. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 19 (1-2): 4-8.
- 1906h. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 19 (1-2): 22-48.
- 1906i. Note lepidotterologiche. *Naturalista sicil.*, Palermo, 19 (3-5): 56-60.
- 1906l. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 19 (3-5): 61-64.
- 1906m. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 19 (3-5): 104-112.
- 1906n. Catalogo dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 19 (3-5): 81-88 (paginazione a parte).
- 1907a. Emitteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 19 (10-12): 209-237.
- 1907b. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 19 (10-12): 242-252.
- 1907c. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 19 (10-12): 256-280.
- 1908a. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 20 (1-3): 63-65.
- 1908b. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 20 (4-5): 95-101.
- 1908c. Alcuni Emitteri nuovi per la Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 20 (6-8): 123-127.
- 1908d. Due giorni di caccia entomologica sulle Madonie. *Naturalista sicil.*, Palermo, 20 (6-8): 129-134.
- 1908e. Note lepidotterologiche. *Naturalista sicil.*, Palermo, 20 (6-8): 139-147.
- 1908f. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 20 (6-8): 151-154.

- 1908g. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 20 (6-8): 156-186.
- 1908h. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 20 (9): 195-211.
1911. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Riv. Col. it.*, Borgo S. Donnino, 9 (8-11): 190-198.
1912. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 21 (11-12) (1910): 248-257.
1916. Elenco dei Lepidotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 23 (1-6): 27-61.
1918. Observations sur *Zygaena (Anthrocera) Minos* Boisd. et *Zygaena (Anthrocera) erythrus* Hb. [Lep. Zygaenidae]. *Bull. Soc. ent. France*, Paris, 23: 203-204.
1919. Elenco dei Lepidotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 23 (7-12): 144-178.
- 1921a. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Bull. Soc. ent. ital.*, Firenze, 53 (I): 31-36.
- 1921b. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Bull. Soc. ent. ital.*, Firenze, 53 (II-III): 85-100.
- 1922a. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Bull. Soc. ent. ital.*, Firenze, 53 (IV) (1921): 121-130.
- 1922b. Note lepidotterologiche siciliane. *Boll. Soc. ent. ital.*, Genova, 54 (5): 66-67.
- 1923a. Coleotteri nuovi o poco conosciuti nella Sicilia. *Atti R. Acc. Sc. Lett. Arti*, Palermo, 12 (1920-22): 1-18.
- 1923b. Note lepidotterologiche siciliane. *Boll. Soc. ent. ital.*, Genova, 55 (2): 17-22.
- 1923c. Le Aegeridae (Sesiidae) della Sicilia. *Boll. Lab. Zool. Gen. Agr. R. Scuola Agric.*, Portici, 16 (1922): 211-220.
- 1924a. Gli Ipidae della Sicilia. *Boll. Soc. ent. ital.*, Genova, 56 (8): 114-118.
- 1924b. I Cerambycidae della Sicilia. *Boll. R. Acc. Sc. Lett. Belle Arti*, Palermo, 14: 1-33.
- 1924c. Le Anthocere (Zygaene) della Sicilia. *Boll. Lab. Zool. Gen. Agr. R. Scuola Agric.*, Portici, 18: 81-94.
1926. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 24 (1923-25) (3-12): 69-83 [postumo].

Ringraziamenti – Ringrazio gli amici che hanno contribuito a questa ricerca e, in particolare, Marcello Arnone, Attilio Carapezza e Ignazio Sparacio. Un ringraziamento speciale a Roberto Poggi, per la rilettura critica del

manoscritto e i preziosi suggerimenti e a Bruno Massa, che, con grande pazienza, mi sostiene e mi sprona da molti anni.

BIBLIOGRAFIA¹¹³

- ALFONSO F., 1880. Monografia sui tabacchi della Sicilia. *Giovanni Lorscheider Tipografo*, Palermo, 456 pp. + XII.
- ARNONE M., 2010. Quinto contributo alla revisione della collezione coleotterologica di Enrico Ragusa: Scarabaeoidea. *Naturalista sicil.*, Palermo, S. IV, 34 (1-2): 61-172.
- ARNONE M. & ROMANO M., 1984. Indice delle pubblicazioni apparse ne "Il Naturalista Siciliano" dal 1881 al 1948. *Naturalista sicil.*, Palermo, S. IV, 8 (Suppl.): 1-49.
- BAVIERA C. & CALDARA R., 2020. The Curculioninae (Coleoptera: Curculionidae) of Sicily: Recent records and updated catalogue. *Atti Accad. Pelorit. Pericolanti*, Cl. Sci. Fis. Mat. Nat., Messina 98 (1): 1-79.
- BECKER L., 1881. Communications arachnologiques. *Ann. Soc. entomol. Belg.*, 25: XXVI-XXXIV.
- BOLASCO G., 1906. Caccia all'Agrypnus notodonta Latr. *Naturalista sicil.*, Palermo, 18: 258-260.
- BONALI F., 2012. L'entomologia a Cremona nella seconda metà dell'800: il carteggio di Antonio Bergonzi, Pietro Fecit e Carlo Fumagalli. *Pianura. Scienze e storia dell'ambiente padano* 29: 3-25.
- CARAPEZZA A., 1987. Luigi Failla Tedaldi, entomologo. *Atti Conv. "I Naturalisti e la Cultura Scientifica Siciliana nell'800"*, 437-446.
- CHIRCO A. & DI LIBERTO M., 2008. Via Roma. La strada nuova del Novecento. *Dario Flaccovio Editore*, Palermo, 285 pp.
- CONCI C., 1975. Repertorio delle biografie e bibliografie degli scrittori e cultori italiani di Entomologia. *Mem. Soc. ent. ital.*, Genova, 48 (1969): 817-1069.
- CONIGLIO-FANALES G., 1906. Di un caso d'accoppiamento nei coleotteri fra specie diverse. *Naturalista sicil.*, Palermo, 18 (9-10): 220.
- CONIGLIO-FANALES G., 1907. Primo contributo alla conoscenza della fauna entomologica di Caltagirone. Lepidotteri (Nota prima). *Naturalista sicil.*, Palermo, 19 (6-7): 130-134.
- COSTA A., 1883. Notizie ed osservazioni sulla geo-fauna Sarda. Memoria seconda. Risultamento di ricerche fatte in Sardegna nella primavera del 1882. Società reale di Napoli. *Atti R. Accad. Sci. Fis. Mat.*, (Ser. 2) 1: 1-109
- DE GREGORIO A., 1926. Enrico Ragusa (Necrologio). *Naturalista sicil.*, Palermo, 24 (3-12): 124-125.
- DODERO A., 1919. Materiali per lo studio dei Coleotteri italiani con descrizioni di nuove specie. IV. *Ann. Mus. civ. St. nat. «G. Doria»*, Genova, [1918] 48: 172-250, pl. 3-4.
- DESBROCHERS DE LOGES J., 1893. Di tre *Apion* di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 12 (4): 81-82
- DE STEFANI T., 1888. Note sulle Crisididi della Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 7 (5): 114-125.
- DE STEFANI J. T., 1947. Enrico Ragusa. *Naturalista sicil.*, Palermo, S. III, 2: I-II.
- ESCHERICH K., 1893. Eine Excursion auf die Insel Linosa. Beitrag zur Fauna dieser Insel. *Naturalista sicil.*, 12 (10): 244-249.
- EVERTS E., 1879. Description de cinq espèces nouvelles du genre *Apion*. *Tijdschr. Entomol.*, 22: 58-60.
- EVERTS E., 1893. Sopra tre *Apion* di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 12 (7-8): 153-154.
- FAILLA TEDALDI L., 1887. Escursione entomologica all'isola di Lampedusa. *Naturalista sicil.*, Palermo, 6 (4-5): 53-56; (6): 69-73; (7): 102-104; (9): 157-162.

¹¹³ Gli articoli di Enrico Ragusa sono riportati nell'elenco completo della sezione precedente e non sono ripetuti nella presente bibliografia.

- FAILLA TEDALDI L., 1890. Contribuzione alla fauna lepidotterologica della Sicilia. Descrizione di alcune nuove specie. *Naturalista sicil.*, Palermo, 10 (2-3): 25-31, tav. I (figg. 1-8)
- GANGLBAUER L., 1906. *Malthinus marginicollis* n. sp. *Naturalista sicil.*, Palermo, 19 (3-5): 49-50.
- GIANELLI G., 1881. Venti giorni in Sicilia. Note di un lepidotterofilo. *Naturalista sicil.*, Palermo, 1 (2): 31-36.
- KALCHBERG, VON A., 1872. Beiträge zur LepidopterenFauna Siciliens. *Entomol. Ztg.*, Stettin, 33 (7-9): 312-320.
- KOBELT W., 1880. Siciliana. *Natur Mus., Senckenb. Naturforsch. Gesell.*, Frankfurt am Main: 220-240.
- KRAUSS H., 1887. Die Dermapteren und Orthopteren Siciliens. *Verh. Zool.-Bot. Ges.*, Wien, 37:1-22.
- LANZA D., 1896. Note sulla flora sicula. *Naturalista sicil.*, Palermo, 1 (N.S.) (8-12): 162-167.
- LA ROSA LIBERTINI G., 1882. La prima pagina del mio Album entomologico. *Naturalista sicil.*, Palermo, 1: 281-283.
- LIOTTA G., 1987. Enrico Ragusa e il Naturalista Siciliano. *Atti Conv. "I Naturalisti e la Cultura Scientifica Siciliana nell'800"*, 141-148.
- LOJACONO-POJERO M., 1887. Escursione botanica nei Monti di Mistretta. *Naturalista sicil.*, Palermo, 6: 245-248.
- LUIGIONI P., 1926. Sulla validità specifica dell'*Anoxia sicula* Motsch. (Col. Scarabaeidae). *Atti Pontif. Accad. Sci. Nuovi Lincei*, Roma 79 (3): 123-128.
- LUIGIONI P., 1929. I Coleotteri d'Italia. Catalogo topografico, sinonimico e bibliografico. *Memorie Pontif. Accad. Sci. Nuovi Lincei*, (2)13: 1-1160.
- LUIGIONI P. & TIRELLI A., 1913. Una settimana in Sicilia. Escursione entomologica nei dintorni di Palermo e nei Boschi di Ficuzza. *Boll. Soc. ent. ital.*, Genova, 44, 148-167.
- MARIANI M., 1951. Un entomologo siciliano: Teodosio De Stefani Perez (1853-1935). *Plinia*, Palermo, 3, Nota VI: 1-13.
- MINÀ PALUMBO F., FAILLA TEDALDI L., 1887-1889. Materiali per la fauna lepidotterologica della Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 6: 229-236; 7: 10-21, 46-53, 65-72, 81-87, 133-139, 153-156, 201-205, 225-233, 269-272; 8: 1-10, 29-36, 57-62, 81-89, 105-115, 129-140, 153-164, 181-194, 200-202.
- PITRÈ G., 1889. Usi e costumi, credenze e pregiudizi del popolo siciliano. Vol. III. Palermo: *L. Pedone Lauriel*, "Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane", vol. XVI, 520 pp.
- POGGI R., 2008. Le date di stampa dei periodici editi dalla Società Entomologica Italiana dal 1869 al 2007. *Mem. Soc. ent. ital.*, Genova, 87: 157-188.
- POGGI R. & CONCI C., 1996. Elenco delle collezioni entomologiche conservate nelle strutture pubbliche italiane. *Mem. Soc. ent. ital.*, Genova, 75: 3-157.
- POWER J., 1842. Guida per la Sicilia. *Stabilimento Poligrafico di Filippo Cirelli*. Napoli. I-XXVI + 381 pp.
- RAMBOUSEK F. J., 1924. [Breve necrologio di Enrico Ragusa]. *Čas. Českoslov. spol. entomol.*, 21: 61.
- RAMME W., 1927. Die Dermapteren und Orthopteren Siziliens und Kretas. *Eos*, 3: 111-200.
- RIGGIO G., 1885. Materiali per una fauna entomologica dell'isola di Ustica. Prima contribuzione. *Naturalista sicil.*, Palermo, 5 (2): 25-31.
- RIGGIO S., 1987. I De Stefani (o De Stefano) una famiglia di naturalisti della seconda metà dell'Ottocento. *Atti Conv. "I Naturalisti e la Cultura Scientifica Siciliana nell'800"*, Palermo, 447-461.
- ROMANO M., 2004. Cenni storici sulla Società Siciliana di Scienze Naturali e su "Il Naturalista siciliano". *Naturalista sicil.*, Palermo, S. IV, 28 (2): 823-859.
- ROMANO M., 2006. La ricerca entomologica in Sicilia: protagonisti, cultori e collezioni a cavallo di tre secoli. *Naturalista sicil.*, Palermo, S. IV, 30 (2): 151-226.
- ROTTENBERG A. L., 1870. Beiträge zur Coleopteren Fauna von Sicilien, I. *Berl. entomol. Z.*, 14: 11-40; 235-260.
- ROTTENBERG A. L., 1871. Beiträge zur Coleopteren Fauna von Sicilien, I. *Berl. entomol. Z.*, 15: 225-247.

- SAULCY F.H.C. DE, 1876. Species des Paussides, Clavigérides, Psélaphides & Scydménides de l'Europe et des pays circonvoisins. *Bull. Soc. Hist. Nat. Metz*, 14: 25–100.
- SEIDLITZ G., 1898. Melandryidae. In: Erichson, W.F. (Ed.), *Naturgeschichte der Insecten Deutschlands*. Erste Abtheilung. Coleoptera. Fünfter Band. Zweite Hälfte. *Nicolaische Verlags-Buchhandlung*, Berlin, pp. 365–680.
- SPARACIO I., 2014. Taxonomic notes on the genus *Pseudoapterogyna* Escalera, 1914 (Coleoptera Scarabaeoidea Melolonthidae) in Sicily. *Biodiv. J.*, 5 (2): 359-366.
- SPARACIO I., 2022. The contribution of the Sicilian naturalists to the knowledge of circumsicilian islands during the 19th century. *Biodiv. J.*, 13 (1): 187-280.
- TURATI E., 1908. Nuove forme di lepidotteri. *Naturalista sicil.*, Palermo, 20 (1-3): 1-48, tavole I-VI.
- TURATI E., 1925. In memoria di Renato Perlini e di Enrico Ragusa. Commemorazioni pronunciate rispettivamente nelle sedute del 3 maggio 1925 e 16 novembre 1924 della Società Italiana di Scienze Naturali. Milano, Ed. G. Pirola: 3-11.
- VITALE F., 1906a. Noterelle di coleotterologia sicula. *Naturalista sicil.*, Palermo, 19 (3-5): 64-75.
- VITALE F., 1906b. Una quistione di filosofia naturale. *Naturalista sicil.*, Palermo, 19 (3-5): 82-88.

Indirizzo dell'autore — M. ROMANO, Piazza A. Cataldo, 12 - 90040 Capaci (Palermo, I); e-mail: marcelloromano957@gmail.com

APPENDICE 1. Elenco dei taxa descritti da Enrico Ragusa

Di seguito si elencano tutti i taxa nominati e descritti da Ragusa. Per ciascun taxon sono riportati, nell'ordine: (1) combinazione originale; (1a) combinazione attuale (se diversa dall'originale); (2) autore (Ragusa) e anno di descrizione; (3) riferimenti bibliografici; (4) località di raccolta, quando indicata nel testo; (5) status nomenclaturale attuale. Ove opportuno, segue una nota (citazione o breve commento dell'autore).

Le denominazioni pubblicate da Ragusa come var., ab. (o aber.) e forma sono trattate caso per caso. I nomi pubblicati come “ab.” sono considerati infrasottospecifici e quindi indisponibili; sono preceduti da un asterisco e, per essi, non si riporta alcuna «combinazione attuale»; si indica invece, ove opportuno, la specie di riferimento attuale, con la formula «riferibile a ...». Tale indicazione ha valore puramente informativo e non costituisce né combinazione attuale né sinonimia disponibile.

Le denominazioni pubblicate come nomen nudum (prive dei requisiti minimi di disponibilità) sono parimenti indisponibili; sono precedute da un asterisco e non riportano alcuna «combinazione attuale».

Le denominazioni pubblicate come “var.” e “forma” sono presuntivamente disponibili a rango subspecifico, salvo quando il testo originale le qualifichi esplicitamente come variazioni individuali, stagionali o comunque infrasottospecifiche. Nei casi in cui se ne sia accertata la disponibilità, si indica la combinazione attuale (se diversa dall'originale) oppure, in alternativa, la sinonimia attuale con la formula «sinonimo di ...». Nei casi non ancora verificati sul testo originale, è riportata solo la denominazione originale.

Per lo stato attuale delle sinonimie i nomi, se non diversamente indicato, sono riportati secondo quanto risulta, alla data di consultazione, su GBIF (Global Biodiversity Information Facility)¹¹⁴. Poiché gli aggiornamenti tassonomici sono continui, è possibile che lavori recenti abbiano introdotto modifiche non ancora recepite da tale portale; in tal caso, le voci qui elencate riflettono lo stato più stabile e accessibile al momento del controllo.

Le diciture di stato tassonomico “genere valido”, “specie valida”, e “sottospecie valida”, sono riportate in grassetto.

COLEOPTERA

Anobiidae

Dryophilus siculus Ragusa, 1896; *Naturalista sicil.*, 1 (N.S.) (4-7): 90; Madonie; **specie valida**.

¹¹⁴ GBIF, risorsa consultata nell'ottobre 2025: <https://www.gbif.org/>.

Anthicidae

Anthicus (Cyclodinus) laeviceps var. *cruciferus* Ragusa, 1898; *Naturalista sicil.*, 2 (N.S.) (9-12): 231.

Aphodiidae

Aphodius (Calamosternus) granarius var. *apicalis* Ragusa, 1892; *Naturalista sicil.*, 12 (1-2): 8.

Aphodius (Acrossus) luridus var. *faillae* Ragusa, 1892; *Naturalista sicil.*, 12 (1-2): 14.

Attelabidae

**Auletes maculipennis* aber. *nigriventris* Ragusa, 1912; *Naturalista sicil.*, 21 (11-12) (1910): 248.

Rynchites (Lasiorhynchites) praeustus var. *xantomelus* Ragusa, 1912 [Dodero *in litt.*]; *Naturalista sicil.*, 21 (11-12) (1910): 249.

Buprestidae

Acmaeodera virgulata var. *nigra* Ragusa, 1893; *Acmaeoderella virgulata* (Illiger, 1803); *Naturalista sicil.*, 12 (12): 297.

**Agrilus viridis* ab. *ragusanus* Ragusa, 1923 [Obenberger *in litt.*]; *Atti R. Acc. Sc. Lett. Arti*, Palermo 12 (1920-22): 10.

Cantharidae

Cantharis livida var. *bicolorata* Ragusa, 1893; *Naturalista sicil.*, 13 (3): 39.

Metacantharis haemorrhoidalis var. *picticollis* Ragusa, 1893; *Naturalista sicil.*, 13 (3): 40; sinonimo di *Metacantharis clypeata* (Illiger, 1798).

Telephorus picciolii Ragusa, 1871; *Bull. Soc. ent. ital.* 2 (IV) (1870): 316; Bosco della Ficuzza; sinonimo di *Metacantharis puncticollis* (Levrat, 1857); «Dedicata al Sig. Ferdinando Piccioli di Firenze, Consigliere della Società Entomologica Italiana.»

Carabidae

Acupalpus dorsalis var. *proserpinae* Ragusa, 1886; *Naturalista sicil.*, 5 (7): 159; sinonimo di *Acupalpus parvulus* (Sturm, 1825); «Ho imposto il nome di proserpinae a questa nuova varietà avendola trovata nel giugno al lago di Pergusa, luogo, come ognuno sa, ove si suppone sia successo il famoso ratto!»

Acupalpus nebrodensis Ragusa, 1886; *Naturalista sicil.*, 5 (7): 160; Madonie; probabile sinonimo di *Acupalpus suturalis* Dejean, 1829; «Essendomi sorti dei forti dubbii sulla validità di questa specie, sottoposi l'insetto da me descritto

sotto questo nome, all'esame del Prof. Andrea Fiori che rimandandomelo, mi scriveva: "È certamente uno immaturo, molto probabilmente da assegnarsi al *suturalis*; non merita attenzione" (RAGUSA, 1906c: 223).

Acupalpus reitteri Ragusa, 1886; *Naturalista sicil.*, 5 (7): 158; Palermo, dintorni; sinonimo di *Anthracus consputus* (Duftschmid, 1812); «*Debbo ora la conoscenza di questa nuova specie al signor Reitter*».

Aetophorus imperialis var. *rufus* Ragusa, 1892; *Demetrias imperialis* (Germar, 1823); *Naturalista sicil.*, 11 (6-8): 165.

Agonum numidicum var. *reitteri* Ragusa, 1885; *Naturalista sicil.*, 4 (7): 154.

Ancholeus v. *splendens* ab. *obscurus* Ragusa, 1907; *Naturalista sicil.*, 19 (10-12): 243.

Baudia Ragusa, 1884; *Naturalista sicil.*, 4 (1-2): 3; subgen. di *Badister* Clairville, 1806; «*Nuovo genere che mi permetto di dedicare all'illustrissimo sig. Cav. Fl. Baudi de Selve, il nestore degli entomologi Italiani.*»

Bedelinus Ragusa, 1885; *Naturalista sicil.*, 4 (6): 121; **sottogenere valido**; «*In onore all'illustre e mio carissimo amico L. Bedel, l'autore dei Coleop. du Bassin de la Seine.*»

Bembidion ambiguum var. *palumboi* Ragusa, 1887; *Naturalista sicil.*, 6 (11): 203; «*Il Prof. Augusto Palumbo mi comunicò alcuni Bembidion fra i quali trovai questa bella varietà.*»

Bembidion tenellum var. *telemus* Ragusa, 1892; *Naturalista sicil.*, 11 (9-11): 253.

Calosoma inquisitor var. *coeruleum* Ragusa, 1883; *Naturalista sicil.*, 2 (9): 197.

Calosoma inquisitor var. *funerea* Ragusa, 1905; *Naturalista sicil.*, 17 (12): 288.

Carabus auratus var. *siculus* Ragusa, 1881; *Naturalista sicil.*, 1 (3): 62.

Carabus (*Eurycarabus*) *morbillosus* var. *viridulus* Ragusa, 1904; *Naturalista sicil.*, 17 (2-3): 49.

Chlaenius velutinus var. *faillae* Ragusa, 1884; *Naturalista sicil.*, 3 (11): 303; «*Dedico questa nuova varietà al mio carissimo amico Luigi Failla Tedaldi di Castelbuono.*»

Chlaenius vestitus var. *oreteus* Ragusa, 1881; *Naturalista sicil.*, 1 (1): 6, tav. I (fig. 3).

Cicindela aphrodisia var. *luctuosa* Ragusa, 1904; *Naturalista sicil.*, 17 (4): 85; sinonimo di *Calomera panormitana panormitana* (Ragusa, 1906);

Cicindela aphrodisia var. *panormitana* Ragusa, 1906; *Naturalista sicil.*, 18 (11-12): 247; Mondello (PA); *Calomera panormitana panormitana* (Ragusa, 1906); **specie valida**; «A tutt'oggi [...] non si è trovata che là dove lo scoperta, molti anni or sono, cioè presso Palermo, in una piccolissima località, sulle sabbie di Mondello in riva al mare, solamente nel luglio ed agosto [...] così ho creduto bene chiamarla panormitana m. [...] nel luglio scorso Krüger, appositamente venuto dalla Ficuzza, per catturare questa nuova forma siciliana [ne raccolse moltissimi esemplari].»

Lebia scapularis var. *cocles* Ragusa, 1892; *Naturalista sicil.*, 11 (9-11): 253.

Lebia trimaculata var. *destefanii* Ragusa, 1884; *Naturalista sicil.*, 3 (11): 316, tav. III (fig. 8); «Bella ed interessantissima varietà che con vero piacere dedico al carissimo compagno di escursioni, all'illustre imenotterologo Teodosio Destefani.»

Nebria brevicollis var. *sicula* Ragusa, 1882; *Naturalista sicil.*, 1 (8): 181.

Poecilus splendens var. *obscurus* Ragusa, 1906; *Naturalista sicil.*, 18 (11-12): 252.

Pseudophonus hospes var. *insularis* Ragusa, 1886; *Naturalista sicil.*, 5 (4): 97; sinonimo di *Harpalus italicus* Schaum, 1860.

Reicheia praecox var. *baudii* Ragusa, 1883; *Typhloreicheia baudii* (Ragusa, 1883); *Naturalista sicil.*, 2 (11): 246. Bosco della Ficuzza; **specie valida**.

Stenolophus proximus var. *binotatus* Ragusa, 1886; *Naturalista sicil.*, 5 (4): 102.

Tachys insularis Ragusa, 1876; *Bull. Soc. ent. ital.* 7 (II) (1875): 252; Pantelleria; sinonimo di *Paratachys bistriatus* (Duftschmid, 1812); «Trovai questa graziosa specie in quattro solo esemplari, sotto pietre, sulla riva del lago.»

Tachys haemorrhoidalis var. *unicolor* Ragusa, 1887; *Elaphropus haemorrhoidalis* (Ponza, 1805); *Naturalista sicil.*, 6 (9): 140.

Cerambycidae

Exilia timida var. *lugubris* Ragusa, 1884; *Naturalista sicil.*, 3 (12): 333, tav. III (fig. 6).

Exilia timida var. *apicalis* Ragusa, 1884; *Naturalista sicil.*, 3 (12): 335; sinonimo di *Penichroa fasciata* (Stephens, 1831).

**Haplocnemia curculionoides* a. *bimaculata* Ragusa, 1924; riferibile a *Mesosa curculionoides* (Linnaeus, 1761); *Boll. R. Acc. Sc. Lett. Belle Arti*, Palermo, 14: 28.

Leptura cordigera var. *immaculata* Ragusa, 1889. *Naturalista sicil.* 8 (10-11): 236.

**Purpuricenus koehleri* [sic — recte *kaehleri*] a. *nigricollis* Ragusa, 1923; *Atti R. Acc. Sc. Lett. Arti*, Palermo 12: 14.

**Rosalia alpina* a. *quadrimaculata* Ragusa, 1905; *Naturalista sicil.*, 18 (1): 8.

**Stenopterus rufus* a. *meridionalis* Ragusa, 1924; *Boll. R. Acc. Sc. Lett. Belle Arti*, Palermo, 14: 13.

Cetoniidae

Gnorimus decempunctatus var. *velutinus* Ragusa, 1882; *Naturalista sicil.*, 1 (11): 250; «Una delle più belle varietà che io conosco [...] e che la mia vecchia guida Peppe, (che accompagnò anche il Bellier de la Chavignerie nel 1859) chiamava vellutini, nome che trovo adattato e che conservo.»

Potosia incerta var. *hypocrita* Ragusa, 1905; *Potosia hypocrita* Ragusa, 1905; *Naturalista sicil.*, 17 (12): 291; Cavaliere (Messina); **specie valida**.

Chrysomelidae

Calomicrus rottenbergi Ragusa, 1874; *Bull. Soc. ent. ital.* 5 (IV) (1873): 234.; Madonie e Ficuzza; **specie valida**; «Ho dedicata questa specie al Signor Barone di Rottenberg, che per il primo ci ha dato un eccellente catalogo dei coleotteri Siciliani da lui raccolti.»

**Cryptocephalus grobmanni* ab. *cruciatus* Ragusa, 1922; *Bull. Soc. ent. ital.* 53 (IV) (1921): 125.

**Cryptocephalus marginellus* var. ♀ *pictus* Ragusa, 1882; *Naturalista sicil.*, 1 (11): 251.

Galeruca nebrodensis Ragusa, 1887; *Naturalista sicil.*, 6 (11): 216; Madonie; **specie valida**.

Luperus biraghii Ragusa, 1871; *Bull. Soc. ent. ital.* 2 (IV) (1870): 315; Bosco della Ficuzza; **specie valida**; «Dedicata al mio amico Biraghi, che gentilmente mi accompagnava in questa escursione.»

Luperus vitalei Ragusa, 1923; *Atti R. Acc. Sc. Lett. Arti*, Palermo, 12 (1920-22): 15; Messina, Mistretta, S. Fratello, Medda; **specie valida**; «Nuova specie che mi faccio un piacere di dedicare all'entomologo ed amico mio carissimo Francesco Vitale.»

Cleridae

Denops albofasciatus var. *spinolae* Ragusa, 1896; *Naturalista sicil.*, 1 (N.S.) (4-7): 82.

Tillus elongatus var. *nigra* Ragusa, 1896; *Naturalista sicil.*, 1 (N.S.) (4-7): 82.

Cryptophagidae

Atomaria ruficornis var. *nigriceps* Ragusa, 1892; *Naturalista sicil.*, 11 (9-11): 256; sinonimo di *Atomaria testacea* Stephens, 1830.

Cryptophagus fasciatus var. *unicolor* Ragusa, 1892; *Naturalista sicil.*, 11 (6-8): 133.

Curculionidae

Chaerocephalus hyperoides Ragusa, 1904; *Elytrodon hyperoides* (Ragusa, 1904); *Naturalista sicil.*, 17 (5): 99. Vicinanze di Palermo; **specie valida**, «Ho messo a questa specie nuova il nome di *hyperoides* perché somiglia pel colorito delle elitre all'*Hypera intermedia* Boh.»

Chaerocephalus siculus Ragusa, 1904; *Naturalista sicil.*, 17 (5): 100; **specie valida**; «Quattro esemplari furono da me trovati molti anni or sono nelle mie gite entomologiche in Sicilia, ma disgraziatamente mancano le etichette dell'epoca e della località dove li trovai.»

Gymnetron variabile var. *simplex* Ragusa, 1908; *Naturalista sicil.*, 20 (6-8): 177.

**Larinus pellegrinus* Ragusa, 1906; *Naturalista sicil.*, 19 (1-2): 31; nomen nudum; «Ne possiedo moltissimi esemplari [...] che mi erano stati determinati come nov. sp. e da me spediti ai miei vari corrispondenti, sotto il nome di *pellegrinus* m.; sotto questo nome la citò lo Stierlin che ne ebbe esemplari da me.»

**Orchestes alni* ab. *sicilianus* Ragusa, 1923; *Atti R. Acc. Sc. Lett. Arti*, Palermo, 12 (1920-22): 16.

Otiorrhynchus rhacusensis var. *nigripes* Ragusa, 1904; *Naturalista sicil.*, 17 (1): 21.

Pachytychius (*Barytychius*) *squamosus* var. *nigripes* Ragusa, 1906; *Naturalista sicil.*, 19 (3-5): 104.

**Phyllobius fasciatus* Ragusa 1906; *Naturalista sicil.*, 18 (11-12): 263; nomen nudum; «Vitale citò questa specie notata di Sicilia dal Bertolini, che non ricordo di avere descritta, nè so cosa possa essere e dove il Bertolini abbia attinta la citazione.»

Phyllobius logesi Ragusa, 1883. *Naturalista sicil.*, 2 (12): 303; Castelbuono; sinonimo di *Phyllobius subdentatus* Boheman, 1842; «Dedico questa nuova specie al monografo dei *Phyllobius*, al mio carissimo corrispondente ed amico, il sig. Desbrochers des Loges.»

Rhitirrhinus luciae Ragusa, 1883; *Eremiarhinus* (*Pseudorhinus*) *impressicollis luciae* (Ragusa, 1883); *Naturalista sicil.*, 2 (12): 304; Piano della Lupa (Madonie); **sottospecie valida**; «Dedico questa nuova specie a mia moglie, che prende tanto interesse ai miei studii entomologici.»

Sibinia sicana Ragusa, 1908; *Naturalista sicil.*, 20 (6-8): 171; Madonna Via (Caltagirone); **specie valida**.

Torneuma sicula Ragusa, 1881; *Naturalista sicil.*, 1 (2): 43, tav. III (fig. 6); Monte Cuccio (Palermo); **specie valida**.

Tychius (*Miccotrogus*) *cuprifer* var. *cupriferoideus* Ragusa, 1923; *Atti R. Acc. Sc. Lett. Arti*, Palermo, 12 (1920-22): 16.

Tychius siculellus Ragusa, 1908; *Naturalista sicil.*, 20 (6-8): 159; sinonimo di *Tychius consputus* Kiesenwetter, 1864 (BAVIERA & CALDARA, 2020).

Tychius fanalesi Ragusa, 1908; *Naturalista sicil.*, 20 (6-8): 161; Madonna Via (Caltagirone). sinonimo di *Tychius consputus* (BAVIERA & CALDARA, 2020); «Con vero piacere la dedico al carissimo amico Dott. Giacomo Coniglio Fanales di Caltagirone.»

Dasytidae

Haplocnemus trinacriensis Ragusa, 1872; *Bull. Soc. ent. ital.* 4 (I): 83, tav. I (figg. 1, 1a); Bosco della Ficuzza; **specie valida**.

Dermestidae

**Attagenus bifasciatus* ab. *hybridus* Ragusa, 1926; *Naturalista sicil.*, 24 (1923-25) (3-12): 74.

Dynastidae

**Pentodon punctatus* m. *testudinarius* Ragusa 1882; riferibile a *Pentodon bidens* subsp. *punctatus* (Villers, 1789); *Naturalista sicil.*, 1 (12): 279, tav. XI, fig. 5.

Dytiscidae

Agabus nebulosus var. *abdominalis* Ragusa, 1887; *Naturalista sicil.*, 7 (1): 7.

Bidessus bicarinatus var. *bipunctatus* Ragusa, 1887; *Naturalista sicil.*, 6 (12): 224; sinonimo di *Yola bicarinata* (Latreille, 1804).

Cybister senegalensis var. *seidlitzii* Ragusa, 1887; *Naturalista sicil.*, 7 (2): 43; «Il Nuovo Catalogo porta questa varietà, perchè da me descritta, come di Sicilia; mentre io la descrissi sugli esemplari d'Africa citati dal Seidlitz, a addome intieramente rosso, o con macchie rosse, varietà non ancora trovata in Sicilia» (RAGUSA, 1892d: 165).

Deronectes luctuosus var. *lugubris* Ragusa, 1887; *Nebrioporus luctuosus* (Aubé, 1838); *Naturalista sicil.*, 6 (12): 227.

Elateridae

Adrastus pallens var. *siculus* Ragusa, 1896; *Naturalista sicil.*, 1 (N.S.) (4-7): 141.

Agriotes buyssoni Ragusa, 1911; *Riv. Col. It.*, 9 (8-11): 191; omonimo posteriore (pre-occupato da *A. sordidus* var. *buyssoni* Pic, 1895), sostituito da Piccon il nomen novum *Agriotes siciliensis* Pic, 1912; «Debbo al signor De Buysson l'avermi fatto osservare che questo *Agriotes* era una specie nuova, ed è con immenso piacere che la dedico all'illustre ed apassionato [sic] conoscitore degli Elateridi.»

Agrypnus himerensis Ragusa, 1881; *Naturalista sicil.*, 1 (1): 8; Termini Imerese; sinonimo di *Lanelater notodonta* (Latreille, 1827).

Betarmon quadrivittatus Ragusa, 1893; *Idiotarmon quadrivittatus* (Ragusa, 1893); *Naturalista sicil.*, 12 (12): 305; Castelbuono; **specie valida**.

Cardiophorus ulcerosus var. *anticenotatus* Ragusa, 1911 [Buysson in mus.]; *Riv. Col. It.*, 9 (8-11): 193.

Cardiophorus rufipes var. *ragusae* Ragusa, 1911 [Buysson *in litt.*]; *Riv. Col. It.*, 9 (8-11): 194; sinonimo di *Cardiophorus vestigialis* Erichson, 1840.

Cebrio melanocephalus var. *nigricans* Ragusa, 1893; *Naturalista sicil.*, 13 (1-2): 10.

Drasterius bimaculatus var. *sexmaculata* Ragusa, 1893; *Naturalista sicil.*, 12 (12): 304.

Endomychidae

Holoparamecus atomus Ragusa, 1888; *Naturalista sicil.*, 8 (2): 37; Casteldaccia, loc. Navurra; **specie valida**.

Eucnemidae

Hylochares (Farsus) dubius var. *siculus* Ragusa, 1893; *Naturalista sicil.*, 12 (12): 302.

Georissidae

Georyssus siculus Ragusa, 1874; *Bull. Soc. ent. ital.* 5 (IV) (1873): 233; Palermo: fiume Oreto; sinonimo di *Georyssus crenulatus* (P. Rossi, 1794).

Gyrinidae

Aulonogyrus concinnus var. *opacinus* Ragusa, 1887; *Naturalista sicil.*, 7 (2): 43.

Histeridae

Eretmotes palumboi Ragusa, 1881; *Naturalista sicil.*, 1 (1): 7; Bosco della Ficuzza; sinonimo di *Sternocoelis puberulus* (Motschulsky, 1858); «L'ho dedicata al mio amico il Professore Augusto Palumbo, di Castelvetrano, al quale la fauna siciliana deve molte specie interessanti.»

Hister inaequalis var. *elephas* Ragusa, 1892; *Pachylister inaequalis* (Olivier, 1789); *Naturalista sicil.*, 11 (12): 259.

Politulus Ragusa, 1892; [proposto come subg. di *Plegaderus*]; *Naturalista sicil.*, 11 (12): 267; sinonimo di *Eubrachium* Wollaston, 1862.

Hydrophilidae

**Philhydrus cossyrensis* Ragusa, 1880; nomen nudum; *Addenda Carabidae etc.*: 13.

Sphaeridium bipustulatum var. *atratum* Ragusa, 1891; *Naturalista sicil.*, 10 (7): 136; sinonimo di *Sphaeridium substriatum* Faldermann, 1838.

Sphaeridium scarabaeoides var. *bimaculatum* Ragusa, 1891; *Naturalista sicil.*, 10 (7): 136; sinonimo di *Sphaeridium lunatum* Fabricius, 1792.

Leiodidae

Adelops destefanii Ragusa, 1881; *Salfia destefanii* (Ragusa, 1881); *Naturalista sicil.*, 1 (1): 6; Casteldaccia, loc. Navurra; **specie valida**. «Dedico questo nuovo *Adelops* al compagno fedele delle mie escursioni, al signor Teodosio De Stefani, in segno di riconoscimento per tutte le belle specie delle quali ha voluto generosamente arricchire la mia collezione.»

Anisotoma heydeni Ragusa, 1881; *Naturalista sicil.*, 1 (3): 62; Palermo; sinonimo di *Leiodes obscura* (Fairmaire, 1859); «Dedico questa bella specie al sig. Capitano L. von Heyden, in segno di riconoscenza per la bontà avuta determinandomi molte delle più difficili specie da me raccolte in Sicilia.»

Anisotoma heydeni var. *bipunctata* Ragusa, 1892; *Naturalista sicil.*, 11 (4): 86.

Lycidae

Lygistopterus anorachilus Ragusa, 1883; *Naturalista sicil.*, 2 (11): 251; Bosco della Ficuzza; **specie valida** (Fig. 29).

Malachiidae

**Attalus lateralis* ab. *simplex* Ragusa, 1923. *Atti R. Acc. Sc. Lett. Arti*, Palermo, 12 (1920-22): 6.

Fig. 29 — *Lygistopterus anorachilus* Ragusa, 1883. Etna, Piano del Vescovo, m 1400, 4.VIII.2006. Foto M. Romano.

Attalus panormitanus Ragusa, 1871; *Bull. Soc. ent. ital.* 3 (III): 282; Palermo: Monte Pellegrino, Favorita, Santa Maria di Gesù; sinonimo di *Attalus ragusae* (Schaufuss, 1871).

Attalus postremus var. *superbus* Ragusa, 1898; *Naturalista sicil.*, 2 (N.S.) (9-12): 258.

Meloidae

Apalus bipunctatus var. *rufus* Ragusa, 1906; *Naturalista sicil.*, 19 (1-2): 6.

Euzonitis sexmaculata var. *octomaculata* Ragusa, 1923 [Obenberger *in litt.*]; *Atti R. Acc. Sc. Lett. Arti*, Palermo, 12 (1920-22): 11.

Hapalus [sic] *bipunctatus* var. *nigritarsis* Ragusa, 1898; *Naturalista sicil.*, 2 (N.S.) (9-12): 222.

Sitaris solieri var. *tibialis* Ragusa, 1898; *Naturalista sicil.*, 2 (N.S.) (9-12): 222.

Zonitis bifasciata var. *palumboi* Ragusa, 1898; *Naturalista sicil.*, 2 (N.S.) (9-12): 221; sinonimo di *Euzonitis quadrimaculata* (Pallas, 1782); «La dedico alla memoria dell'amico Augusto Palumbo, troppo presto rapito all'entomologia ed agli amici.»

Zonitis bipunctata Ragusa, 1881; *Naturalista sicil.*, 1 (2): 42, tav. III (fig. 5)¹¹⁵; Stazione di Cerda; sinonimo di *Euzonitis sexmaculata* (Olivier, 1789).

Zonitis nana Ragusa, 1881; *Naturalista sicil.*, 1 (2): 43; Real Favorita (Palermo); **specie valida**.

Zonitis praeusta var. *unicolor* Ragusa, 1898; *Naturalista sicil.*, 2 (N.S.) (9-12): 220; sinonimo di *Zonitis flava* Fabricius, 1775.

Melolonthidae

Anoxia matutinalis var. *armerinae* Ragusa, 1893; *Naturalista sicil.*, 12 (10): 237.

Rhizotrogus nebrodensis Ragusa, 1881; *Naturalista sicil.*, 1 (3): 64; Madonie; sinonimo di *Amphimallon fuscum* (Scopoli, 1786).

¹¹⁵ Riportata come varietà di *Zonitis sexmaculata* nel "Catalogo ragionato" (RAGUSA, 1898b: 220).

Melyridae

Psilothrix protensus var. *busambrensis* Ragusa, 1889; *Naturalista sicil.*, 8 (10-11): 236.

Monotomidae

Monotoma punctata Ragusa 1892; *Naturalista sicil.*, 11 (9-11): 201; Boschi di Caronia (Nebrodi); sinonimo di *Monotoma brevicollis* Aubé, 1837.

Mordellidae

**Mordellistena (Tolida) pulchella* ab. *bimaculata* Ragusa, 1923; riferibile a *Mordellochroa pulchella* (Mulsant & Rey, 1859); *Atti R. Acc. Sc. Lett. Arti*, Palermo, 12 (1920-22): 12.

Mycetophagidae

Tritoma (Mycetophagus) fulvicollis var. *sexmaculata* Ragusa, 1892; *Naturalista sicil.*, 11 (6-8): 142.

Tritoma (Mycetophagus) picea var. *feliceae* Ragusa, 1892; *Naturalista sicil.*, 11 (6-8): 142; Madonie; «L'ho dedicata a mia figlia Felice che mi aiuta con le sorelline a raccogliere insetti.»

Nitidulidae

Carpophilus hemipterus var. *circumdatus* Ragusa, 1892; *Naturalista sicil.*, 11 (9-11): 187.

Carpophilus sexpustulatus var. *4-maculatus* Ragusa, 1892; *Naturalista sicil.*, 11 (9-11): 187.

Nitidula bipunctata var. *nigra* Ragusa, 1892; *Naturalista sicil.*, 11 (9-11): 189.

Xenostromylus histrio var. *siculus* Ragusa, 1892; *Naturalista sicil.*, 11 (9-11): 192.

Noteridae

Hydrocanthus notula var. *siculus* Ragusa, 1882; *Canthyrus siculus* (Ragusa, 1882); *Naturalista sicil.*, 1 (11): 249, tav. XI (fig. 4); Lago di Lentini; **specie valida** (Fig. 30).

Scirtidae

Helodes nebrodensis Ragusa, 1884; *Elodes nebrodensis* Ragusa, 1884; *Natura-*

Fig. 30 — *Canthydrus siculus* (Ragusa, 1882). Biviere di Lentini, V.1882, L. Failla Tedaldi leg.; ex coll. Failla, via coll. Alliata (acquisto), in coll. M. Romano, Capaci (Palermo) (donato).

lista sicil., 3 (12): 335; Madonie; **specie valida.**

Scraptiidae

Anaspis geoffroy var. *testacea* Ragusa, 1898; *Naturalista sicil.*, 2 (N.S.) (9-12): 208; sinonimo di *Anaspis fasciata* (Forster, 1771).

Anaspis geoffroy var. *bipunctata* Ragusa, 1898; *Naturalista sicil.*, 2 (N.S.) (9-12): 208; sinonimo di *Anaspis fasciata* (Forster, 1771).

Anaspis ruficollis var. *emeryi* Ragusa, 1898; *Naturalista sicil.*, 2 (N.S.) (9-12): 209.

Staphylinidae

Achenium depressum var. *erichsoni* Ragusa, 1891; *Naturalista sicil.*, 10 (11): 229.

Anthobium ophthalmicum var. *ragusae* Ragusa, 1921 [Bernh. in litt.]; *Bull. Soc. ent. ital.*, 53 (II-III): 86; sinonimo di *Eusphalerum luteum* (Marsham, 1802).

Astenius parviceps Ragusa, 1891. *Naturalista sicil.*, 10 (12): 239. Parco (Altofonte); sinonimo di *Astenus pallidulus* (Wollaston, 1864).

Baeocera palumboi Ragusa, 1892; *Naturalista sicil.*, 11 (9-11): 255; *Scaphisoma palumboi* (Ragusa, 1892); **specie valida**; «L'ebbi dal mio carissimo amico il Prof. Augusto Palumbo di Castelvetro, che me ne donò un esemplare, ed al quale mi faccio un vero piacere di dedicarla.»

Claviger nebrodensis Ragusa, 1871; *Bull. Soc. ent. ital.* 3 (II): 195; Madonie; **specie valida.**

Cyrtoscydmus kunzei var. *reitteri* Ragusa, 1892; *Naturalista sicil.*, 11 (4): 80.

**Falagria myrmidon* Ragusa, 1894 [Fauvel *in litt.* - nomen nudum]; *Naturalista sicil.*, 13 (4): 73-75.

Neuraphes panormitanus Ragusa, 1892; *Scydmoraphes panormitanus* (Ragusa, 1892); *Naturalista sicil.*, 11 (4): 80; Monte Pellegrino (Pa); **specie valida**; «Posseggo due esemplari di questa specie nella mia collezione, essi portano questo nome manoscritto dal sig. Saulcy, nome che io le lascio, avendoli trovati assieme alla specie precedente sul Monte Pellegrino.»

Ocyusa fauveli Ragusa, 1891; *Cousya fauveli* (Ragusa, 1891); *Naturalista sicil.*, 10 (7): 142; **specie valida**.

Omalium marinum Ragusa, 1871; *Bull. Soc. ent. ital.* 3 (II): 196; Foro Italico di Palermo; sinonimo di *Hypopycna rufula* (Erichson, 1840).

Philonthus alcyoneus var. *intermedius* Ragusa, 1891; *Naturalista sicil.*, 10 (11): 223; sinonimo di *Philonthus alcyoneus devillei* Chapman, 1932.

Philonthus sanguineolentus var. *ater* Ragusa, 1892; *Naturalista sicil.*, 11 (6-8): 167.

Quedius cruentatus var. *nigrinus* Ragusa, 1891; *Naturalista sicil.*, 10 (11): 225.

Quedius molochinus var. *brunneus* Ragusa, 1891; *Naturalista sicil.*, 10 (11): 216.

**Zyras ragusae* Ragusa, 1921 [Bernh. *in litt.* - nomen nudum]; *Bull. Soc. ent. ital.*, 53 (II-III): 88.

Tenebrionidae

Allardius Ragusa, 1898 [proposto come subgen. di *Helops*]; *Naturalista sicil.*, 2 (N.S.) (5-8): 130; **genere valido**.

Corticeus fasciatus var. *unicolor* Ragusa, 1892; *Naturalista sicil.*, 12 (1-2): 31.

Pachychile cossyrensis Ragusa, 1876; *Pachychila crassicollis cossyrensis* (Ragusa, 1876); *Bull. Soc. ent. ital.* 7 (II) (1875): 252; Pantelleria; **sottospecie valida**; «Questa specie tanto elegante, vive sotto le pietre [...] fra le aride lave presso al mare, ove la rinvenni in tre soli esemplari.»

Teredidae

Anommatus basalis var. *rocellae* [sic] Ragusa, 1892; *Naturalista sicil.*, 11 (6-8):

137; sinonimo di *Aglenus brunneus* (Gyllenhal, 1813) (Salpingidae)¹¹⁶; «Dobbiamo la scoperta in Sicilia di questo interessantissimo insetto cieco, al sig. Dott. Federico Roccella di Piazza Armerina, che ne trovò un esemplare che generosamente mi donava; mi faccio un vero piacere di dedicarglielo in omaggio di gratitudine per tutte le belle specie, con le quali ha voluto in questi ultimi tempi arricchire la mia collezione.»

Trogossitidae

Nemosoma siculum Ragusa, 1892; *Naturalista sicil.*, 11 (9-11): 193; Madonie; sinonimo di *Nemozoma elongatum* (Linnaeus, 1761).

Sturmia Ragusa, 1892; *Naturalista sicil.*, 11 (9-11): 194; sinonimo di *Nemozoma* Latreille, 1804.

Sturmiasoma Ragusa, 1895; *Naturalista sicil.*, 14 (9): 160; nomen novum per *Sturmia* Ragusa, 1892.

HEMIPTERA

Miridae

Macrocoleus krueperi var. *palumboi* Ragusa, 1891; *Naturalista sicil.*, 10 (8-10): 208; sinonimo di *Megalocoleus lunula* (Fieber, 1861); «Ebbi quattro esemplari di questa nuova varietà...dal Prof. Minà-Palumbo che la raccolse a Castelbuono, ed il quale mi faccio un dovere di dedicarla.»

Macrotylus lutescens var. *garibaldinus* Ragusa, 1891; *Naturalista sicil.*, 10 (8-10): 208; sinonimo di *Macrotylus nigricornis* Fieber, 1864.

Reduviidae

Coranus niger var. *femoralis* Ragusa, 1908; *Naturalista sicil.*, 20 (6-8): 125.

LEPIDOPTERA

Erebidae

**Lithosia marcida* gen. aest. *naneola* Ragusa, 1905; *Naturalista sicil.*, 17 (7-8): 163.

¹¹⁶ «Debbo all'illustre sig. Agostino Doderò la rettifica di questo grosso errore nel quale fui tratto, descrivendo questo insetto come una varietà nuova, del *basalis*, per come mi era stato determinato da chi avrebbe dovuto conoscerlo, mentre non è altro che un esemplare dell'*Aglenus brunneus* Gyll, già conosciuto di Sicilia» (RAGUSA, 1906c: 234).

Orgyia dubia razza *arcerii* Ragusa, 1923; *Orgyia dubia arcerii* Ragusa, 1923; *Boll. Soc. ent. ital.* 55 (2): 19. Salina del Collegio (TP); **sottospecie valida**; «*Ho dedicato questa interessantissima razza a mio nipote Signor G. B. Arceri di Trapani, che gentilmente a varie riprese è andato a raccogliermene i bruchi per spedirmeli.*»

Syntomis phegea ab. *krügeri* Ragusa, 1904; *Amata kruegeri* Ragusa, 1904; *Naturalista sicil.*, 17 (1): 20, tav. I (fig. 2); Monte Busambra (Ficuzza); **specie valida**; «*Stupenda aberrazione scoperta nel giugno scorso dal sig. Georg Krüger sulle montagne presso la Ficuzza, ed al quale mi fo un vero piacere di dedicarla.*»

**Syntomis phegea* ab. *cyclopea* Ragusa, 1904; *Naturalista sicil.*, 17 (1): 20, tav. I (fig. 3).

Geometridae

**Aspilates ochrearia* gen. aest. *pallidaria* Ragusa, 1905; *Naturalista sicil.*, 17 (7-8): 162.

Eupithecia gueneata var. *busambraria* Ragusa, 1889; *Naturalista sicil.*, 8 (10-11): 229, tav. III (figg. 3-4).

**Halia semicanaria* ab. *unicoloraria* Ragusa, 1893; riferibile a *Sturgia spodiaria* (Lefèbvre, 1832); *Naturalista sicil.*, 13 (1-2): 20.

**Hybernia marginaria* var. *gigantea* Ragusa, 1908; *Naturalista sicil.*, 20 (6-8): 142.

Nychiodes bellieraria Ragusa, 1884; *Naturalista sicil.*, 3 (12): 352, tav. III (fig. 2); Madonie; sinonimo di *Nychiodes ragusaria* Millièrè, 1884; «*Io ritengo che l'insetto scoperto nel 1859 dal signor Bellier sia la femmina del maschio da me descritto, ed è perciò che mi sono permesso di dedicarlo al suo primo scopritore, al quale la fauna sicula va debitrice di molte altre belle scoperte.*»

Phigalia pidaria var. *sicanaria* Ragusa, 1908; *Naturalista sicil.*, 20 (6-8): 142; sinonimo di *Phigalia pilosaria* (Denis & Schiffermüller) 1775.

Hesperiidae

**Gegenes pygmaeus* ab. ♀ *major* Ragusa, 1919; riferibile a *Gegenes pumilio* (Hoffmannsegg, 1804); *Naturalista sicil.*, 23 (7-12): 177.

Reverdinus Ragusa, 1919; *Naturalista sicil.*, 23 (7-12): 172; sinonimo di *Carcharodus* Hübner, 1819.

Lasiocampidae

Bombyx populi var. *calberlae* Ragusa, 1889; *Poecilocampa populi* (Linnaeus, 1758); *Naturalista sicil.*, 8 (10-11): 223, tav. III (figg. 1-2); «L'ho dedicata al carissimo compagno delle escursioni da me fatte quest'anno in Sicilia, al sig. Enrico Calberla, appassionato lepidotterologo di Dresda».

Lycaenidae

**Lycaena telicanus* aberr. *bellieri* Ragusa, 1881; riferibile a *Leptotes pirthous* (Linnaeus, 1767); *Naturalista sicil.*, 1 (2): 37, tav. III (fig. 2); Palermo, Orto Botanico; «Mi permetto di dedicarla al signor Bellier de la Chavignerie che tanto contribuì ad illustrare la fauna lepidotterologica della Sicilia».

Lycaena hylas var. *intermedia* Ragusa, 1919; *Naturalista sicil.*, 23 (7-12): 165; sinonimo di *Pseudophilotes baton* (Bergstrasser, 1779).

Lycaena chiron forma *nebrodensis* Ragusa, 1919; *Naturalista sicil.*, 23 (7-12): 166; sinonimo di *Eumedonia eumedon* (Esper, 1780).

Noctuidae

**Bryophila receptricula* ab. *guglielminae* Ragusa, 1893; riferibile a *Cryphia receptricula* (Hübner, 1803); *Naturalista sicil.*, 13 (1-2): 19.

**Calophasia platyptera* ab. *grisea* Ragusa, 1905; *Naturalista sicil.*, 17 (7-8): 155.

**Coccidiphaga scitula* ab. *virginalis* Ragusa, 1923; riferibile a *Eublemma scitula* (Rambur, 1833); *Boll. Soc. ent. ital.* 55 (2): 22.

Derthisa trimaculata forma *culoti* Ragusa, 1923; *Boll. Soc. ent. ital.* 55 (2): 21; sinonimo di *Episema glaucina* Esper, 1789; «Dedico all'illustre entomologo di Ginevra Signor J. Culot al quale, la lepidotterologia deve un'opera da tutti lodata, con tavole meravigliose, come raramente se ne sono viste.»

Hadena dydima var. *struvei* Ragusa, 1885; *Naturalista sicil.*, 4 (11): 274, tav. IV (fig. 7); sinonimo di *Mesapamea secalis* (Linnaeus, 1758); «Siccome io ritengo che questa varietà merita un nome speciale... è con vero piacere che io la dedico al caro collega di Lipsia, all'amico Dottore Oscar Struve, che con la sua passione per questo ramo di scienza, ha saputo quest'anno infondermi nuovo zelo a seguire le mie ricerche lepidotterologiche in riconoscenza delle belle ore passate assieme.»

**Leucania vitellina* gen. aest. *pallida* Ragusa, 1905; riferibile a *Mythimna vitellina* Hübner, 1808; *Naturalista sicil.*, 17 (7-8): 151.

**Orrhodia torrida* ab. *faillae* Ragusa, 1905; riferibile a *Conistra torrida* (Ledderer, 1855); *Naturalista sicil.*, 17 (7-8): 155.

Polyphaenis sericata var. *viridata* Ragusa, 1904; *Naturalista sicil.*, 17 (1): 18, tav. I (fig. 1).

Nymphalidae

Argynnis niobe forma *sicula* Ragusa, 1919; *Naturalista sicil.*, 23 (7-12): 155; Monte Ciccia (Messina), Margaret Fountaine leg.; sinonimo di *Argynnis niobe* Linnaeus, 1761.

Argynnis pandora var. *paupercula* Ragusa, 1885; *Naturalista sicil.*, 4 (11): 271.

Coenonympha corinna var. *lefebvrei* Ragusa, 1908; *Naturalista sicil.*, 20 (6-8): 140; Boschi di Sperlinga (?); sinonimo di *Coenonympha corinna* Hübner, 1803; «Bellissima varietà, per la quale propongo il nome di Lefebvrei, in onore di chi la scoprì in Sicilia.»

**Coenonympha sicula* ab. *thyrsidoides* Ragusa, 1916; riferibile a *Coenonympha pamphilus* (Linnaeus, 1758); *Naturalista sicil.*, 23 (1-6): 60.

**Epinephele lycaon* ab. ♂ *biocellatus* Ragusa, 1904; riferibile a *Hyponephele lycaon* (Rottemburg, 1775); *Naturalista sicil.*, 17 (5): 110, tav. II (fig. 2).

**Hyponephele rhamnusia* ab. ♂ *biocellatus* Ragusa, 1916; riferibile a *Hyponephele lupinus rhamnusia* (Freyer, 1845); *Naturalista sicil.*, 23 (1-6): 58.

**Hyponephele rhamnusia* ab. ♀ *triocellatus* Ragusa, 1916; riferibile a *Hyponephele lupinus rhamnusia* (Freyer, 1845); *Naturalista sicil.*, 23 (1-6): 58.

Melanargia japygia forma *japygia-sulfurata* Ragusa, 1916; *Naturalista sicil.*, 23 (1-6): 49.

**Melanargia pherusa* f. *subgrisea* Ragusa, 1916; *Naturalista sicil.*, 23 (1-6): 50.

Melitaea cinxia forma *sicula* Ragusa, 1919; *Naturalista sicil.*, 23 (7-12): 149; Madonie, Ficuzza e dintorni di Palermo; sinonimo di *Melitaea cinxia* Linnaeus, 1758.

Melitaea phoebe forma *punicata* Ragusa, 1919; *Melitaea ornata punicata* (Ragusa, 1921); *Naturalista sicil.*, 23 (7-12): 150; **sottospecie valida**.

**Satyrus circe* ab. *biocellatus* Ragusa, 1916; *Naturalista sicil.*, 23 (1-6): 51.

**Satyrus semele* ab. ♀ *triocellatus* Ragusa, 1904; riferibile a *Hipparchia semele* Linnaeus, 1758; *Naturalista sicil.*, 17 (5): 109, tav. II (fig. 1).

Papilionidae

**Papilio machaon* gen. aest. var. *centralis* forma *zancleusoides* Ragusa, 1916; *Naturalista sicil.*, 23 (1-6): 31.

**Parnassius apollo* ab. *pumiloides* Ragusa, 1916; *Naturalista sicil.*, 23 (1-6): 36.

Pieridae

**Colias edusa* aberr. ♂ *velata* Ragusa, 1904; riferibile a *Colias croceus* (Geoffroy in Fourcroy, 1785); *Naturalista sicil.*, 17 (2-3): 42.

**Colias croceus* forma ♀ *albissima* Ragusa, 1916; *Naturalista sicil.*, 23 (1-6): 46.

Sesiidae

**Pyropteron chrysidiformis-sicula* ab. *foeniformoides* Ragusa, 1923; *Boll. Lab. Zool. Gen. Agr. R. Scuola Agric.*, Portici, 16 (1922): 217.

**Sesia doryliformis* ab. ♀ *unicolor* Ragusa, 1904; riferibile a *Pyropteron doryliformis* (Ochsenheimer, 1808); *Naturalista sicil.*, 17 (5): 114.

**Synanthedon cruentata* ab. *lugubris* Ragusa, 1923; riferibile a *Synanthedon myopaeformis cruentata* (Mann, 1859); *Boll. Lab. Zool. Gen. Agr. R. Scuola Agric.*, Portici, 16 (1922): 213.

Zygaenidae

**Anthocera punctum* var. *contamineoides* ab. *cingulata* Ragusa, 1924; riferibile a *Zygaena punctum* Ochsenheimer, 1808; *Boll. Lab. Zool. Gen. Agr. R. Scuola Agric.*, Portici, 18: 87.

**Anthocera trifolii syracusia* Zeller var. *krügeri* Ragusa, 1924; riferibile a *Zygaena trifolii syracusia* Zeller, 1847; *Boll. Lab. Zool. Gen. Agr. R. Scuola Agric.*, Portici, 18: 88.

**Anthocera meliloti* ab. *melilotoides* Ragusa, 1924; riferibile a *Zygaena viciae* (Denis & Schiffermüller, 1775); *Boll. Lab. Zool. Gen. Agr. R. Scuola Agric.*, Portici, 18: 93.

Anthocera carniolica var. *sicilica* Ragusa, 1924. *Boll. Lab. Zool. Gen. Agr. R. Scuola Agric.*, Portici, 18: 94. Messina; sinonimo di *Zygaena carniolica siciliana* Reiss, 1921.

APPENDICE 2. Elenco dei taxa dedicati a Enrico Ragusa

Nel seguente elenco sono inclusi i taxa eponimi dedicati a Enrico Ragusa (*ragusae*, *ragusai*, *ragusanus/-a/-um*, ecc.) e le varianti ortografiche. Per ciascun taxon sono riportati in colonna, nell'ordine: (1) famiglia di appartenenza; (2) combinazione originale; (3) autore e anno di descrizione; (4) combinazione e status nomenclaturale attuale.

Analogamente a quanto indicato in appendice 1, i nomi e le sinonimie attuali sono riportati secondo quanto risulta, alla data di consultazione, su GBIF (Global Biodiversity Information Facility)¹¹⁷. La sinonimia è indicata con “sin. di ...”, seguito dal nome accettato e dall'autore e anno.

INSECTA

COLEOPTERA

Famiglia	Combinazione originale	Autore, Anno	Combinazione e status nomenclaturale attuale
Anthicidae	<i>Anthicus ragusae</i>	Pic, 1898	<i>Microhoria ragusae</i> specie valida
Anthribidae	<i>Microctilodes ragusae</i>	Reitter, 1875	<i>Cercomorphus ragusae</i> specie valida
Aphodiidae	<i>Amidorus ragusae</i>	Reitter, 1892	<i>Agoliinus ragusae</i> specie valida
Apionidae	<i>Apion ragusae</i>	Everts, 1879	sin. di <i>Diplapion detritum</i> (Mulsant, & Rey, 1859)
Buprestidae	<i>Agrilus viridis</i> ab. <i>ragusanus</i>	Ragusa, 1923 (Obenberger, <i>in litt.</i>)	sin. di <i>Agrilus viridis</i> (Linnaeus, 1758)
	<i>Ptosima ragusai</i>	Vitale, 1932	sin. di <i>Ptosima undecimmaculata</i> (Herbst, 1784)
Cantharidae	<i>Malthodes ragusae</i>	Fiori, 1904	sin. di <i>Malthodes laciniatus</i> Kiesenwetter, 1852
Carabidae	<i>Cicindela littoralis</i> var. <i>ragusae</i>	Failla, 1887	sin. di <i>Calomera lunulata</i> (Fabricius, 1781)
	<i>Dyschirius ragusae</i>	G.Müller, 1922	sin. di <i>Dyschirius globosus</i> (Herbst, 1784)
	<i>Harpalus cupreus ragusae</i>	G. Müller, 1924	sin. di <i>Harpalus cupreus</i> Dejean, 1829

¹¹⁷ GBIF, risorsa consultata nell'ottobre 2025: <https://www.gbif.org/>.

	<i>Poecilus ragusai</i>	Heyden, 1906	sin. di <i>Poecilus nitidus</i> (Dejean, 1828)
Cerambycidae	<i>Leptura erratica</i> var. <i>ragusai</i>	Pic, 1923	sin. di <i>Pachytodes erraticus</i> (Dalman, 1817)
Chrysomelidae	<i>Cryptocephalus ragusanus</i>	Roubal, 1912	specie valida
	<i>Luperus ragusai</i>	Laboissière, 1919	specie valida
Ciidae	<i>Cis ragusai</i>	Roubal, 1916	specie valida
Curculionidae	<i>Cathormiocerus ragusae</i>	Vitale, 1904	sin. di <i>Cathormiocerus hircus</i> Desbrochers, 1896
	<i>Ceutorhynchus ragusae</i>	C. Brisout, 1884	<i>Glocianus ragusae</i> specie valida
	<i>Cisurgus ragusae</i>	Reitter, 1906	specie valida
	<i>Dichotrachelus ragusae</i>	Solari & Solari, 1906	specie valida
	<i>Phyllobius xanthocnemus</i> var. <i>ragusae</i>	Stierlin, 1883	sin. di <i>Phyllobius subdentatus</i> Boheman, 1842
	<i>Sitona ragusae</i>	Reitter, 1903	specie valida
Dasytidae	<i>Dasytiscus ragusae</i>	Prochazka, 1895	<i>Dasytidius ragusae</i> specie valida
	<i>Haplocnemus ragusae</i>	Schilsky, 1894	sin. di <i>Aplocnemus corcyricus</i> Miller, 1866
Dryophthoridae	<i>Sphenophorus ragusae</i>	Stierlin, 1882	sin. di <i>Sphenophorus abbreviatus</i> (Fabricius, 1787)
Dynastidae	<i>Oryctes grypus</i> var. <i>ragusae</i>	Riggio, 1882	sin. di <i>Oryctes nasicornis grypus</i> (Illiger, 1803)
Elateridae	<i>Cardiophorus rufipes</i> var. <i>ragusae</i>	Ragusa, 1911 [Buysson in <i>litt.</i>]	sin. di <i>Cardiophorus vestigialis</i> Erichson, 1840
Endomychidae	<i>Holopamecus ragusae</i>	Reitter, 1875	specie valida
	<i>Merophysia ragusae</i>	Belon, 1895	sin. di <i>Merophysia formicaria</i> P.H.Lucas, 1852
Erotylidae	<i>Triplax ragusae</i>	Reitter, 1892	sin. di <i>Triplax lacordairii</i> Crotch, 1870

Heteroceridae	<i>Heterocerus ragusae</i>	Kuwert, 1890	sin. di <i>Heterocerus holosericeus</i> Rosenhauer, 1856
Hydraenidae	<i>Camptochthebius ragusae</i>	Kuwert, 1887	specie valida
Hydrophilidae	<i>Philydrus ragusae</i>	Kuwert, 1888	<i>Enochrus ragusae</i> specie valida
Latridiidae	<i>Metophthalmus ragusae</i>	Reitter, 1875	specie valida
Malachiidae	<i>Attalus ragusae</i>	Abeille, 1882	sin. di <i>Attalus postremus</i> Abeille, 1882
	<i>Axinotarsus ragusae</i>	Schaufuss, 1870	<i>Attalus ragusae</i> specie valida
Meloidae	<i>Zonabris ragusae</i>	Pic, 1897	sin. di <i>Mylabris impressa stillata</i> Baudi, 1878
Melolonthidae	<i>Polyphylla ragusae</i>	Kraatz, 1882	specie valida
Melyridae	<i>Dasytes ragusae</i>	Schilskyi, 1893	sin. di <i>Dasytes plumbeus</i> (Müller, 1776)
Mordellidae	<i>Mordella ragusai</i>	Emery, 1876	<i>Variimorda ragusai</i> specie valida
	<i>Mordella sulcicauda</i> var. <i>ragusae</i>	Schilsky, 1895	sin. di <i>Iberomorda sulcicauda</i> (Mulsant, 1856)
Nitidulidae	<i>Epuraea ragusae</i>	Reitter, 1906	sin. di <i>Epuraea fuscicollis</i> (Stephens, 1835)
Staphylinidae	<i>Anthobium ragusae</i>	Bernhauer 1923	sin. di <i>Eusphalerum luteum dispar</i> (Baudi, 1889)
	<i>Bryaxis ragusae</i>	Saulcy, 1876	<i>Brachygluta ragusae</i> specie valida
	<i>Paederus ragusai</i>	Adorno & Zanetti, 1999	specie valida
	<i>Philonthus alcyoneus</i> var. <i>ragusae</i>	Scheerpeltz, 1933	sin. di <i>Philonthus alcyoneus devillei</i> Chapman, 1932
	<i>Quedius ragusae</i>	Eppelsheim, 1899	specie valida
Tenebrionidae	<i>Asida tirellii</i> var. <i>ragusae</i>	Leoni, 1929	sin. di <i>Alphasida puncticollis tirellii</i> (Leoni, 1929)
	<i>Colpotus strigosus</i> var. <i>ragusae</i>	D'Amore Fracassi, 1907	<i>Colpotus strigosus ragusae</i> sottospecie valida

Pedinus ragusae Baudi, 1875 **specie valida**

HEMIPTERA

Famiglia	Combinazione originale	Autore, Anno	Combinazione e status nomenclaturale attuale
Cicadellidae	<i>Aconura ragusae</i>	Melichar, 1914	<i>Doratulina ragusai</i> specie valida
	<i>Euscelis ragusai</i>	Haupt, 1925	sin. di <i>Exitianus capicola</i> (Stål, 1855)
Coreidae	<i>Strobilotoma ragusae</i>	Reuter in Ragusa, 1891	nomen nudum
Miridae	<i>Macrocoleus ragusae</i>	Reuter, 1890	sin. di <i>Megalocoleus aurantiacus</i> (Fieber, 1858)
	<i>Myrmicomimus variegatus</i> var. <i>ragusae</i>	Reuter in Ragusa, 1891	nomen nudum
	<i>Pithanus ragusae</i>	Reuter, 1890	sin. di <i>Pithanus marshalli</i> Douglas & Scott, 1868
Pentatomidae	<i>Brachynema ragusae</i>	Reuter in Ragusa, 1907	nomen nudum
Rhyarochromidae	<i>Dieuches ragusae</i>	Puton, 1876	sin. di <i>Dieuches armatipes</i> (Walker, 1872)

HYMENOPTERA

Famiglia	Combinazione originale	Autore, Anno	Combinazione e status nomenclaturale attuale
Formicidae	<i>Ponera ragusai</i>	Emery, 1894	<i>Hypoponera ragusai</i> specie valida
Chrysididae	<i>Chrysis ragusae</i>	De Stefani, 1888	specie valida
Ichneumonidae	<i>Pezomachus ragusae</i>	De Stefani, 1884	<i>Gelis ragusae</i> specie valida
	<i>Pimpla ragusae</i>	De Stefani, 1885	sin. di <i>Itoplectis melanocephala</i> (Gravenhorst, 1829)

LEPIDOPTERA

Famiglia	Combinazione originale	Autore, Anno	Combinazione e status nomenclaturale attuale
Erebidae	<i>Arctia hebe ragusai</i>	Stauder, 1928	sin. di <i>Eucharia festiva</i> Hübner [1820]

	<i>Dysauxes punctata</i> <i>ab. ragusaria</i>	Zickert, 1903	nome non disponibile
Geometridae	<i>Nychiodes lividaria</i> <i>var. ragusaria</i>	Millière, 1884	<i>Nychiodes ragusaria</i> Millière, 1884 specie valida
Hesperiidae	<i>Thymelicus acteon</i> <i>ragusai</i>	Verity, 1919	sin. di <i>Thymelicus acteon</i> (Rottenburg, 1775)
Noctuidae	<i>Heteromorpha ragusae</i>	Failla Tedaldi, 1890	<i>Conistra ragusae</i> specie valida (Fig. 31)

Fig. 31 — *Conistra ragusae* (Failla Tedaldi, 1890). A sinistra foto in natura (Etna, Linguaglossa, 15.XI.2023. Foto L. Sattin). A destra disegni presenti ne «Il Naturalista Siciliano», Anno X (2-3), tav. I (figg. 6 e 7) (FAILLA TEDALDI, 1890).

Pyralidae	<i>Pyralestes ragusai</i>	Turati, 1922	sin. di <i>Maradana vidualis</i> (Chrétien, 1911)
Tineidae	<i>Tinea ragusaella</i>	Wocke, 1889	<i>Neurothaumasia</i> <i>ragusaella</i> specie valida

ORTHOPTERA

Famiglia	Combinazione originale	Autore, Anno	Combinazione e status nomenclaturale attuale
Tettigoniidae	<i>Platycleis ragusai</i>	Ramme, 1927	specie valida

MALACOSTRACA

ISOPODA

Famiglia	Combinazione originale	Autore, Anno	Combinazione e status nomenclaturale attuale
Porcellionidae	<i>Porcellio ragusae</i>	Dollfus, 1896	sin. di <i>Porcellio laevis</i> Latreille, 1804

GASTROPODA

STYLOMMATOPHORA

Famiglia	Combinazione originale	Autore, Anno	Combinazione e status nomenclaturale attuale
Helicidae	<i>Helix ragusae</i>	Kobelt, 1883	sin. di <i>Marmorana platychela iparia</i> (Benoit, 1857)

LITTORINIMORPHA

Famiglia	Combinazione originale	Autore, Anno	Combinazione e status nomenclaturale attuale
Siliquariidae	<i>Siliquaria ragusai</i>	De Gregorio, 1884	<i>Tenagodus ragusai</i> specie valida

ANGIOSPERMAE

ASPARAGALES

Famiglia	Combinazione originale	Autore, Anno	Combinazione e status nomenclaturale attuale
Asparagaceae	<i>Agave ragusae</i>	A. Terracc., 1915	sin. di <i>Agave salmiana</i> Otto ex Salm-Dyck, 1859

APPENDICE 3. Collezioni entomologiche Ragusa al Museo di Zoologia e Casa delle farfalle dell'Università di Catania

1. COLLEZIONE «COLEOTTERI DI SICILIA»

La tabella che segue sintetizza i dati di ampiezza e collocazione per famiglia della collezione di coleotteri di Sicilia, conservata dal 1995 presso il Museo di Zoologia e Casa delle farfalle dell'Università di Catania. Le informazioni derivano da appunti personali raccolti durante due sopralluoghi (1974 e 1982) alla collezione, allora presso l'Istituto di Agrumicoltura di Acireale, e dalle evidenze emerse durante il restauro conservativo curato da Marcello Arnone tra il 1999-2001 (Fig. 32)¹¹⁸.

Fig. 32 — Casette della collezione di coleotteri di Sicilia di Enrico Ragusa, conservate presso il Museo di Zoologia e Casa delle farfalle dell'Università di Catania: prima (sopra) e dopo (sotto) il restauro effettuato tra il 1999 e il 2001.

¹¹⁸ Per ulteriori informazioni sull'opera di restauro rimando ad ARNONE (2010) e al contributo di Giorgio Sabella presente in questo stesso volume.

Ciascuna cassetta riporta due numeri: il primo (a sinistra) si riferisce alla numerazione attribuita in sede di inventario dall'Istituto di Agrumicoltura di Acireale e non segue un ordinamento scientifico; il secondo (a destra) appartiene alla numerazione originaria data da Ragusa secondo un ordine sistematico.

Nella prima colonna della tabella, il numero fuori parentesi corrisponde alla numerazione originaria, quello tra parentesi alla numerazione d'inventario. La seconda colonna riporta le famiglie presenti, secondo quanto indicato sull'etichetta esterna. La terza colonna indica il numero di esemplari recuperati, in tutto o in parte, e tra parentesi il numero originario di esemplari. Nella quarta colonna sono inserite note e appunti sul contenuto delle cassette o sullo stato di conservazione degli esemplari, redatti prima del restauro.

L'asterisco anteposto al numero della cassetta segnala che il contenitore originale è stato sostituito, all'atto del restauro, con una cassetta di cartone nuova con coperchio incernierato.

Il numero di esemplari totalmente o parzialmente recuperati dopo il restauro 1999-2001 ammonta a poco meno di 33.000.

Scatola	Famiglie presenti	N. esemplari	Note
1 (40)	Cicindelidae, Carabidae	267 (267)	1974: stato di conservazione discreto; 1982: attacchi su 20% degli esemplari; 2000: muffe estese, fitte e consistenti
2 (5)	Carabidae	411 (422)	1974: stato di conservazione discreto; 1982: più di un terzo degli esemplari danneggiati da antreni
3 (22)	Carabidae	540 (562)	
4 (53)	Carabidae	560 (563)	1974: stato di conservazione buono; 2000: muffe leggere su 30% esemplari
5 (46)	Carabidae	375 (376)	1974: stato di conservazione buono; 2000: muffe su un terzo degli esemplari, spilli in gran parte ossidati
6 (65)	Carabidae	422 (425)	
7 (33)	Carabidae	418 (427)	
8 (27)	Carabidae, Haliplidae, Hygrobiidae, Dytiscidae	487 (490)	
9 (42)	Dytiscidae	525 (526)	
10 (37)	Dytiscidae e Gyrinidae	188 (193)	1974: stato di conservazione ottimo; 1982: molti esemplari danneggiati da parassiti; 2000: molti esemplari distrutti quasi totalmente da antreni

11 (24)	Staphylinidae	291 (291)	1974: stato di conservazione buono; 2000: muffe su un terzo degli esemplari e spilli in gran parte ossidati
12 (44)	Staphylinidae	2 (???)	
13 (29)	Staphylinidae	?	La scatola non risultava presente alla data del restauro.
14 (32)	Staphylinidae	?	La scatola non risultava presente alla data del restauro.
15 (6)	Staphylinidae	415 (416)	
16 (25)	Staphylinidae	311 (314)	
17 (7)	Staphylinidae	369 (381)	
18 (38)	Staphylinidae	314 (322)	
19 (1)	Staphylinidae, Pselaphidae	294 (295)	Nella numerazione data da Ragusa, il n. 19 è ripetuto in due cassette
19 (64)	Staphylinidae	343 (356)	
20 (20)	Pselaphidae, Clavigeridae, Scydmaenidae	335 (340)	
21 (56)	Scydmaenidae, Silphidae, Leiodidae	149 (???)	Notazione presa durante il restauro: presente all'interno della cassetta un'etichetta scritta a mano: "Zoiia Catopidi 27/04/2000"
22 (57)	Leiodidae, Clambidae, Leptinidae, Corylophidae, Sphaeridae, Trichopterygidae, Scaphidiidae, Histeridae	380 (390)	1974 e 1982: stato di conservazione buono; 2000: muffe pesanti su molti esemplari, metà degli spilli ossidati
23 (63)	Histeridae	387 (392)	1974: stato di conservazione buono; 2000: muffe estese al 90% degli esemplari
24 (2)	Histeridae, Hydrophilidae	583 (587)	
25 (28)	Hydrophilidae	681 (683)	
26 (4)	Cantharidae	489 (494)	
27 (59)	Cantharidae	555 (560)	1974: stato di conservazione buono; 2000: molte muffe, spilli ossidati (50%)
28 (13)	Cantharidae	484 (520)	

29 (23)	Cantharidae, Cleridae	393 (523)	1974: stato di conservazione buono; 1982: più di metà degli esemplari danneggiati da antreni
30 (60)	Cleridae, Ostomidae, Nitidulidae	534 (537)	1974: stato di conservazione discreto; 2000: 50% spilli ossidati; muffe in quasi tutti gli esemplari
31 (21)	Nitidulidae, Cucujidae	557 (571)	
32 (18)	Cucujidae, Cryptophagidae, Erotylidae, Phalacridae	365 (368)	
33 (3)	Phalacridae, Thorictidae, Lathridiidae	612 (622)	
34 (58)	Mycetophagidae, Sphindidae, Cisidae, Colydiidae, Endomychidae	488 (497)	1974: stato di conservazione buono, solo qualche muffa; 2000: muffe pesanti sugli esemplari ai bordi della scatola
35 (68)	Coccinellidae	289 (293)	1974 e 1982: stato di conservazione discreto; 2000: molte muffe e numerosi attacchi di antreni
36 (66)	Coccinellidae	315 (335)	1974: stato di conservazione buono; 2000: muffe estese e 50% degli spilli ossidati
37 (34)	Coccinellidae, Helodidae, Dryopidae, Georyssidae	401 (428)	
38 (39)	Elateridae	447 (448)	
39 (49)	Elateridae, Eucnemidae	309 (311)	1974: stato di conservazione discreto; 2000: muffe estese su 70% degli esemplari, spilli quasi tutti ossidati, attacchi di antreni
40 (31)	Buprestidae	381 (387)	
*41 (75)	Alleculidae, Bostrichidae, Lyctidae, Ptinidae	271 (272)	1974: stato di conservazione discreto; 2000: muffe leggere e 80% degli spilli ossidati
*42 (79)	Ptinidae, Anobiidae	360 (375)	
*43 (80)	Anobiidae, Oedemeridae	267 (272)	
*44 (69)	Oedemeridae, Pythidae, Pyrochroidae, Heteroceridae	352 (388)	1982: stato di conservazione buono; 2000: molte muffe e più di metà degli spilli ossidati
*45 (85)	Hylophilidae, Anthicidae	322 (322)	

*46 (77)	Anthicidae, Meloidae	499 (499)	1974: stato di conservazione discreto; 2000: poche muffe, 80% degli spilli ossidati
*47 (78)	Meloidae	328 (331)	
*48 (71)	Meloidae, Rhipiphoridae Mordellidae	329 (330)	1974: stato di conservazione buono; 2000: spilli quasi tutti ossidati e che hanno danneggiato gli esemplari
*49 (72)	Mordellidae	374 (380)	1982: stato di conservazione buono; 2000: poche muffe, un terzo degli spilli ossidati
50 (16)	Tenebrionidae	325 (331)	
51 (36)	Tenebrionidae	186 (187)	1974: stato di conservazione discreto; 2000: più di metà degli esemplari con muffe leggere e con spilli ossidati
52 (9)	Tenebrionidae	505 (508)	1974: stato di conservazione ottimo; 1982: presente qualche muffa; 2000: muffe su un terzo degli esemplari
53 (41)	Tenebrionidae, Melandryidae, Lagriidae, Alleculidae	356 (357)	
54 (35)	Cerambycidae	232 (261)	1974: attacchi di parassiti limitati; 1982: attacchi estesi; 2000: muffe estese e esemplari completamente distrutti
55 (19)	Cerambycidae	162 (162)	1974: muffe sugli esemplari di maggiori dimensioni; 2000: muffe su tutti gli esemplari e spilli in gran parte ossidati
56 (8)	Cerambycidae	136 (323)	1974: cassetta invasa da decine di larve di <i>Anthrenus museorum</i> che hanno distrutto gran parte degli esemplari.
57 (11)	Cerambycidae, Chrysomelidae	423 (428)	
58 (62)	Chrysomelidae	371 (389)	1974: stato di conservazione buono; 1982: attacchi di antreni su un terzo degli esemplari; 2000: muffe presenti
59 (51)	Chrysomelidae	422 (530)	1974: estesi attacchi di antreni; 2000: molti esemplari distrutti e muffe sul 100% del materiale; tutti gli spilli sostituiti
60 (10)	Chrysomelidae	571 (573)	
61 (45)	Chrysomelidae	453 (474)	
62 (26)	Chrysomelidae	542 (620)	1974 e 1982: stato di conservazione buono; 2000: numerosi esemplari sotto attacco di antreni

63 (48)	Chrysomelidae, Bruchidae	411 (419)	
64 (54)	Bruchidae, Anthribidae, Brentidae	528 (532)	
65			Nella numerazione assegnata da Ragusa non è presente una cassetta con questo numero.
66 (52)	Curculionidae	381 (385)	1974: stato di conservazione buono; 2000: tutti gli esemplari con muffe leggere e metà degli spilli ossidati
67 (61)	Curculionidae	487 (489)	
68 (43)	Curculionidae	301 (309)	1974: stato di conservazione discreto; 2000: muffe su 80% degli esemplari, spilli in gran parte ossidati
69 (17)	Curculionidae	397 (403)	
70 (14)	Curculionidae	420 (430)	1974, 1982 e 2000: sempre in buono stato di conservazione
*71 (86)	Curculionidae	424 (429)	1974: stato di conservazione buono; 2000: poche muffe, molti spilli ossidati
*72 (81)	Curculionidae	340 (343)	
*73 (82)	Curculionidae	376 (380)	
74 (47)	Curculionidae	324 (325)	
*75 (76)	Curculionidae	312 (312)	1974: stato di conservazione discreto; 2000: poche muffe, 70% degli spilli ossidati
*76 (70)	Curculionidae	353 (358)	1974: stato di conservazione discreto; 2000: poche muffe e due terzi degli spilli ossidati
*77 (87)	Curculionidae	320 (321)	
*78 (88)	Curculionidae	319 (321)	
*79 (89)	Curculionidae	385 (418)	
*80 (73)	Curculionidae (Apioninii)	441 (443)	1974: stato di conservazione buono; 2000: quasi tutti gli spilli ossidati
*81 (74)	Curculionidae (Apioninii)	419 (430)	
*82 (83)	Curculionidae, Ipidae	345 (358)	
*83 (84)	Ipidae	191 (196)	

84 (50)	Lucanidae, Scarabaeidae	428 (457)	1974: stato di conservazione discreto; 2000: 70% esemplari con muffe e spilli ossidati; qualche attacco di antreni
85 (15)	Scarabaeidae	338 (342)	1974: stato di conservazione buono; 2000: pesanti attacchi di antreni, muffe su tutti gli esemplari, spilli ossidati
86 (67)	Scarabaeidae	335 (340)	1974: stato di conservazione discreto; 2000: un terzo degli esemplari con muffe e spilli ossidati
87 (55)	Scarabaeidae	251 (255)	1974: stato di conservazione discreto, solo pochi esemplari attaccati; 2000: muffe pesanti su tutti gli esemplari, pesanti attacchi di antreni
88 (30)	Scarabaeidae	110 (110)	1974: solo gli esemplari di maggiori dimensioni presentano attacchi di antreni; 1982: esemplari quasi tutti danneggiati
89 (12)	Scarabaeidae	181 (182)	1974: numerosi esemplari divorati da <i>A. museorum</i> e vetro al coperchio era rotto; 2000: muffe estese e spilli ossidati
	TOTALI	32569 (33647)	

2. COLLEZIONE «COLEOTTERI DI EUROPA»

La collezione è composta da 44 cassette con numerazioni discontinue e talora ripetute, inserite in occasione di inventari condotti in tempi diversi e non riconducibili a un ordinamento scientifico. La sigla ISFA anteposta al numero in alcune cassette indica verosimilmente l'Istituto Sperimentale per l'Agrumicoltura di Acireale; alcune cassette risultano senza numero (s.n.). Di conseguenza, l'elenco non segue un ordine numerico progressivo. Il contenuto di ciascuna cassetta è dedotto da appunti personali e indica famiglia e, in qualche caso, sottofamiglia presenti. Dopo il restauro 1999-2001 sono stati recuperati integralmente o in parte circa 10.200 esemplari su 10.600; lo stato di conservazione complessivo è buono.

Scatola	Famiglie presenti	N. esemplari
1 (ISFA)	Cicindelidae	157
2 (ISFA)	Carabidae: Carabus	89
3 (ISFA)	Carabidae: Carabus	88

4 (ISFA)	Carabidae: Carabus	129
5 (ISFA)	Carabidae	218
51	Carabidae Harpalinae	145
40	Carabidae Broscinae, Nebriinae	112
s.n.	Carabidae Nebriinae, Trechinae	331
29	Carabidae Trechinae	335
38	Carabidae Pterostichinae	195
6 (ISFA)	Carabidae, Dytiscidae	197
7 (ISFA)	Dytiscidae	203
8 (ISFA)	Staphylinidae	640
s.n.	Staphylinidae	246
10	Pselaphidae	148
s.n.	Silphidae, Leiodidae	279
13	Hydrophilidae, Cantharidae	145
30	Cantharidae Malthininae	127
12	Clambidae, Hydraenidae	192
14 (ISFA)	Nitidulidae, Colydiidae, Endomychidae	349
1	Coccinellidae	132
16 (ISFA)	Coccinellidae, Helodidae, Heteroceridae, Dryopidae, Elminthidae, Dermestidae, Byrrhidae	231
22	Elateridae	173
23	Elateridae II	108
5	Buprestidae	123
6	Buprestidae II	133
39	Anthicidae, Meloidae	151
37	Rhipiphoridae, Tenebrionidae	164
25	Tenebrionidae	164
13	Cerambycidae	190
14	Cerambycidae	158
15	Cerambycidae III	202
16	Chrysomelidae	592
47	Chrysomelidae II	0
s.n.	Chrysomelidae	612
18	Curculionidae	442
19	Curculionidae	282
20	Curculionidae	329
21	Curculionidae	304
35	Curculionidae Otiorrhynchinae	239

34	Scarabaeidae, Scolytidae	479
4	Scarabaeidae Cetoniinae	190
7	Scarabaeidae	397
41	Scarabaeidae Melolonthinae	128
TOTALE		10248

3. COLLEZIONE «LEPIDOTTERI DI EUROPA»

La collezione è composta da 88 cassette con numerazioni discontinue e talora ripetute, assegnate in fasi di inventariazione diverse e non riferibili a un ordinamento scientifico. Alcune cassette sono senza numero (s.n.); per questo motivo l'elenco non segue un ordine numerico progressivo. Il contenuto di ciascuna cassetta è ricavato da appunti personali e indica la famiglia presente; la nomenclatura riprende quella riportata sulle cassette. Dopo il restauro 1999–2001 sono stati recuperati integralmente o in parte circa 6.000 esemplari su 6.300; lo stato di conservazione attuale è complessivamente buono (Fig. 33).

Fig. 33 — Casette della collezione lepidotteri europei di Enrico Ragusa, conservate presso il Museo di Zoologia e Casa delle farfalle dell'Università di Catania e restaurate tra il 1999 e il 2001.

Scatola	Famiglie presenti	N. esemplari
4	Papilionidae: Parnassius	16
5	Papilionidae : Parnassius	24
s.n.	Papilionidae	19
6	Papilionidae, Pieridae	25
7	Pieridae	45
8	Pieridae	49
9	Pieridae	60
10	Pieridae	23
11	Pieridae, Nymphalidae	22
12	Nymphalidae	32
s.n.	Nymphalidae	4
14	Nymphalidae	30
5 [?]	Nymphalidae	83
s.n.	Nymphalidae	75
17	Nymphalidae	89
18	Nymphalidae	36
19	Nymphalidae	20
s.n.	Nymphalidae	45
s.n.	Nymphalidae	91
22	Nymphalidae	80
24	Satyridae	46
26	Satyridae	61
27	Satyridae	95
46	Satyridae	26
s.n.	Lybithaeidae, Lycaenidae	66
31	Lycaenidae	94
32	Lycaenidae	86
58	Lycaenidae	75
s.n.	Lycaenidae	76
s.n.	Lycaenidae	86
35	Hesperiidae	70
36	Hesperiidae	101
30	Arctiidae	19
34	Arctiidae	97
79	Arctiidae	75
37	Sphingidae	15
38	Sphingidae	11

39	Sphingidae	24
s.n.	Sphingidae	20
s.n.	Saturniidae	22
41	Noctodontidae	68
s.n.	Lasiocampidae	32
s.n.	Lasiocampidae	4
42	Lymantriidae	97
s.n.	Cossidae	52
33	Noctuidae	80
46	Noctuidae	34
47	Noctuidae	33
48	Noctuidae	96
49	Noctuidae	58
50	Noctuidae	10
51	Noctuidae	74
53	Noctuidae	90
54	Noctuidae	61
55	Noctuidae	67
56	Noctuidae	105
57	Noctuidae	56
59	Noctuidae	91
60	Noctuidae	88
61	Noctuidae: Cuculliinae	53
63	Noctuidae	53
65	Noctuidae: Catocala	15
66	Noctuidae	31
76	Noctuidae	48
89	Noctuidae, Geometridae	110
74	Noctuidae, Geometridae	49
64	Noctuidae, Pyralidae	79
67	Geometridae	171
68	Geometridae	131
69	Geometridae	130
70	Geometridae	174
71	Geometridae	119
72	Geometridae	172
73	Geometridae	101
75	Geometridae	29
76 bis	Geometridae	101

s.n.	Geometridae	86
78	Geometridae, Syntomidae, Saturniidae	78
83	Pyralidae	83
s.n.	Pyralidae	102
s.n.	Pyralidae, Pterophoridae	110
35	Psychidae	74
83	Zygaenidae	108
86	Sesiidae	80
91	Tortricidae	150
92	Tortricidae, Yponomeutidae	137
93	Gelechiidae	132
94	Microlepidoptera, Incurvariidae	54
TOTALE		5989

